

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Développement du malaise interne du P. C. F.</i>	1
<i>Les nouvelles méthodes de formation idéologique du P. C.</i>	5
<i>Memento de la « guerre-froide »</i>	7
<i>Avant la Conférence économique de Moscou : Le commerce entre l'Occident et l'U. R. S. S.</i>	8
<i>Chansons des camps</i>	12
<i>Dix étudiants britanniques visitent l'U. R. S. S.</i>	14

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

<i>Allemagne orientale: Consécration officielle de l'inégalité des classes sociales</i>	17
<i>Tchécoslovaquie : La réforme de la Sécurité sociale. — La Sécurité du travail.</i>	20
<i>La Tchécoslovaquie veut posséder une flotte commerciale</i>	21
<i>Hongrie : Des coopératives agricoles aux kolkhozes</i>	22

<i>Propagande pour l'Asie communiste</i>	23
<i>Le pouvoir d'achat des salaires....</i>	25
<i>Pologne : A propos de la Conférence économique de Moscou</i>	25
<i>Le problème de la Jeunesse</i>	26
<i>Roumanie : La démocratie populaire roumaine et les intellectuels....</i>	28
<i>Ce qu'on demande aux écrivains..</i>	29
<i>Bulgarie : « L'auto-imposition » de la population rurale</i>	30

LE COMMUNISME EN ASIE

<i>Inde : Succès électoraux du P.C.</i>	31
<i>Chine : Les vexations à l'égard des missionnaires et des étrangers..</i>	31

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>La réalité kolkhoziennne</i>	32
<i>Signification de l'humour soviétique</i>	35
<i>La soi-disant « reconstruction de Stalingrad »</i>	36

Développement du malaise interne du P.C.F.

Nous avons déjà, dans de précédents numéros de ce bulletin, analysé et commenté un certain nombre de symptômes et de manifestations prouvant que tout n'allait pas très bien à l'intérieur du Parti communiste français.

Une lettre significative de M. Lecœur

Il y a quelques jours, dans l'*Humanité* du 31 janvier, paraissait une longue lettre signée de M. Auguste Lecœur, secrétaire du Parti chargé des questions d'organisations. Ce document était adressé à tous les secrétaires et trésoriers des organisations locales et d'usines du Parti.

Cette lettre était destinée, d'une part, à accentuer l'effort de recrutement de nouveaux adhérents pour le Parti et d'autre part à obliger les dirigeants locaux à réagir contre les chutes d'effectifs causées par des défections nombreuses d'anciens adhérents quittant les organisations.

Une première affirmation de M. Lecœur confirme un état de fait que nous avons souligné à diverses reprises, à savoir la diminution constante du nombre des membres du parti stalinien, au

cours des quatre dernières années. Il faut se rappeler qu'en 1947, M. Thorez se félicitait, devant le congrès du Parti, du fait que le nombre d'adhérents communistes atteignait presque 1 million. Le Secrétaire général appelait l'ensemble des militants à fêter rapidement le dépassement de ce chiffre impressionnant.

Or, depuis 1947, ni Thorez, ni les autres dirigeants staliniens ne citèrent de chiffres précis, sur l'état de leurs effectifs. M. Lecœur en fournit la raison, car voici ce qu'il écrit dans sa lettre :

« Notre Parti a terminé l'année 1951 en stoppant la perte d'adhérents que nous enregistrons depuis 1947. »

C'est la première fois qu'un secrétaire du Parti reconnaît que le groupement stalinien a perdu des adhérents, sans arrêt, depuis plus de quatre années.

La lettre de M. Lecœur contient d'autres remarques non moins intéressantes. Si l'on en croit le passage que nous venons de citer il semblerait que les pertes constantes signalées depuis 1947, auraient été « stoppées » en fin 1951. Une lec-

ture plus attentive du document de M. Lecœur montre qu'il n'en est rien.

Voici ce qu'il écrit plus loin :

« En effet, au cours de l'année 1951, nous avons recruté environ 50.000 adhérents nouveaux ; or, nous ne retrouvons pas ce gain en fin d'année parce que parallèlement nous perdons d'anciens membres du Parti. »

Il est clair que si on recrute des nouveaux et qu'on perde des anciens, cela ne signifie pas que la chute d'effectifs est stoppée. D'autant plus que M. Lecœur affirme dans sa lettre que les pertes d'anciens sont importantes. Lisons-le :

« L'insuffisance dans ce domaine a coûté au Parti, en 1951, plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. »

M. Lecœur est donc obligé de reconnaître que sa première affirmation sur le stoppage des pertes est une contre-vérité.

C'est pourquoi les Fédérations départementales et la direction centrale du Parti se gardent bien de fournir des chiffres précis sur le nombre actuel de leurs adhérents.

M. Lecœur qui entend bien faire le silence le plus complet sur les causes politiques du malaise interne de son Parti, tente une diversion classique pour expliquer cette situation. Il fait retomber la responsabilité sur le sectarisme, le formalisme, le fonctionnement défectueux des sections et des cellules, l'absence de vie et d'intérêt dans les réunions, le manque d'action individuelle pour rattraper les adhérents qui s'échappent, etc.

De la lettre du secrétaire du Parti, il se dégage la constatation générale que nous avons déjà soulignée : il existe parmi de nombreux adhérents une très grande lassitude. Les exigences d'action et de travail des dirigeants à l'égard des militants sont trop lourdes et simultanément la foi et l'enthousiasme ont baissé.

Il est intéressant à ce sujet de constater comment M. Lecœur juge et estime les militants de son Parti. Voici ce qu'il écrit à propos des adhérents de 1952 :

« C'est une promotion qui a acquis la certitude que la victoire appartient au Communisme. »

« Voilà pourquoi c'est une promotion de qualité. »

Pour que cela soit encore plus clair, M. Lecœur ajoute :

« L'adhérent d'aujourd'hui n'est pas n'importe qui, n'importe quel adhérent, mais un adhérent de qualité. »

Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Lecœur n'est pas très tendre pour les adhérents d'hier. Or, précisément, c'est l'adhérent relativement ancien qui commence à être las, découragé et qui regimbe ou quitte sans bruit le Parti.

M. Lecœur le reconnaît partiellement quand il écrit :

« Des camarades semblent découvrir la lune en disant : ce sont toujours les mêmes qui travaillent. »

Mais aussitôt en bon bureaucrate stalinien, le secrétaire du Parti esquivé l'explication humaine et politique de cet état de choses. Au contraire, il affirme que :

« Le principal défaut qu'il convient de corriger, réside non seulement dans l'amélioration du fonctionnement de la cellule en tant que telle mais aussi dans l'amélioration du travail individuel qu'il convient d'accomplir auprès de chaque membre du Parti. »

Autrement dit, ce sont les militants déjà accablés et surchargés par les multiples servitudes du Parti qui doivent en plus « améliorer le travail individuel », c'est-à-dire déployer encore davantage d'efforts pour essayer de retenir les adhérents qui ne participent pas au travail de l'organisation. Et M. Lecœur qui entend bien être un dirigeant stalinien accompli, n'hésite pas à copier les solutions pratiquées dans le P.C. de l'U.R.S.S. Il introduit dans son Parti ce qu'il appelle « la responsabilité d'instructeurs politiques de la cellule pour quelques-uns des membres les plus conscients à qui il faut confier la tâche de parrainer ceux qui assistent irrégulièrement ou pas du tout aux réunions de la cellule. »

Ainsi, selon une tradition et un usage typiquement stalinien, on entend bien continuer à remplacer au sein du Parti communiste, la vie politique réelle, la discussion libre, l'intérêt vivant de la participation des adhérents dans des conditions normales de libre critique par l'encadrement strict et formel au moyen d'instructeurs conscients, c'est-à-dire, tous dévoués à la direction et aux consignes de l'appareil du Parti.

En réalité, la lettre de M. Lecœur a surtout pour but de camoufler le malaise interne du Parti et ses véritables causes politiques et morales. Avec en plus, des directives précises faites

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

pour assurer un renforcement quasi-militaire du contrôle individuel et de l'encadrement des adhérents afin de les maintenir, bon gré, mal gré à l'intérieur des organisations communistes.

Sur quelques autres aspects du malaise du Parti

En écrivant sa lettre, M. Lecœur a voulu faire croire que le malaise se limitait aux organisations de base du Parti. Pourtant on sait que ce ne sont pas seulement les cellules locales ou d'usines qui sont en proie à des difficultés internes.

Une série d'incidents récents ont prouvé que l'échelon intermédiaire entre la direction centrale et la base locale du Parti commençait aussi à être sérieusement atteint par ce malaise.

Dans plusieurs fédérations départementales, des crises ont éclaté au sein des directions fédérales.

Il y a quelques mois, c'était dans la Fédération des Alpes-Maritimes où une discussion surgissait dans la direction. Un des plus anciens militants du Parti, formé par les Jeunesses Communistes en 1925-1928, instructeur du Comité central du Parti, membre du Secrétariat de la Fédération: Paul Maertens affirmait ses désaccords avec la direction du Parti et réclamait l'ouverture d'une libre discussion dans les organisations du Parti. Il soutenait que les pertes subies par le Parti étaient dues à ses changements inexplicables dans sa politique et au fait que la direction se limitait trop à transmettre des ordres sans permettre la discussion au sein des organisations. Maertens fut immédiatement exclu par la direction centrale du Parti et classé dans les traîtres titistes.

Au mois de décembre dernier, une crise s'ouvrait dans la Fédération de l'Oise au sein de la direction de cette organisation stalinienne. Un conflit éclatait entre l'un des secrétaires fédéraux, M. Bertrand et les autres dirigeants. M. Bertrand était une personnalité communiste connue, deuxième secrétaire de la Fédération, adjoit au maire de l'important centre industriel de Montataire, délégué principal du personnel de l'usine Cima-Wallut.

M. Bertrand s'était rebellé à plusieurs reprises contre les instructions du centre du Parti, en particulier à propos de l'utilisation des fonds du Parti.

La direction du Parti exigea que M. Bertrand fut relevé de ses fonctions à la direction fédérale, puis qu'il ne fût pas représenté en tant que délégué dans son entreprise. On voit que le Parti n'hésite pas à se mêler directement et publiquement des problèmes de la vie syndicale intérieure de la C.G.T. quand il s'agit d'assouvir les volontés purement politiques des dirigeants staliens.

Seulement, M. Bertrand ne se laissa pas faire. Il décida de quitter le Parti et la C.G.T. et forma avec un groupe important de militants ouvriers, une liste de délégués qui fut élue triomphalement contre celle des staliens cégétistes.

Depuis, une lutte à couteaux tirés se livre à Montataire entre les deux formations.

Après l'Oise, c'est la Haute-Vienne qui connaît la crise. Le dimanche 13 janvier se tenait à Limoges la conférence des cadres communistes de l'ensemble du département de la Haute-Vienne. Au cours de cette Assemblée, M. Waldeck Rochet, délégué du Bureau Politique mit en accusation pour désaccords politiques et indiscipline M. Guingoin, la plus forte personnalité communiste de cette région, ancien instituteur qui fut le chef des F.T.P. sous l'occupation. C'est lui qui dirigeait les maquis du plateau de Millevaches. A ce titre, ce personnage fut responsable de nombreuses exactions, pillages de fermes, tortures et exécutions sommaires. Après la Libération, il fut élu maire de Limoges. Mais quand M. Betoulle revint

à la vie politique, il reprit la mairie de Limoges pour le compte du Parti socialiste.

A son tour, M. Guingoin se voit fustigé par la direction centrale du Parti qui lui a donné un délai d'un mois pour rétracter ses désaccords sous peine d'exclusion du Parti. Cette nouvelle crise du Parti dans la Haute-Vienne suscite un grand intérêt dans ce département. D'autant plus qu'on se demande si, derrière l'attaque menée par le Bureau Politique envers M. Guingoin, ne se dissimule pas une volonté des dirigeants staliens de « dédouaner » leur Parti en ce qui concerne ses pratiques sanglantes et ses pillages après la Libération. Effectivement, en Haute-Vienne, les milieux paysans ne sont pas prêts d'oublier les prélèvements et les exactions de M. Guingoin dans leurs fermes. Or, c'est précisément M. Waldeck Rochet, le dirigeant des questions paysannes du Parti qui mène la lutte contre M. Guingoin.

Rappelons aussi la double crise de la Fédération de Charente-Maritime et plus particulièrement dans les organisations stalinienne de Royan. Là, une première épuration chassa du Parti pour désaccords et indiscipline une trentaine de militants dont les dirigeants Savignac et Ugé. Une seconde opération expulsa les responsables de la première purge et entre autres, le secrétaire Allaire. Au total, dans cette région, une soixantaine de militants abandonnèrent le Parti.

Dans la Fédération des Landes, Odette Dubois, membre du Bureau fédéral, conseillère municipale de Tarnos vient d'être exclue pour « déviationnisme nationaliste bourgeois ». Cette militante avait désapprouvé la politique trop soviétique de la direction du Parti. En même temps qu'elle les militants Bacharel de Hossegor et Lafaurie de Dax donnaient leur démission pour les mêmes raisons.

Dans la Fédération du Nord, à Valenciennes, Lecomte, conseiller municipal, ancien maire d'Anzin, a été destitué et exclu pour avoir refusé de participer à la conférence de l'organisation communiste, estimant que cette organisation était truquée et n'offrait aucune garantie de libre discussion.

A Dongnies-les-Douai, Réginald Poingt, secrétaire de la section locale du Parti a été exclu pour indiscipline.

A Raismes et à Vieux-Condé, Raphaël Lucas, conseiller municipal et Van der Moutten, secrétaire du Comité de Défense de l'*Humanité* ont démissionné parce qu'ils estimaient que la direction du Parti faisait preuve d'une trop grande «*Urssolâtrie*».

Dans la Fédération de la Marne, Léon Borgniet, ancien conseiller général et ex-rédacteur en chef de l'hebdomadaire stalinien «*La Champagne*», ainsi que les militants Guy Lecaux et Georgette Adam sont exclus pour déviations titistes.

Dans la Fédération du Var, à Toulon, René Meñez militant très connu, secrétaire de la Fédération varoise des locataires est exclu ainsi que Pierre Constantin, rédacteur au «*Petit Varois*» pour déviations titistes.

Enfin la puissante Fédération de la Seine connaît aussi un profond malaise puisque lors de la récente conférence régionale de cette organisation, il a fallu que son chef Raymond Guyot, membre du Bureau Politique adresse une lettre individuelle à tous les adhérents pour réagir contre leur lassitude et leur atonie à l'égard des directeurs du centre du Parti.

En vérité, le malaise a gagné à peu près toutes les Fédérations (1).

(1) Il existe aussi dans les sphères dirigeantes. Qu'on relise dans le B.E.I.P.I., n° 59, l'étude sur la position de M. Garaudy, membre du Comité Central.

Causes du malaise et réactions des dirigeants staliniens

La direction du Parti s'efforce pour le moment de le dissimuler. La presse stalinienne n'en parle pas. Mais il est grave et transparait dans des documents comme la lettre de M. Lecœur que nous venons d'analyser.

Les causes profondes de ce malaise sont multiples. Elles s'expriment parfois dans des réactions apparemment non-politiques, ou dans des accès de mauvaise humeur et des actes d'indiscipline, qui mettent tout de même en cause l'attachement au Parti et la foi dans la justesse de sa politique et le succès final de son action.

M. Lecœur traduit assez bien cette situation quand il dit que les nouveaux adhérents de 1952 sont de qualité parce qu'ils croient en la victoire du communisme, tandis que chez les plus anciens on commence à douter de cette victoire et on est fatigué d'agir sans résultats concrets autres que l'isolement politique du Parti.

Sur le fond du programme d'action du Parti, il existe dans la masse des militants du Parti et surtout parmi ceux qui ont adhéré depuis 1944-1945 (c'est-à-dire la majorité du Parti) un commencement de réalisation de la contradiction essentielle qui domine la vie interne et externe de l'organisation stalinienne.

Cette masse de militants a été effroyablement dupée par le jeu et l'imposture nationaliste et chauvine des dirigeants staliniens.

Cette duperie coïncidait d'une part avec la faillite de l'internationalisme prolétarien traditionnel, et d'autre part, avec la tactique momentanée de Staline.

La plupart de ces militants ont cru et croient encore en la sincérité et en la vérité de la position nationale et patriotique du Parti. En même temps qu'ils combattent pour l'indépendance nationale de la France contre une pseudo-tutelle de l'Amérique, une autre idée commence à prendre conscience chez ces militants. Est-ce bien pour l'indépendance nationale que nous luttons? N'est-ce pas pour autre chose où les intérêts de l'U.R.S.S. domineraient? L'indépendance française contre l'Amérique ne conduit-elle pas à la dépendance française pour l'U.R.S.S.?

Ce courant confus et diffus s'est surtout fait jour parmi des militants des Combattants de la Paix, ce qui a provoqué, il y a quelques mois, une tentative voulant prouver que cette association n'était pas une annexe de la politique extérieure soviétique. (voir les déclarations de MM. Yves Farge et Joliot-Curie).

Dans le Parti lui-même, le malaise se fait jour surtout à propos du contenu nouveau de l'éducation politique et de la formation idéologique des cadres et des adhérents.

Le fait que les dirigeants du Parti ont donné comme matériel de formation et d'éducation, exclusivement de tous autres, les deux livres de Thorez et de Staline : *Fils du Peuple* et *Histoire du P.C. en U.R.S.S.*, en y ajoutant les *Ouvrages complètes* de Thorez choque bon nombre de militants qui estiment que dans ce pays, le mouvement ouvrier et l'histoire politique comportent tout de même autre chose.

La contradiction est criante pour certains militants entre l'action pour l'indépendance nationale, et la russification très poussée de la formation des cadres du Parti. Certains n'hésitent pas à évoquer la tradition et l'histoire en parlant de Robespierre, Babœuf, Blanqui, Guesde, Lafargue, Jaurès qui sont en fait interdits dans l'étude et la formation staliniennes.

D'autres militants estiment après beaucoup d'autres que les organisations du Parti ne sont que des organes techniques et des machines à

exécuter les tâches et les ordres sans seulement pouvoir les étudier et les comprendre.

Enfin, le cas Thorez plane sur l'ensemble et devenait tellement grave que le Bureau Politique a dû envoyer M. Lecœur en mission auprès du secrétaire général malade, afin d'essayer de rassurer l'opinion du Parti qui commençait à ne plus croire ce qu'on lui racontait.

M. Lecœur a rapporté de son voyage rapide plusieurs affirmations : la première c'est que M. Thorez va mieux, mais qu'il ne reviendra pas rapidement. La seconde, c'est qu'il est bien soigné. La troisième étant qu'il va participer de plus en plus, mais à 5.000 kilomètres de distance, au travail de la direction du Parti...

C'est là tenter de répondre aux questions des militants. Ceux-ci en effet, demandent si oui ou non M. Thorez est guéri et, si oui, quand il reviendra? Les militants en ont assez de lire depuis plus d'un an que leur chef va bien et que son retour est imminent.

A cela, on leur répond par un faux-fuyant. Il va mieux, mais ne peut pas revenir.

La seconde préoccupation des militants consiste à savoir si M. Thorez est vraiment traité convenablement et efficacement, car le doute se répand sur la valeur des soins soviétiques.

On leur répond vaguement qu'il est bien traité dans un beau sanatorium, et qu'il a un grand et magnifique bureau.

La troisième préoccupation des militants, c'est de savoir si Thorez peut ou pourra à nouveau diriger le Parti.

On leur répond qu'il ne reviendra pas maintenant, mais qu'il participera de loin, le plus possible à la direction. C'est là une fantaisie qui ne contentera certainement pas tout le monde.

Les dirigeants du Parti sentent ce malaise. Ils réagissent même contre lui, mais à leur façon, c'est-à-dire selon les méthodes de Staline.

Ainsi la campagne de l'hebdomadaire *France Nouvelle* mettant à deux reprises à la disposition des militants des fiches destinées à leur mâcher les réponses aux arguments gênants. Ces arguments gênants ne sont pas seulement le fait des adversaires du Parti, on les trouve au fond des discussions et des positions prises à l'intérieur des organisations du Parti.

Le but de la publication des fiches de propagande de *France Nouvelle* n'est pas tant de fournir des éléments de réponse aux militants pour la propagande extérieure du Parti, mais plutôt de contribuer à rassurer et à réarmer les militants qui doutent et qui se sentent ébranlés dans leur foi communiste.

Ainsi d'un côté les adjudants instructeurs de cellule pour le contrôle individuel et de l'autre l'arsenal de fiches pour imposer les vues de la direction à tous ceux qui faiblissent et commencent à mettre en cause la justesse et la vérité de la politique du Parti et de l'U.R.S.S.

C'est avec ces moyens que les dirigeants staliniens espèrent surmonter le malaise du Parti.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Verser au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les nouvelles méthodes de formation idéologique du P.C.F.

DANS les *Cahiers du Communisme* de décembre 1951, Auguste Lecœur affirme que 400.000 exemplaires de *Fils du Peuple* ont été vendus. Ce chiffre n'est pas invraisemblable si l'on se souvient que la première édition date de 1937, et si on le rapproche du nombre de militants passés par le Parti depuis lors.

Cela suffirait à justifier l'importance que nous attachons à l'« étude individuelle » actuellement entreprise par le Parti tout entier (1). Les œuvres écrites publiées sous le nom de Maurice Thorez constituent une somme de truquages parfois grossiers, souvent ridicules, propres à faire hausser les épaules aux historiens sérieux. Mais cette « version » des événements ne peut être traitée par le sourire ni même par le mépris : des dizaines de milliers de militants et de sympathisants l'apprennent quasiment par cœur. L'appareil du P.C.F. l'impose aux consciences qu'il contrôle, aux instituteurs qui lui obéissent (avec mission de l'enseigner dans les écoles) ; jeunes et vieux sont en train d'assimiler une histoire de France fondamentalement falsifiée.

L'ignorance, jointe souvent à une basse complaisance, laisse à l'entreprise communiste la voie libre.

L'exemple de M. André Fontaine

Mais l'ignorance seule ne suffit pas à expliquer la manière dont la nouvelle édition de *Fils du Peuple* fut accueillie dans le *Monde* du 20 octobre 1949 par M. André Fontaine :

« Tout au long de ces pages s'y livre un homme dont la forte et attachante personnalité a été souvent reconnue par ses adversaires les plus acharnés (! ?). Les premières pages de *Fils du Peuple*, émouvantes, sobres, pleines d'évidentes qualités littéraires (! ?) nous font admirablement comprendre, etc. »

Si M. Fontaine croit ce qu'il écrit, il ignore que Maurice Thorez n'est que très partiellement l'auteur de ses « œuvres » ; il ignore la signification et même l'existence des différences contradictoires entre la dernière édition de *Fils du Peuple* et celle de 1937 ; il ignore tout des falsifications que nous avons déjà dénoncées (1), et qui ne sont rien auprès de celles qu'il nous reste à examiner... Et si M. Fontaine est au courant de tout cela (fût-ce seulement après nous avoir lu), sa ... complaisance exigerait des explications qu'il n'est évidemment pas prêt de donner ni le *Monde* de publier.

En tout cas, l'exemple de M. André Fontaine explique pourquoi les communistes peuvent avoir l'ambition, ouvertement déclarée, de faire étudier les « œuvres » de Thorez même à des non-communistes : des commentaires tels que ceux du *Monde* rendent la chose possible.

Nous y trouvons une raison supplémentaire d'employer tout le temps qu'il faudra à faire une complète lumière sur l'histoire de M. Maurice Thorez et de son Parti.

Il importe de noter une confirmation qualifiée de ce que nous affirmons ; en centrant la forma-

tion idéologique sur Maurice Thorez, les staliens ne cherchent point à se donner des sources « françaises » ; au contraire : ils franchissent une nouvelle étape de la bolchévisation russo-stalinienne des consciences.

Cette confirmation est donnée par un article de M. Selezniou, paru dans la revue soviétique *Questions d'histoire* (n° 5 de 1951) et reproduit dans les *Cahiers du Communisme* de septembre 1951, c'est-à-dire au moment précis où était lancée la nouvelle campagne de formation idéologique. La provenance et le contenu de cet article excluent l'hypothèse d'une simple coïncidence. Il exprimait, à l'instant opportun, ce que la direction idéologique de Moscou exige du P.C.F.

M. Selezniou s'élevait contre la tendance à placer le P.C.F. dans la tradition des mouvements ouvriers français : tendance bien combattue et qui n'avait qu'une survivance modeste : mais c'était trop encore. Le communisme doit être uniquement de filiation russo-stalinienne, coupé de toute tradition nationale. K. Selezniou s'en prenait à Garaudy (2) en termes significatifs :

« Garaudy pense que la tradition socialiste française contient déjà les principaux éléments plus ou moins développés de la doctrine de Marx... de l'avis de Garaudy, le marxisme n'a fait que donner à la tradition révolutionnaire française ce qui lui manquait, c'est-à-dire la méthode scientifique. Ce faisant, Garaudy sous-estime l'immense révolution accomplie par le génie de Marx et d'Engels dans la pensée sociale » (3).

La tradition socialiste française est d'autant plus négligeable qu'à leur tour Lénine et Staline ont fait accomplir au « véritable » socialisme un nouveau bond en avant ; il faut se garder de toute « sous-estimation de ce que Lénine et Staline ont apporté de nouveau dans l'enseignement de Marx et d'Engels, portant ainsi la théorie marxiste à un niveau supérieur » (4).

En d'autres termes, s'il ne reste peut-être pas grand chose, dans le stalinisme actuel, du Marx authentique, il reste encore moins de la tradition socialiste française que Marx déjà avait combattue.

K. Selezniou précise encore (5) : « Garaudy est enclin à exagérer la maturité des formes pré-marxistes du communisme, ce qui amoindrit objectivement l'importance historique du tournant révolutionnaire accompli en philosophie par les fondateurs du communisme scientifique. » Et il cite l'académicien russe V. Volguine (*Questions d'histoire*, n° 3 de 1949) qui remarquait que Garaudy « en essayant de faire revivre les pré-curseurs oubliés du communisme scientifique, a tant soit peu tendance à les idéaliser ». La pensée socialiste qui précède le marxisme russo-stalinien est considérée comme oubliée, et ne doit pas sortir de l'oubli.

(2) En ce qui concerne le cas personnel de Garaudy et sa situation présente à l'intérieur du Parti, on rapprochera utilement cet article de Selezniou de l'article de Lecœur que nous avons analysé dans le *B.E.I.P.I.*, n° 59 de janvier 1952.

(3) *Cahiers du Communisme*, septembre 1951, page 1082.

(4) *Op. cit.*, page 1080.

(5) *Op. cit.*, page 1084.

(1) Cf., notre premier article : *Les nouvelles méthodes de formation idéologique des communistes français*, dans le *B.E.I.P.I.*, n° 58 de décembre 1951.

Garaudy n'est ici qu'un bouc émissaire sans importance. L'article entier de K. Selezniou montre qu'il s'agit du P.C.F. tout entier et de sa revue doctrinale officielle, les *Cahiers du Communisme* ; et que leur orientation idéologique est examinée à Moscou, jusque dans le détail, avec une attention extrêmement vigilante.

D'ailleurs, les véritables destinataires de ces remontrances — la direction idéologique du P. C.F. — ne s'y sont pas trompés. La reproduction de l'article très copieux de K. Selezniou leur a été vraisemblablement imposée. Et la « rédaction des *Cahiers du communisme* » en a tiré la conclusion qu'apparaît « la nécessité de revoir, d'un point de vue critique et autocritique, les principaux articles d'histoire parus ces dernières années dans notre revue » (6).

Cette conclusion avait nécessairement une portée encore plus générale. Car les articles des *Cahiers du Communisme* représentent la position doctrinale officielle du Comité Central et donc de l'ensemble du Parti. C'est, par suite, l'orientation idéologique du Parti dans son ensemble que Moscou demandait de « revoir » dans un sens encore moins français et plus étroitement russo-stalinien.

K. Selezniou indiquait même comment il fallait s'y prendre et désignait pour cette tâche la « doctrine » de Thorez. Car Thorez, lui, « utilise largement (et sans reproche) la science historique comme arme de combat » (7). Et d'ailleurs, l'auteur soviétique rappelle explicitement qu'« une nouvelle phase de l'histoire du P.C.F. s'ouvre en 1930 quand Maurice Thorez devient son secrétaire général » (8).

Désormais, l'histoire du Parti communiste commence vraiment, et seulement, à Maurice Thorez. Et la « doctrine », historique, philosophique et politique, se trouve dans ses livres : dans *Fils du Peuple*, dont l'édition de 1937, revue et corrigée à Moscou, est devenue le texte de 1949 ; et dans ce recueil d'« Œuvres » dont nous avons lu les volumes déjà parus en comparant les textes « recueillis » avec les originaux publiés à l'époque dans l'*Humanité* : cette lecture nous a permis d'établir, comme nous le montrerons que le « recueil » contient des textes qui ne sont pas de Thorez, d'autres qui ont été notablement modifiés, mais tout cela, visiblement, avec le plus grand soin, et certainement sur les indications et sous la censure et la révision constantes de la direction idéologique de Moscou. On a fabriqué, sous le nom de Thorez, un ensemble de textes authentiquement et uniquement russo-staliniens, qui racontent l'histoire récente de notre pays et du mouvement ouvrier français telle que Staline l'a fait composer et entend nous l'imposer.

Les numéros de l'« Humanité » antérieurs à 1931 sont disqualifiés par les staliniens

Une raison supplémentaire de faire commencer l'histoire du « véritable » Parti communiste en 1931 mérite d'être particulièrement soulignée.

Il est important pour les staliniens de donner à entendre, sans préciser pourquoi, que la collection de l'*Humanité* antérieure à 1931 ne doit pas être tenue pour parole d'Évangile. On peut en effet, après coup, falsifier la signification ou

même la réalité matérielle des démarches du Parti. Mais les écrits restent. L'étude de l'*Humanité* de 1921 à 1931, plus encore que celle de la période suivante, est riche en « révélations ». Cette étude viendra en son temps. Pour éclairer notre propos actuel, nous nous bornerons cette fois à indiquer deux points caractéristiques :

1. — Jusqu'à la mort de Lénine (1924), la personnalité de Staline est à peu près totalement ignorée par l'*Humanité*. Il faut attendre le 11 janvier 1924 pour qu'une déclaration de lui (quelques lignes sans importance) soit reproduite dans le journal du P.C.F. Cela suffit à contredire décisivement l'affabulation de l'officielle *Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.* qui attribue à Staline un rôle capital dès 1917 et même avant.

Même après la mort de Lénine, on trouve, entre cent autres exemples analogues, ces lignes aujourd'hui incompatibles avec la légende stalinienne, dans l'*Humanité* du 25 janvier 1924 :

« Le Bureau politique était composé de Lénine, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Staline, Rykov et Tomsky. Un homme est mort. Les six autres restent et la révolution continue. Le prochain congrès du Parti élira un 7^e membre du Bureau Politique, probablement un des suppléants actuels (Kalinine ou Boukharine). Mais LA QUESTION DE « SUCCEDER » A LENINE NE SE POSE MEME PAS, puisque c'est un organe collégial qui dirige le Parti, l'Etat, la Révolution. »

Il est en outre... gênant de constater que tous ceux dont le nom était cité alors, à l'exception de Kalinine, ont été ultérieurement « liquidés » par Staline et sont aujourd'hui flétris comme « traîtres » par l'*Histoire du Parti communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S.*

A cela s'ajoutent encore les biographies de Staline (notamment dans le numéro du 9 novembre 1924), sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, et que Staline a profondément modifiées par la suite.

2. — Nous avons relevé le mensonge de Thorez (cf., B.E.I.P.I., n° 58, p. 16), affirmant dans *Fils du Peuple*, page 67, qu'en 1925 il « étudiait avec passion le livre magistral de Staline intitulé *Questions du léninisme* ». Nous avons remarqué d'une part que la première édition de *Fils du Peuple* (1937) ne faisait aucune mention de cette passion studieuse, d'autre part, qu'à l'époque les communistes du monde entier étudiaient le léninisme dans le livre de Zinoviev (liquidé depuis par Staline).

L'étude de la collection de l'*Humanité* nous permet de confirmer et de préciser ces remarques.

En effet, c'est seulement l'*Humanité* du 17 octobre 1926 qui annonce que « l'ouvrage de Staline, *Questions du léninisme*, VIENT d'être publié par le Bureau d'Éditions ». En 1925 donc, Thorez étudiait avec passion... un livre qui n'avait pas encore été publié.

Dans ce même numéro, la publicité pour le livre de Staline est d'ailleurs jumelée avec celle de l'ouvrage de Zinoviev, plus ancien, plus classique, et alors officiel dans l'Internationale, *Le Léninisme*.

Nous n'entendons point suggérer par là que Thorez n'ait pas pris dès 1925 une position pro-stalinienne, mais seulement souligner le caractère mensonger des détails précis d'une légende forcée après coup. Thorez « étudiait » peut-être d'autres écrits de Staline, mais certainement pas le livre qu'il prétend.

Dans un prochain article, nous reprendrons où nous l'avons laissé (1929-1930) l'histoire de Maurice Thorez et du P.C.F.

(6) *Op. cit.*, page 1099.

(7) *Op. cit.*, page 1078.

(8) *Op. cit.*, page 1090. Notons au passage qu'en 1930 Maurice Thorez n'a pas encore le titre de secrétaire général du Parti. Nous reviendrons sur ce point.

Memento de la "guerre froide"

ENCORE le *Monde*.

Le 23 janvier, M. André Pierre, thuriféraire attitré de Staline, rapporte d'après la presse de Moscou que le tirage des œuvres de Lénine a atteint le chiffre de 222.360.000 exemplaires, en 78 langues. Mais que pour Staline, le chiffre correspondant était de 539.000.000 en 1949 et dépasse 600.000.000 à présent.

L'*Abrégé de l'histoire du Parti communiste*, poursuit M. André Pierre, est tiré à 40 millions d'exemplaires. Et il commente : « La Bible du communisme est en voie de rattrapper et de dépasser la Bible des chrétiens ».

C'est intitulé : « Le « best-seller » de l'U.R.S.S. ».

Comme toujours, les assertions de M. André Pierre sont fausses. La Bible, traduite en mille langues et dialectes, a dépassé en tirages innombrables le chiffre d'un milliard d'exemplaires, selon les calculs très prudents de l'American Biblical Society. En outre, malgré des distributions gratuites de Bibles par diverses associations religieuses, par l'Armée du Salut, etc., ces livres dans leur ensemble sont librement édités, achetés et vendus.

Tandis que les 40 millions d'*Abrégé de l'histoire*, etc., de même que les 600 millions de livres et brochures de Staline, sont d'édition et de distribution imposées par un Etat policier, non de circulation et de vente normales, et l'on ne saurait par conséquent parler de « best-seller », terme inséparable de la notion de marché libre. Si les sujets soviétiques se procuraient volontairement la littérature stalinienne, ils n'en feraient pas un tel usage pour rouler des cigarettes, pratique courante en U.R.S.S. et qu'attestent tous les témoins dignes de foi.

**

Toujours le *Monde*.

Un correspondant attire notre attention sur l'article intitulé *Proposition de Loi ou propagande ?*, signé R.B., paru le 9 novembre dernier. L'auteur y prend à partie M. Jean-Paul David, député de Seine-et-Oise, initiateur de deux ironiques propositions de loi qui tendent avec raison à déconsidérer les communistes.

Le *Monde* déplore « que la diffusion d'un texte de propagande soit assurée par le moyen officiel (et coûteux) des services de l'Assemblée nationale. »

Ainsi, quand les communistes usent et abusent des services de l'Assemblée nationale, du *Journal officiel*, de toutes nos institutions, des municipalités, etc., dévorant d'énormes ressources budgétaires pour répandre le poison d'une propagande anti-française, le *Monde* n'a rien à redire. Il commente gravement et componctueusement les pires infamies élaborées à Moscou et diffusées à nos frais par les zéloteurs du totalitarisme soviétique. Mais qu'un parlementaire anti-communiste se décide à riposter modestement par les faibles moyens que le parlement lui accorde, le *Monde* réagit avec sévérité et s'avise d'économies à réaliser.

M. Jean-Paul David étant le président de *Paix et Liberté*, organisation qui n'a pas l'heur de plaire aux communistes, il est naturel que le *Monde* saisisse la première occasion de jeter sur lui quelque discrédit. Il paraît moins naturel que ce journal, auxiliaire constant de la presse communiste, soit regardé comme un organe « conservateur » par le *New York Times*, le *New York Herald Tribune*, etc., et comme un journal impar-

tial par maints lecteurs qui ne savent plus ce que parler veut dire.

**

Et encore le *Monde*.

Un autre de nos correspondants nous prie de signaler l'article extrêmement perfide de ce journal paru dans le numéro du 16 novembre dernier au sujet de « L'Epave du C-82 retrouvée près de Chambon-sur-Lac ». Il s'agit d'un avion américain qui avait percuté sur une montagne et dont les trente-six occupants ont péri dans les flammes.

Les débris calcinés de l'appareil furent repérés, après de longues recherches, par un avion français, alors que des aviateurs américains explo- raient en vain la région.

Le *Monde* n'a pas eu honte de prendre prétexte de cette circonstance toute fortuite pour introduire un sous-entendu venimeux dans le compte rendu :

« Cette découverte constituée à l'actif des services français de recherches un succès qu'il importe de souligner. Comme il l'avait fait lors de l'atterrissage forcé d'un Dakota sur le glacier suisse de Rosenlaui, l'état-major américain de l'air avait mobilisé une véritable armada aérienne... Mais au Mont-Dore comme à Rosenlaui... rien ne remplace la connaissance de la montagne. »

L'epave aurait pu être repérée par un aviateur de n'importe quelle nationalité. Mais le *Monde* ne désarme pas, même devant trente-six cadavres carbonisés, et éprouve le besoin de dénigrer nos alliés à tout propos et hors de propos. Seuls les communistes ont habituellement recours à de tels procédés, à d'aussi grossières insinuations. Le *Monde* est digne de ces messieurs, qui d'ailleurs ne leur en sauront aucun gré.

**

Le stalinisme honteux a fait une recrue de marque dans la personne de M. Jacques Duboin, dont le journal *La Grande Relève* offre des perles du plus bel orient (c'est le cas de le dire) comme celle-ci :

« Quant au bâillon que portent sur la bouche 150 millions de Russes, je me permets d'être sceptique » (numéro du 5 janvier 1952).

M. Duboin peut se permettre ce qu'il voudra, dans un pays où tout semble permis, surtout le pire. Mais par la même occasion, il se permet d'être ignorant et prétentieux, tout en manquant au civisme le plus élémentaire.

Dans ce même numéro de son journal, M. Duboin écrit :

« A l'égard de l'U.R.S.S., nous nous en tenons à la déclaration solennelle de MM. Roosevelt et Churchill quand, en pleine guerre, ils ont signé la Charte de l'Atlantique (pas le Pacte du même nom) dont l'article 3 dit que les Alliés respectent le droit des peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre ».

Ainsi, d'après M. Duboin, ce sont les démocraties d'Occident qui ne respectent pas le droit des peuples de l'U.R.S.S. et c'est le gouvernement de l'U.R.S.S. qui respecte le droit des autres peuples.

« Je ne suis pas communiste, mais... », comme dit l'autre. On a compris. M. Duboin a choisi la servitude.

**

Une « Exposition d'Art roumain contemporain » a eu lieu en janvier à Paris, ce qui prouve, une fois de plus que les communistes ne doutent de

rien, ne reculent devant rien. Les chromos ainsi présentés, style Dufayel et calendrier, ont obtenu l'accueil qu'ils méritent. Mais la critique d'art n'est pas ici notre propos.

Le Comité de Patronage se composait de MM. et Mmes Amblard, Auricoste, G. Besson, D. Decourdemanche, Fougeron, Goerg, Gimond, F. Jourdain, Laglenne, J. Lassaigue, A. Lavrillier, F. Léger, Milhau, Picard le Doux, Picasso, Pignon, Ramey, G. Richier, S. Roger, Saint-Saëns, Taslitzky, Tristan-Tsara.

On reconnaît là le ban du stalinisme avoué et l'arrière-ban du stalinisme honteux. La surprise est d'y trouver M. Goerg qui, sur le « réalisme socialiste », écrivait tout récemment :

« Il y a toute probabilité que les peintres soient recrutés uniquement parmi ceux qui donnent des preuves de loyauté et de fidélité politique, celle-ci n'impliquant nullement le don artistique ; un nouveau Saint-Sulpice socialo-réaliste me sem-

ble donc à craindre si le mouvement prétend s'étendre et durer » (*Preuves*, n° 11, p. 65, janvier 1952).

La préface du Catalogue, écrite par M. Jacques Lassaigue, nous apprend qu'« une lente civilisation organique vaut mieux qu'une rapide civilisation cosmopolite. » Apprécieront la délicatesse de l'expression tous ceux qui savent ce que les communistes staliniens entendent par cosmopolitisme et tous ceux qui savent ce que perdrait l'École de Paris (en peinture) si l'on en éliminait les éléments « cosmopolites ».

M. Lassaigue, nouvel adepte du Saint-Sulpice socialo-réaliste, se doit à lui-même d'exiger l'expulsion de ses co-listiers Picasso, Taslitzky et Tsara, dont le cosmopolitisme avéré ne saurait le laisser dormir. Dans la voie où il s'est engagé, l'épuration est le premier des devoirs pour qui veut décrocher l'Ordre de Lénine ou mériter un Prix Staline.

Avant la Conférence économique de Moscou

Le commerce entre l'Occident et l'U.R.S.S.

QUOTIDIENNEMENT, *l'Humanité*, le *Drapeau Rouge* (1), le *Daily Worker* (2), *l'Unita* (3) mènent une campagne, qui se prolonge depuis plusieurs semaines sinon plusieurs mois, en faveur de la reprise des relations économiques entre l'Ouest et l'Est. La presse soviétique, de son côté, préconise les échanges avec l'Occident et présente les efforts des Soviétiques en vue de renouer les relations commerciales avec l'Europe occidentale et les autres pays libres comme la preuve tangible et décisive de la possibilité de coexistence pacifique des deux systèmes, communiste et capitaliste.

Les arguments qui sont mis en avant, et qui sont à la fois politiques et économiques, s'adressent moins aux militants communistes qu'à des hommes d'affaires, à des économistes, à des patrons. Les industries textiles, cotonnières et lainières, ont-elles momentanément des difficultés pour écouler leur production ? Les agents soviétiques sont là pour faire miroiter l'espérance de débouchés immenses en Europe orientale. Les perspectives de l'industrie automobile ou des constructions mécaniques ne paraissent-elles pas brillantes, bien que les carnets de commandes soient actuellement surchargés ? L'U.R.S.S. est prête à acheter tous les surplus, présents et futurs, d'une production qui va en augmentant. La Grande-Bretagne, qui manque de dollars, a-t-elle besoin de produits alimentaires et de bois ? Le bienfaiteur universel, la Russie des Soviétiques, saura dissiper les nuages d'une situation économique préoccupante.

Les cours du caoutchouc qui, à la suite d'importantes commandes américaines, en 1950 et 1951, ont plus que doublé, ont-ils baissé de 20 à 30 % ? L'U.R.S.S., se substituant à l'acheteur américain, se chargera de les faire remonter. La bauxite française est-elle concurrencée par l'aluminium canadien ? Qu'à cela ne tienne, la Russie, encore elle, viendra au secours des producteurs français.

D'autres arguments dont personne n'a examiné le bien-fondé, viennent s'ajouter à ces tableaux idylliques. L'U. R. S. S. et les plaines d'Europe orientale n'ont-elles pas constitué, de tous temps,

le grenier naturel de l'Europe occidentale, industrialisée et surpeuplée ? La prospérité d'autrefois n'était-elle pas due au double flot des marchandises qui s'échangeaient librement entre l'Occident et l'Orient ? Et partant, les déséquilibres des balances commerciales que connaissent tous les pays de l'Europe de l'Ouest ne sont-ils pas imputables à la rupture commerciale entre les deux parties de l'Europe ? La faute en incombant, bien entendu, à ces méchants Américains qui, non contents de stopper les exportations à destination de l'Union Soviétique, poussent les gouvernements du Pacte Atlantique à dresser des listes de produits stratégiques dont l'exportation vers l'Est est prohibée, à mettre des entraves au développement naturel des échanges Est-Ouest, à lier l'aide Marshall et l'aide militaire au ralentissement des expéditions occidentales vers l'U.R.S.S. et les pays situés derrière le rideau de fer.

Que valent tous ces arguments ? Et d'abord : Est-il vrai que la prospérité d'autrefois était liée à la participation de l'U.R.S.S. au commerce mondial ?

I. — L'U.R.S.S. et le commerce mondial

Une première vérité qu'il convient de rétablir est celle-ci : L'U.R.S.S. n'a jamais joué qu'un rôle secondaire dans le commerce international. Ainsi que l'écrivait récemment le grand journal financier britannique, le *Financial Times* (4) :

« Avant la guerre, la part de l'Union Soviétique dans le commerce mondial, même pendant les années 1931 et 1932, qui ont marqué le point culminant, n'a jamais dépassé, tant en ce qui concerne les exportations que les importations, 2 et demi % »

Et encore ce pourcentage englobait-il les échanges commerciaux entre l'U.R.S.S. et les pays d'Europe orientale, placés actuellement sous sa domination.

(1) Organe officiel du P.C. belge.

(2) Organe officiel du P.C. britannique.

(3) Organe officiel du P.C. italien.

(4) Du 11 janvier 1952.

La majeure partie des exportations soviétiques consistait alors en blé et autres céréales. Ces livraisons ont-elles diminué ces dernières années ? Nullement, affirme la Commission Economique pour l'Europe, de l'O.N.U. (5) :

« Les exportations de céréales de l'Union Soviétique vers l'Europe occidentale sont loin d'atteindre les quantités fournies par la Russie avant la première guerre mondiale, (c'est-à-dire avant la révolution — note du B.E.I.P.I.), mais elles ne sont pas très inférieures à ce qu'elles étaient avant la dernière guerre ; on note qu'une diminution sensible des exportations de céréales panifiables est compensée par un accroissement des exportations de céréales secondaires. Toutefois, les exportations globales de céréales de l'Union Soviétique vers toutes les destinations, y compris d'autres pays d'Europe orientale, l'Inde, l'Egypte, etc., sont très supérieures à la moyenne enregistrée pour les années 1934-1938. »

Si donc l'U.R.S.S. n'a jamais contribué que que dans une mesure insignifiante aux échanges internationaux, (contrairement à ce qu'affirment aujourd'hui nos communistes), en revanche les relations commerciales entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe orientale, à l'exclusion de l'U.R.S.S., étaient, avant la guerre, effectivement plus étendues qu'elles ne le sont à l'heure actuelle.

Pendant les années 1934 à 1938, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, vendaient à l'Europe occidentale un peu plus de 3 millions de tonnes de céréales, panifiables et secondaires. En 1949 elles n'en ont livré que 1,4 million de tonnes, en 1950, à peine 600.000 tonnes, et l'année dernière sans doute moins de 500.000 tonnes (6).

Pourquoi cette baisse alors que la presse soviétique et communiste ne cesse de réclamer une extension du commerce Est-Ouest ? Tout simplement parce que la production nationale de chacun des satellites a considérablement diminué, les paysans menacés de collectivisation refusant de produire davantage, et surtout, de livrer leurs produits au ravitaillement général. Le maintien ou le rétablissement du rationnement du pain en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans d'autres pays satellites, ainsi que la nécessité proclamée d'importer des céréales en provenance de l'U.R.S.S. pour couvrir les besoins essentiels du marché intérieur, autant d'indices indiscutables de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les satellites d'exporter davantage de céréales vers l'Occident.

A ce *non possumus* s'ajoute une autre raison, tout aussi impérieuse que la première, à savoir l'obligation faite par l'U.R.S.S. à ses satellites de limiter au minimum les échanges avec l'Occident. Il est facile de le démontrer.

(a) Malgré certaines restrictions, l'Europe occidentale a maintenu ses exportations vers l'Est, pendant les années 1949 et 1950 incluses, aux deux tiers du niveau d'avant-guerre. Or, à la même époque, l'Europe orientale n'exportait plus vers l'Ouest qu'un tiers des quantités livrées avant-guerre (7).

(b) Après avoir refusé de participer au Plan

(5) Siège à Genève, publication : « *Bulletin Economique pour l'Europe* », (2^e trimestre 1951). Dans cette commission siègent, outre les occidentaux, des délégués soviétiques, polonais et tchèques.

(6) Les chiffres pour l'avant-guerre, ainsi que pour les années 1949 et 1950 sont extraits du Bulletin cité dans la note 5. Le chiffre relatif à 1951 est une estimation préliminaire que nous avons faite sur des résultats partiels.

(7) La Commission Economique pour l'Europe, de l'O.N.U. écrit : « ... depuis l'année 1948, le volume des importations de l'Europe occidentale en prove-

Marshall, le gouvernement de Moscou a obligé le gouvernement tchèque, présidé par le communiste Gottwald, à renoncer également à l'aide américaine, en juillet 1947, alors que le gouvernement tchèque avait voté unanimement pour la participation. D'autre part, tous les plans quinquennaux, triennaux, sexennaux élaborés dans les pays satellites sous le contrôle de techniciens russes inscrivaient en tête des programmes l'expansion des échanges avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires « en vue de se rendre indépendant des pays capitalistes ».

C'est ainsi qu'en 1951, le commerce extérieur tchécoslovaque a été orienté vers l'Est dans la proportion de 70,6 % pour les importations et de 68,2 % pour les exportations (8). Or, avant la guerre, la Tchécoslovaquie, ainsi que le rappelle le *Financial Times* (9), n'y exportait que 15,7 % et n'en importait que 13,6 %. Ajoutons — ce que le journal anglais semble ignorer — que les échanges avec l'U.R.S.S. ne représentaient alors même pas 1 % des exportations et des importations tchèques.

Les traités quinquennaux de commerce conclus entre l'U.R.S.S. et les satellites ont abouti à une véritable exploitation des richesses et des productions nationales des pays d'Europe centrale et orientale (10).

Il va de soi — disons-le par anticipation — que l'U.R.S.S. n'entend pas renoncer aux prélèvements extrêmement importants qu'elle opère sur la production courante tchèque, polonaise ou hongroise, même si elle pousse ses satellites à reprendre leurs échanges avec l'Occident. Pour commencer avec l'Ouest et en général avec les pays non communistes, l'Europe orientale devra produire davantage.

Un exemple suffira pour montrer qu'il en est bien ainsi. Le « Bureau Hongrois de Presse et de Documentation », a publié récemment (11) une note dans laquelle sont énumérés les 80 pays avec lesquels la Hongrie entend poursuivre et élargir ses relations commerciales, et en particulier la France, l'Egypte et les autres pays du Proche et Moyen-Orient, la Turquie, l'Inde, les républiques sud-américaines, etc. Or, à la même époque, le *Szabad Nep* (12), organe officiel du P.C. hongrois, après avoir exhorté les ouvriers à produire davantage, imprimait ces explications :

« Nos travailleurs comprendront que le commerce poursuivi avec les pays capitalistes représente au stade actuel de la lutte des travailleurs contre les impérialistes un aspect important du combat pour la réalisation du socialisme. »

II. — L'Occident contribue à bâtir la puissance industrielle de l'U.R.S.S.

Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que le

nance de l'Europe orientale s'est établi à environ un tiers de ce qu'il était avant la guerre ; il a légèrement baissé pendant cette période. Les exportations vers l'Europe orientale représentent environ les deux tiers de leur volume d'avant-guerre... »

(8) Le *Rude Pravo* du 28 décembre 1951.

(9) Voir note 4.

(10) Même situation en ce qui concerne la Chine dont les échanges se font maintenant dans la proportion de 75 % avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires, alors qu'autrefois le Japon seul achetait 51 % des exportations chinoises et vendait à la Chine 44,7 % des importations chinoises. Source : *Financial Times* du 11 janvier 1952.

(11) 22 décembre 1951, Paris, cité par *Problèmes Economiques*, janvier 1952.

(12) Passage cité par le *Monde*, et la *Gazette de Lausanne*, du 16 janvier 1952.

volume et la valeur globale des échanges commerciaux entre les deux parties de l'Europe en comparant le niveau actuel des exportations et importations avec celui des années d'avant-guerre. La structure de ce commerce qui s'est profondément modifiée à l'avantage du bloc soviétique, doit, à son tour, retenir notre attention.

Écoutons d'abord une voix soviétique autorisée, celle de l'organe officiel des syndicats ouvriers russes, le *Troud*, du 15 novembre 1951 :

« La condition absolument nécessaire d'une coopération économique entre l'U.R.S.S. et d'autres pays est qu'elle présente un avantage mutuel. Cela signifie que l'Union Soviétique n'exporte et n'importe que des marchandises qui lui sont utiles du point de vue du développement planifié de l'économie nationale du pays. »

Si le *Troud* n'est évidemment nullement qualifié pour juger ce qui est utile aux pays occidentaux, en revanche il est sans aucun doute compétent pour apprécier l'utilité des marchandises et produits dont l'U.R.S.S. a besoin et qu'elle cherche à se procurer en exploitant ses satellites et, à défaut, en les achetant aux pays capitalistes.

L'orientation des échanges Est-Ouest fournit à cet égard de précieux renseignements. Les produits finis et certaines denrées alimentaires constituaient, avant la guerre, la majeure partie des livraisons occidentales à l'Europe de l'Est. Depuis la guerre, les satellites soviétiques et l'U.R.S.S. elle-même ont surtout cherché à acheter des machines, des équipements industriels et certains métaux rares, dédaignant de s'intéresser aux produits de consommation courante, y compris les textiles.

Cette évolution s'accroît d'année en année, ainsi que le constate le rapport intitulé « La situation économique de l'Europe », édité par le Conseil Economique et social de l'O.N.U. :

« Il y a eu un changement sensible, d'une année à l'autre, dans la composition, par catégories, des marchandises, des exportations de l'Europe occidentale à destination de l'Europe orientale. Le volume des exportations des deux catégories principales — métaux et articles manufacturés en métal, d'une part, et machines d'autre part, — s'est accru considérablement et, en 1950, il constituait environ la moitié du volume total des exportations, tandis que les exportations de la plupart des autres catégories de marchandises ont diminué. Cette modification traduit, semble-t-il, l'importance que les pays de l'Europe orientale attachent aux biens d'équipements indispensables à leur développement industriel. »

Voici quelques chiffres illustrant l'intérêt majeur des Soviétiques pour les équipements industriels (13). En 1938, onze pays d'Europe occidentale ont livré à l'Est pour 200 millions de dollars de machines ; en 1950, ces mêmes pays ont vendu à l'U.R.S.S. et à ses satellites des machines d'une valeur de 255 millions de dollars. L'Italie à elle seule a expédié à l'U.R.S.S. et au glaciais, en 1950, pour 34 millions de dollars d'équipements industriels, alors qu'en 1938 le chiffre correspondant n'a été que de 2 millions de dollars à peine. Les machines françaises livrées à l'U.R.S.S. en 1950 valaient plus de 11 millions de dollars (contre 8,5 millions en 1938), les Pays-Bas pour 5,5 millions de dollars (2,5 en 1938), la Belgique pour 17 millions (à peine 6 millions en 1938), la Suisse pour 27 millions (contre 15,5 en 1938). Les exportations de machines allemandes ont certes diminué, mais cette baisse a été compensée,

et au-delà, par un accroissement considérable des exportations d'équipements industriels cédés à l'U.R.S.S. et à son bloc par la Grande-Bretagne et les pays scandinaves (14).

A la même époque, l'Europe orientale n'a acheté que le quart des textiles exportés autrefois par l'Europe de l'Ouest, soit plus exactement 35 millions de dollars en 1950 contre 121 millions de dollars, en 1938, Simultanément et bien que les ressources polonaises se soient considérablement accrues par suite de l'annexion de la Silésie allemande, l'U.R.S.S. et la Pologne réunies n'ont fourni à la France que 786.000 tonnes de charbon, alors qu'elles lui avaient livré, en 1938, plus du double : 1.724.000 tonnes.

En marge de cette évolution qui ne manque pas d'être inquiétante, une note de la S.E.D.E.I.S. (15) a eu raison de poser cette question que nous re prenons volontiers à notre compte :

« On constate en effet que si les exportations Ouest-Est ont été généralement réduites, celles de machines et de certaines matières premières (minerai de fer suédois, pâte de bois...) ont augmenté par rapport à 1938. Et réciproquement on constate que les exportations Est-Ouest de charbon et de bois (produits essentiels pour l'économie occidentale) ont été réduites par rapport à 1938. Les pays de l'Europe occidentale auraient-ils eu une politique de dupe et le système des accords bilatéraux aurait-il plus spécialement profité aux pays de l'au-delà du rideau de fer ? »

Si l'on tient compte, d'une part, du fait que les équipements industriels (qui ont progressé de 27 % par rapport à l'avant-guerre) ont été livrés pour la moitié à l'U.R.S.S. et à la Pologne, et d'autre part si l'on considère l'obligation qui est faite aux pays satellites d'orienter leur production vers les biens d'équipements livrés en majeure partie vers l'U.R.S.S., on doit obligatoirement conclure que l'Union Soviétique pousse activement sa propre industrialisation, notamment dans les secteurs travaillant directement ou indirectement à la production de guerre.

Les équipements vendus à l'U.R.S.S. et aux satellites qui les achètent généralement pour le compte des Russes, consistent essentiellement en génératrices, groupes de génératrices, machines textiles, équipement minier (16). C'est le cas notamment de la Grande-Bretagne « dont la moitié et plus des exportations vers l'Union Soviétique et ses satellites consiste en machines, et principalement en groupes de générateurs, alors que les matières premières, d'origine nationale ou importées, entrent dans ces exportations pour un cinquième environ. »

La Suède, l'Italie, la Belgique, la Hollande et la France fournissent également les équipements industriels, les commandes soviétiques portant sur les tours à métaux, sur les grues portuaires, sur les générateurs, sur les moteurs électriques, sur des câbles pour le transport de l'énergie électri-

(14) La seule Finlande a livré à l'U.R.S.S., au titre des échanges normaux et au titre des réparations, des marchandises d'une valeur de plus de 100 millions de dollars en 1950, alors qu'avant-guerre, ses exportations vers l'U.R.S.S. atteignaient tout juste 1 million de dollars. Nous reviendrons prochainement sur le cas particulier de la Finlande, et le rôle qu'elle joue dans l'approvisionnement de l'U.R.S.S. En ce qui concerne l'Allemagne, il conviendrait de faire entrer en ligne de compte les machines que les Russes ont emportées chez eux au titre de dommages de guerre.

(15) Etude, supplément au numéro 473 de *Notes et Informations* du 19 janvier 1952.

(16) *The Economist*, du 1^{er} septembre 1951.

(13) Voir note 5.

que, etc (17). Sans parler des roulements à billes, (en provenance de Suède, d'Italie, de France, de Suisse) des diamants industriels achetés au Brésil, du trinitoluène, venant de France, du caoutchouc, de la laine et du coton de la zone sterling.

III. — Un timide début de blocus économique de l'U.R.S.S.

Tous les chiffres donnant la valeur des exportations et des importations à destination et en provenance de l'Europe orientale, y compris l'U.R.S.S., ont été calculés (par la Commission Economique pour l'Europe) en prix constants. En d'autres termes, les résultats du commerce Est-Ouest pendant la période d'avant-guerre ont été ramenés aux prix en dollars actuels afin de rendre les comparaisons rigoureusement exactes, en éliminant notamment la légère baisse du pouvoir d'achat du dollar américain pris comme monnaie de compte.

Si cette méthode, encore une fois, est rigoureusement exacte, son inconvénient en revanche n'est pas négligeable. Appliquée à l'ensemble du commerce mondial, elle ferait apparaître une diminution générale des échanges internationaux par rapport à l'avant-guerre. La baisse du commerce Est-Ouest n'est donc qu'un cas particulier d'une situation qui touche, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, tous les pays du monde.

La plupart des statistiques du commerce international sont données en prix courants avec le dollar comme monnaie de compte. Cette dernière méthode négligeant la perte de substance de la monnaie américaine, fait bien entendu apparaître des résultats sensiblement différents de ceux obtenus par les calculs compliqués de la Commission Européenne de Genève.

Exprimé en valeur courante, le commerce mondial accuse une augmentation par rapport à l'avant-guerre. Le commerce Est-Ouest accuse parallèlement une augmentation sensiblement dans la même proportion. En définitive, quelle que soit la méthode (prix constants ou prix courants) pour juger de l'évolution des échanges Est-Ouest, il est indispensable d'avoir présente à l'esprit cette distinction entre les deux façons de calculer.

Ceci dit, on constate — non sans surprise puisque la presse communiste affirme quotidiennement le contraire — que les échanges Est-Ouest ont en gros évolué de la même manière que la plupart des courants commerciaux (sous la réserve que nous avons signalée plus haut, à savoir que l'Ouest continue à livrer à l'Europe orientale comparativement plus que l'Est n'expédie vers l'Europe occidentale).

Les statistiques du commerce extérieur élaborées par l'O.E.C.E. (18) et exprimées en prix courants donnent les résultats d'ensemble pour les années 1938, 1949, 1950 :

Avant-guerre, l'Europe occidentale englobant les 18 pays du plan Marshall a exporté vers l'Europe orientale, c'est-à-dire vers l'U.R.S.S. et ses satellites, des marchandises d'une valeur de 896 millions de dollars. En 1949, les exportations vers l'Est ont atteint la valeur de 1.129 millions de dollars. En 1950, le chiffre correspondant a été de 950 millions de dollars.

Certes, à partir de 1950, ou plus exactement à partir du deuxième semestre de cette année-là, les Etats-Unis ont considérablement réduit les livraisons à l'Europe orientale et à l'U.R.S.S.

(17) Diverses sources et notamment : *Le Draveau Rouge* du 8 janvier 1952; *New York Herald Tribune* du 27 août 1951; *Le Rassemblement* du 5 octobre 1951; *The Economist* (voir note précédente), etc.

(18) Bulletin statistique du commerce extérieur, O.E.C.E., Paris, décembre 1951.

Conjointement, la Russie a trouvé une compensation partielle en Europe occidentale où, de janvier à fin septembre 1951, elle et ses satellites ont acheté pour 901 millions de dollars de produits divers. A supposer que ce rythme se soit poursuivi jusqu'à la fin de l'année, l'Europe occidentale aurait livré à l'Est des marchandises pour plus de 1.200 millions de dollars, soit 250 millions de dollars de plus qu'en 1950 (19).

Il est vrai que certaines expéditions de matières stratégiques et de matériel servant directement aux besoins de l'armée ont été réduites, sinon stoppées. C'est ainsi que la Belgique n'a livré du matériel électrique que pour une valeur de 15 millions de francs belges, alors que pendant la période précédente, ses livraisons s'étaient effectuées au rythme de 150 millions. L'Italie a arrêté certains envois, la France a cessé d'exporter le plomb à l'U.R.S.S., à la Pologne, à la Tchécoslovaquie. La Suisse s'est engagée à ne plus revendre aux Russes ce qu'elle avait acheté dans la zone dollar. La Grande-Bretagne et la France ont adopté des listes de produits dont l'exportation vers l'Est est interdite. L'Allemagne occidentale a suspendu pendant plusieurs mois toutes livraisons de marchandises à l'Allemagne de l'Est. La zone sterling, enfin, a fortement limité les exportations de caoutchouc, et réduit quelque peu les exportations de laine et de coton.

L'U.R.S.S. et ses satellites se ressentent déjà de cet embargo, encore très imparfait, il faut le dire. Certains métaux rares leur font complètement défaut. Certaines usines restent inachevées faute de machines que l'Ouest devait livrer. Craignant un resserrement du blocus, et partant un affaiblissement de son économie de guerre, le Kremlin lance alors son offensive « de paix » en vue de renouer les relations commerciales avec l'Ouest.

Les agents soviétiques multiplient les avances aux hommes d'affaires occidentaux, offrent de payer de 15 à 20 % plus cher que les cours mondiaux, font espérer l'ouverture de débouchés immenses en Europe orientale et en Chine. Le gouvernement tchèque est chargé par Moscou de créer une sorte d'Union des Paiements pour faciliter les transactions. Les industriels, les commerçants, les économistes sont invités à participer à la « Conférence économique de Moscou », en avril prochain. La propagande soviétique s'adresse essentiellement à des non communistes.

La manœuvre est à la fois économique et politique. Il s'agit, pour l'U.R.S.S. de :

— briser le blocus dont son empire commence à sentir les premiers effets et de continuer à alimenter sa machine de guerre en produits et matières premières qu'elle ne peut trouver qu'en dehors des frontières de son empire;

— soustraire à l'économie nationale des pays occidentaux les matières premières stratégiques ou rares, en vue d'affaiblir le potentiel du monde libre;

— empêcher, ou tout au moins retarder la mise en application du Plan Schuman de charbonnier.

Sur le plan politique, l'U.R.S.S. vise à :

— faire pénétrer son influence, et sa propagande, dans des milieux qui lui étaient fermés jusqu'à présent : hommes d'affaires, économistes, industriels, commerçants ;

— exploiter les failles que la réussite de ses entreprises ferait apparaître dans la communauté des pays libres.

A chacun de prendre ses responsabilités.

(19) Le dollar n'a pratiquement pas subi de variation entre 1950 et 1951. L'accroissement de 250 millions d'une année à l'autre n'est donc pas le résultat d'opérations purement comptables, mais traduit l'augmentation effective des livraisons occidentales.

Chansons des camps soviétiques

Les six chansons ci-dessous sont des spécimens d'une nouvelle sorte de folklore qui est né en Russie communiste. Ce sont des chansons des camps, illégales en U.R.S.S. A notre connaissance, la musique n'en a été publiée nulle part.

Ces chansons des camps, en général, appartiennent à plusieurs catégories. Quelques-unes sont des chansons tragiques de protestation. La première de ce recueil, « Le blizzard », appartient à ce dernier groupe. Elle était chantée secrètement, dans un demi-murmure, loin des gardes. Le lecteur notera que même ici la protestation est beaucoup plus suggérée que formulée ouvertement. Les victimes des camps de concentration soviétiques n'ont pas besoin de se convaincre des horreurs qui sont toute leur existence.

Cependant, à l'occasion, les chants de protestation montrent ouvertement leur nature politique. Par exemple : V kamera mrachnoi i tesnoi (« Sombre et étroite est la cellule ») relate le sort d'un héros de l'armée qui a protesté en disant que les communistes ne nourrissaient les troupes qu'avec des mots. Yes' na Severe gora (« Dans le Nord, il est une montagne ») contient ces vers émouvants :

Dans le Nord il est une montagne
Une montagne toute couverte de corps
Et féroces sont les vents qui hurlent là.
Chère mère, vous ne saurez jamais
Où votre jeune fils est enterré.

Un deuxième groupe important est constitué par les chansons de labeur, chantées généralement sur un ton vif qui accélère le travail ou qui épouse le rythme du travail lui-même. Plusieurs de ces chansons pourraient être chantées aussi bien à New York ou en Allemagne.

Une troisième catégorie comprend les chansons des besprisorniki, enfants sans foyer âgés de treize à dix-neuf ans, qui errent maintenant encore en Russie et qui forment une proportion considérable de la population des camps. « Adieu », la troisième chanson appartient à ce groupe.

Enfin, il y a les chansons de prisons et de camps, exprimant les pensées de toujours des prisonniers : foyer, évasion, liberté. Quelques-unes d'entre elles furent créées par les éléments criminels des camps ; quelques-unes même remontent au temps des Tsars. Mais la plupart d'entre elles portent la marque unique de la vie dans les prisons soviétiques, c'est-à-dire les espoirs et les protestations de gens normaux et honnêtes soumis par la force à une vie de criminels.

Les six chansons qui suivent ont été chantées par deux évadés soviétiques, M. Yourasov et M. Maximov, qui tous deux sont à New York et qui ont écrit des romans de valeur où ils content la vie en Union Soviétique. Les notes qui accompagnent ces chansons et que nous traduisons, ont été écrites par M. Yourasov et par M. Maximov.

I. — Le blizzard

La première fois que j'entendis cette chanson, ce fut dans une forêt de Carélie, tout près du Cercle arctique. Notre escouade de prisonniers, gardés par des soldats et par des chiens, avait été conduite à cette forêt afin d'y couper du bois. Le vent froid de l'Arctique soufflait et hurlait et des rafales de neige tombaient sur nous. Ressemblant à de fantastiques fantômes blancs, nous marchâmes pendant deux heures dans l'obscurité clarté du jour polaire. Nous enfoncions jusqu'aux genoux dans la neige ; nous essayions de nous

envelopper plus étroitement dans nos vestes molletonnées, nous rentrions nos têtes dans nos épaules et nous trébuchions, nous pressant les uns contre les autres. Il faisait froid...

Beaucoup s'affaiblissaient et leurs camarades les soutenaient. Le vent nous heurtait, et, passant à travers les branches hautes, murmurait au-dessus de nous, sa funèbre chanson.

Soudain derrière nous, un garde cria et un chien hurla. Nous nous arrêtâmes. Un corps était couché dans la neige. Je reconnus un vieux professeur du Conservatoire de Leningrad. Un garde près de lui lui donnait des coups de pied. Le chien aboyait féroce. Alors le soldat se pencha, toucha l'épaule de l'homme tombé et secoua la main. Le professeur était mort. A ce moment juste le sifflement du vent s'intensifia et parut être une lamentation pleine de pitié. Au commandement, nous partîmes.

Bientôt après nous atteignîmes une clairière. Nous nous arrêtâmes au milieu d'un solide cercle d'arbres qui nous protégeaient quelque peu du vent. Les gardes nous permirent d'allumer un feu et de nous chauffer.

Notre chef d'escouade ordonna à l'ingénieur Petrov et à moi d'apporter des branches sèches et nous partîmes dans les bois. Petrov était silencieux et préoccupé — le professeur avait dormi près de lui dans la baraque. Je commençai à travailler, coupant des branches sèches. Soudain Petrov commença à chanter. Saisi d'une sorte d'horreur, je m'arrêtai et j'écoutai. C'était comme un chant funèbre :

*Blizzard et froid mortel
Cependant nous allons toujours
De Shilka à Nortchinska,
Aussi loin que Kolyma.*

*Rafales de neige
Rafales de neige et dur travail,
Un camarade tombe dans la neige
Qui se souviendra, qui le saura —
La neige recouvre les traces.*

*Le blizzard et le lamento du vent
Et le lamento des blancs flocons de neige
Derrière nous il n'y a que la trompette
[de la mort
Car là sont nos exécuteurs.*

*Blizzard et froid mortel
Cependant nous allons toujours,
De Shilka à Nortchinska,
Aussi loin que Kolyma.*

Trébuchant à travers la neige, je revins vers Petrov. Appuyé contre le tronc d'un arbre, il pleurait silencieusement — les larmes coulaient sur ses joues et gelaient immédiatement dans sa barbe.

II. — Nuit sombre

Nous savions que cet homme grand et taciturne avait été condamné à quinze ans de camp. Nous l'appelions « pope » à cause de sa grande barbe, bien qu'il n'ait pas dépassé trente-huit ans. La première fois, ils le condamnèrent à cinq ans, pour avoir refusé d'aller dans une ferme collective. A ce moment, il avait vingt-cinq ans, il vivait dans une ferme près de Moscou et venait juste de se marier. Au cours de la deuxième année, alors qu'il ne pouvait plus supporter d'être séparé de sa jeune femme qu'il aimait de tout son simple cœur, il s'évada du camp. Sans

argent, sans papiers, il réussit à arriver chez lui — à un millier de kilomètres. Dès la première nuit, il fut arrêté dans la maison de son beau-père où sa femme vivait. Ils lui donnèrent dix ans de plus.

« Pope » était chargé de notre escouade. Nous l'aimions pour son honnêteté et pour la manière dont il chantait. Sa voix était profonde et extraordinairement belle. Il chantait les chansons des paysans russes, mais il avait une chanson favorite parmi toutes les chansons du camp : « *Nuit sombre* ». Quelquefois, après son travail il se glissait sur sa couchette et chantait, non pour nous, mais pour lui-même, comme s'il pensait tout haut. Et nous étions couchés là, élevés au-dessus de nous-mêmes, écoutant sa profonde voix de basse et retrouvant, grâce à lui, des forces spirituelles.

*La nuit tombe, sombre et chère,
Belle est la nuit dans la forêt.
Délivre-moi, force de ma jeunesse,
Je ne peux plus supporter cette prison.*

*Mon cœur passionné bat,
Mon sang court et court sauvagement.
Une fois encore j'essaierai de briser les barreaux
[de la fenêtre
Avec mes épaules jeunes et fortes.*

*La grille de fer tombe,
Elle tombe sur le sol sans bruit,
Le garde n'a rien entendu
Maintenant vous ne rattraperez plus jamais ce
[jeune compagnon.
Je fuirai jusqu'à ma terre natale
Là il en est une, chère entre toutes,
J'enlace ma jeune et jolie amie
Et je repose sur sa poitrine.*

III. — Adieu

Le train roulait. Nous nous collions aux fenêtres grillagées. Les maisons s'enfuyaient, puis les champs et les bois. Comme des êtres ensorcelés nous regardions fixement la terre verte, les gens, le ciel et toutes ces choses qui signifient la liberté pour un prisonnier. Chacun de nous avait passé un ou deux ans en prison préventive. Nous ayant condamnés, ils nous envoyaient ensuite vers des camps de concentration pour cinq, dix ou quinze années.

Deux heures passèrent. Personne ne disait mot. Nous ne pouvions pas quitter les fenêtres. Chacun d'entre nous laissait derrière lui sa famille, des amis, une vie passée remplie d'espairs, de travail, même de bagatelles pathétiques qui n'ont pas de valeur dans une vie normale, mais dont on se souvient comme de quelque chose de cher une fois qu'on l'a perdu.

Un beau garçon de vingt-deux ans commença soudain à chanter. C'était une chanson nouvelle, inconnue de nous :

*Nous nous promènerons, ma bien-aimée, puisque
[je suis libre ;
Aussi longtemps que je suis libre, je suis tien.
La prison nous sépare, mais tu vivras heureuse,
Mon meilleur souvenir sera ton cœur si doux.*

*Adieu, ma bien-aimée, je pars,
Je tâche de t'oublier.
La prison nous sépare, mais tu vivras heureuse,
Ne pense pas deux fois à ton ancien ami.*

*Le train traverse vallées et villages,
Il fuit vers une destination inconnue,
Ils ont dit que nous, jeunes gens, nous étions des
[criminels et des voleurs ;
Et adieu à la liberté pour toujours.*

*Locomotive arrêtez, roues ne roulez pas ;
Conducteur, serrez les freins !
Je voudrais dire adieu à ma mère pour la der-
[nière fois.
Je veux que ses yeux usés me voient encore.*

Le bruit des roues accompagnait la chanson. Nous pouvions tous voir que le garçon essayait de se consoler, mais qu'il était encore très jeune, tout prêt à pleurer à la pensée de sa mère.

IV. — Une lettre du camp

J'ai entendu cette chanson pour la première fois en 1938, dans le camp du Chemin de fer du Nord à Petchev. Le sujet de la chanson est une lettre qu'un jeune prisonnier écrit à sa bien-aimée. Tout d'abord il s'inquiète d'elle, puis il lui parle de sa vie misérable au camp de concentration. « Je vis dans la peine et dans le besoin, je bâtis une nouvelle ville pour mon pays », lui écrit-il. (Ces mots s'appliquent à la ville de Magadan, construite par les prisonniers du camp de Kolyma). A la fin de la lettre, il rêve au retour chez lui, quand son emprisonnement aura pris fin.

Cette chanson est très répandue, aussi bien dans les camps qu'au dehors, les nouveaux émigrants la connaissent encore.

*Très loin, de la région de Kolyma
Mes pensées vont vers toi, Valousha.
Vite, ma bien-aimée, écris-moi
Comment tu te portes.*

*Je vis près de la Mer d'Okhotsk
Aux confins de l'Extrême-Orient
Je vis dans la peine et dans le besoin
Bâtissant une ville nouvelle pour mon pays.*

*Il fait très froid ici.
Et quelquefois on peut à peine respirer
Dans le sud, il y a des roses parfumées,
Peut-être ne les reverrai-je jamais plus.*

V. — Prison solitaire

La première fois que j'entendis cette chanson, ce fut dans un camp de concentration en 1937. Une escouade de prisonniers la chantait en se rendant au travail.

La chanson décrit l'angoisse d'un prisonnier dans sa cellule solitaire. Les larmes coulent sur sa figure et il regarde les barreaux de la fenêtre avec désespoir, en rêvant d'évasion. Il s'imagine qu'il s'échappe. Il court, les gardes courent après lui ; ils tirent, il est tué. Sa vie est fauchée dès son commencement, car il est encore un jeune homme. Et personne ne saura jamais où il est enterré.

Le texte de cette chanson fait un contraste frappant avec la mélodie. Les mots sont tristes et angoissés, tandis que la mélodie est gaie et insouciance. Cette façon d'exprimer l'angoisse, étrange peut-être au premier abord, est caractéristique des chansons des camps.

*Je suis assis dans ma prison solitaire,
Et je regarde par la fenêtre de la cellule,
Des larmes, mon frère cher, courent sans que j'y
[prenne garde
Sur mon visage affamé.*

*Les gardes crient après moi,
Ils m'appellent une fois, ils m'appellent deux fois,
Ils chargent leurs fusils
Et me tuent pour de bon, pour de bon.*

*Où m'enterreront-ils — je ne le sais pas
Je ne le saurai jamais.
Pourquoi, ô pourquoi dois-je mourir,
Si jeune, si jeune.*

VI. — Chanson des fugitifs du camp de Solovietski

J'entendis cette chanson pour la première fois dans la prison Boutirski, chantée par un homme nommé Kissin, qui avait passé dix ans au camp de concentration de Solovietski. Il avait été relâché mais pour être arrêté à nouveau un an après.

La chanson raconte comment trois prisonniers se sauvèrent du camp de Solovietski où ils étaient détenus « pour un crime expié depuis longtemps ». Pendant des jours et des jours, ils s'enfuirent à travers les bois, les marais, les fondrières, soutenus par l'espoir de revoir leur maison, où « de chers cœurs les attendent ». Mais

les gardes, aidés de leurs chiens, les rattrapèrent bientôt.

J'entendis cette chanson très souvent dans les camps de concentration. Les prisonniers politiques en particulier aimaient la chanter. On la chantait habituellement de cette manière : un homme chantait la chanson et le chœur reprenait les deux derniers vers de chaque strophe :

*Parmi les marais boueux, vont de l'avant
Trois courageux jeunes fugitifs.
Ils avancent, en courant de toutes leurs forces
Vers les chers, chers cœurs qui les attendent.*

*Ils ont été envoyés dans une région lointaine
Terre de marais remplis d'eau,
Pour un crime expié depuis longtemps
On les garda dans un blanc monastère.*

*Pendant trois jours, ils coururent sans repos
Un aboiement soudain éclate près d'eux,
Ils les rattrapent avec des chiens qui bondissent
Chère liberté, hélas, adieu.*

Dix étudiants britanniques visitent l'U.R.S.S.

Nous avons montré ici-même, à plusieurs reprises, les procédés par lesquels les dirigeants soviétiques se servent des délégations étrangères accueillies en U.R.S.S. pour en faire, à leur retour dans leurs pays d'origine, des instruments de propagande d'une efficacité certaine.

En règle générale, les membres de ces délégations (syndicales, culturelles, coopératives, etc.) sont assez bien choisis dès avant le départ — le visa soviétique n'est pas accordé à n'importe qui : quelques communistes notoires, depuis longtemps convaincus, encadrent, « conseillent » et véhiculent le troupeau de ceux qui ne demandent qu'à se laisser convaincre. On les convainc d'autant plus facilement qu'on ne leur montre que des villages de Potemkine, que le contact direct avec la population est réduit au strict minimum et que les interprètes fournis par le Guépéou intimident les Soviétiques suffisamment pour obtenir des réponses orthodoxes à des questions éventuellement hérétiques (généralement, les interprètes n'ont pas besoin d'arranger les réponses à leur manière, car les Russes questionnés savent qu'ils ont affaire à des policiers). En outre, la chaleur communicative des banquets suscite la gratitude et interdit aux invités de poser des questions que leurs hôtes généreux pourraient juger indiscrettes. Toutes les précautions étant ainsi prises, les délégations finissent, avant leur retour, par faire des déclarations à la presse soviétique pour dire aux Russes qu'ils vivent mieux que dans les pays capitalistes, et après être rentrés chez eux, par publier des tracts et des brochures exaltant le régime stalinien.

Cet engrenage savamment mis au point ne fonctionne cependant pas toujours avec l'efficacité voulue. Les exceptions sont rares, mais elles existent. Nous avons sous les yeux le rapport d'une délégation estudiantine anglaise (1), qui s'est rendue en U.R.S.S. en mai 1951 en répondant à une invitation de la section estudiantine du Comité antifasciste des Jeunesses sovié-

tiques (2). L'invitation était adressée à la *National Union of Students* des universités et collèges d'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Cette organisation n'ayant aucune acointance communiste, les manœuvriers soviétiques devaient savoir d'avance que l'impossibilité d'appliquer leurs méthodes habituelles (à commencer par le tri des délégués sur lequel ils n'avaient, cette fois-ci, aucune influence) les exposait à des mécomptes. S'ils ont délibérément couru ce risque, c'est très probablement parce qu'ils avaient reçu l'ordre de faire flèche de tout bois et de multiplier les délégations en prévision de la grande comédie de la paix, prévue pour août 1951 à Berlin : il fallait à tout prix donner au plus grand nombre possible de jeunes de toutes catégories et de toutes conditions l'impression la plus favorable de l'U.R.S.S., de ses « réalisations » et de son « pacifisme ».

Composée de dix étudiants, dont le président et le trésorier de la N.U.S., la délégation arriva en U.R.S.S. le 13 mai et repartit le 2 juin 1951. Elle y fut magnifiquement reçue : « à son arrivée dans chaque ville elle fut accueillie par des groupes de jeunes et d'étudiants, qui lui offrirent des bouquets de fleurs après les discours de bienvenue... Elle fut partout installée dans les meilleurs hôtels et tout ce qui était possible fut fait pour assurer son confort. » Au cours de ces trois semaines — du 13 mai au 2 juin — on fit visiter aux délégués Léninegrad (2 jours), Moscou (12 jours), Tiflis (2 jours, en partie consacrés à la visite de Gori, ville natale de Staline), Soukhoum (1 jour), le Dniéprostroï (1 jour), Kiev (2 jours).

Impressions générales

Avant de relever les détails les plus intéressants de ce rapport, nous reproduisons ci-dessous les passages de sa conclusion qui donne les impressions générales de la délégation, formulées avec la courtoisie que l'on doit à des hôtes qui

(1) *British Students visit the Soviet Union*. — On peut se procurer cette brochure de 65 pages à « The National Union of Students », 3, Endsleigh Street, Londres. W. C. 1.

(2) Le rapport dit : « Jeunesses soviétiques ». Il ne peut s'agir évidemment que des Jeunesses communistes (bolchévistes) puisqu'il n'existe pas d'autre organisation de jeunes en U.R.S.S.

vous ont fait une réception aussi princière, mais avec toutes les réserves qu'avaient suscitées des procédés dont les étudiants anglais n'avaient pas lardé à sentir la duplicité :

« Nous fûmes heureux d'avoir la possibilité de visiter l'U.R.S.S. et d'entrer en contact avec son peuple, particulièrement avec les étudiants, mais nous sommes partis avec le sentiment qu'une partie de notre temps aurait pu être employée de manière plus profitable. Nous aurions été contents si l'on avait réduit le temps consacré à des visites d'intérêt général et à des réceptions et des repas officiels (notamment les trois heures que nous avons passées à déjeuner à Gori) au profit d'un plus grand nombre de rencontres non-officielles avec des habitants et notamment avec des étudiants. Nous pensons que les rencontres avec les étudiants, tout particulièrement les réunions d'information, étaient la partie la plus précieuse et la plus intéressante de notre voyage ; nous en avons fait part à nos hôtes dès le début de notre voyage et n'avons cessé de réclamer des réunions plus longues et moins officielles. Il faut dire que nous eûmes, à tort ou à raison, l'impression que nos hôtes n'y tenaient pas particulièrement.

« Bien que nous jouissions du confort des plus grands hôtels, nous aurions été heureux d'être logés dans des hôtels pour étudiants et si possible dans d'ordinaires maisons et logements privés afin d'avoir des renseignements détaillés de première main sur les conditions d'existence normales. Nous avons, il est vrai, visité des hôtels d'étudiants et des logements ouvriers, mais nous en aurions eu une idée plus précise si nous y avions habité. De même, en mangeant des repas coûteux dans de grands hôtels, nous n'avons pu avoir une idée exacte de la vie ordinaire, ce que nous aurions désiré. Nous apprécions, avec gratitude, les motifs d'hospitalité qui tendaient à rendre notre séjour aussi plaisant que possible, mais nous inclinons à penser que cela nous a rendu bien plus difficile l'étude des conditions de vie normales.

« Les villes que nous visitâmes avaient été proposées par nos hôtes, bien qu'il faille dire que la délégation n'avait pas fait d'objection à ces propositions... A l'exception de Moscou, le programme était arrangé de telle sorte que nous n'eûmes pas le temps de nous promener à notre gré ; à Moscou nous avons réussi à obtenir deux après-midi libres, que nous passâmes à visiter la ville et les magasins par nos propres moyens. Notre délégué qui parlait le russe fut inappréciable à cet égard...

« Pendant quelques-unes de nos visites nous remarquâmes une certaine répugnance à répondre à des questions relatives à des statistiques. Ou bien la personne questionnée ignorait la réponse, ou bien elle la connaissait mais elle répugnait à la donner, ou elle n'avait pas le droit de la donner — il nous est impossible de trancher ce point. Cette répugnance fut le plus sensible dans le cas du directeur technique de la fabrique d'automobiles « Staline » et dans celui du directeur de l'Institut médical de Moscou, mais nous nous en aperçûmes également lors d'autres visites. En face de ce que nous ne pouvions considérer que comme des procédés évasifs, nous avons recherché sans succès les raisons de ce refus de répondre. Nous avons soumis, huit jours avant notre départ, au Comité antifasciste de la Jeunesse soviétique, une liste de questions, auxquelles V. Kotchemasov, le président de cette organisation, nous promit de répondre. Ces réponses, ainsi que des copies de documents d'examen que nous avions également demandés, ne nous ont pas été remises...

« Nous exprimons nos remerciements au Co-

mité antifasciste des Jeunesses soviétiques pour les soins et l'attention dont nous fûmes entourés pendant notre voyage plaisant et intéressant. Nous espérons que le Comité antifasciste des Jeunesses soviétiques acceptera l'invitation que nous lui adressons d'envoyer dans un proche avenir une délégation d'étudiants soviétiques en Grande-Bretagne. »

Une lecture tant soit peu attentive de ces impressions générales (c'est nous qui avons souligné les passages les plus caractéristiques) montre que les étudiants anglais ont senti, d'abord par intuition, et ensuite d'une manière de plus en plus nette, qu'on leur avait tendu un piège : le choix de l'itinéraire et des villes à visiter, proposé par leurs hôtes, ne leur parut pas suspect de prime abord (ils ont la loyauté de reconnaître qu'ils n'y avaient pas fait d'objection), mais leurs soupçons s'éveillent quand ils s'aperçoivent qu'on veut limiter ou empêcher tout contact libre avec les étudiants soviétiques, qu'on les retient à des banquets officiels alors qu'ils désiraient se documenter et bavarder sans façon avec leurs collègues russes, qu'on se dérobe au lieu de répondre franchement à des questions posées sans arrière-pensée. Autrement dit, ils se rendent compte que le rideau de fer existe en U.R.S.S. même, entre les Russes et les visiteurs étrangers.

Ce n'est que peu à peu que leurs soupçons se précisèrent. Ils avaient eu une réunion avec des étudiants russes au Club de l'Université de Moscou ; satisfaits de cette réunion, ils demandaient à y retourner, mais on leur répondit que c'était impossible à cause des examens. A Kiev, on leur fit faire une excursion en bateau de trois heures ; ce n'est qu'une fois en route qu'ils s'aperçurent qu'il y avait sur le bateau des chefs locaux des jeunesses communistes et des journalistes, mais pas d'étudiants — on les avait effectivement menés en bateau !

Etranges réticences

Un autre fait qui leur parut étrange d'abord, suspect ensuite, c'était l'impossibilité de trouver des journaux anglais. A l'Université de Moscou le pro-recteur leur avait tout d'abord affirmé qu'il y avait des journaux anglais à la bibliothèque ; ils y trouvèrent effectivement deux exemplaires, du mois de mars, de l'organe communiste *Daily Worker*. Questionné quant aux autres journaux anglais, leur guide leur répondit qu'ils se trouvaient dans une autre salle, mais qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps pour leur visite. Sur leur insistance, on les informa que la personne préposée aux journaux anglais était partie en emportant les clés... Un des interprètes leur dit que les étudiants soviétiques n'aimaient pas à voir des journaux anglais et que, de toute façon, il n'y avait pas de place appropriée pour les étaler.

Mais ces étudiants anglais avaient décidément de la suite dans les idées : le lendemain ils revinrent à la charge. On leur dit que tous les journaux anglais étaient accessibles dans la salle de lecture de la Bibliothèque Lénine. Quelques membres de la délégation s'y rendirent et après une heure et demie d'attente on leur remit la collection complète du *Times* d'octobre 1950 (le voyage eut lieu, répétons-le, en mai 1951). une collection presque complète du *Daily Herald* du même mois et deux numéros du *Manchester Guardian* de décembre 1950. On leur expliqua ce retard par le fait que la salle de lecture était déjà fermée. Après avoir demandé et redemandé des journaux anglais chaque jour, et toujours sans succès, enfin las de se laisser lanterner, les délégués dirent à l'un des interprètes qu'une ré-

ponse franchement négative vaudrait infiniment mieux. L'interprète alla sans doute aux ordres; le même jour, dans la soirée, on leur fit savoir qu'il n'y avait effectivement pas de journaux anglais. Une visite de la Bibliothèque Lénine avait été prévue; les organisateurs soviétiques la décommandèrent sous le prétexte que « *neuf membres de la délégation y étaient déjà allés* ». En réalité, ajoute le rapport, cinq délégués seulement avaient vu une seule salle de la bibliothèque, et « *la délégation décida de ne plus insister* ».

Lors de sa visite à la fabrique d'automobiles « Staline », la délégation demandait au directeur combien d'ouvriers y étaient employés. Réponse : « *quelques dizaines de milliers* ». Nous ne résistons pas à la tentation de reproduire ci-dessous tout le paragraphe du rapport :

« *Le directeur technique « ne se rappelait pas le chiffre précis ». Questionné sur le chiffre de la production, il répondit qu'il était variable. Il regrettait ne pouvoir indiquer le chiffre pour 1950, mais il pensait qu'il était de plusieurs centaines de voitures par jour. Quand on s'étonnait qu'il ignorât le chiffre de sa production, il répondait que c'était effectivement le cas. A une question relative au coût d'une voiture et à la manière de le calculer, il répliqua qu'il l'ignorait car cette question concernait un autre département. Nous demandâmes ensuite si l'on pourrait donner des réponses écrites à ces questions quand nous quitterions la fabrique puisque nous en avions pour quelques heures, qui nous paraissaient suffisantes pour recueillir les données. Il répondit que les employés étaient trop occupés pour se consacrer à cette tâche. Notre visite a duré environ six heures.* »

La visite de l'Institut Médical de Moscou fut tout aussi réconfortante :

« *Questionné sur la gastro-entérite et la coqueluche chez les enfants, le directeur indiqua une faible incidence sans cependant indiquer de chiffres... Sur un tableau affiché dans l'Institut, nous remarquâmes plus tard que la gastro-entérite entraînait pour 30 % dans les causes de la mortalité infantile... Le directeur ne put nous fournir de statistiques relatives à la natalité, à la mortalité et à la part, dans celle-ci, de certaines maladies. Ces statistiques, dit-il, se trouvent au ministère de la Santé Publique. Nous écrivîmes à ce ministère par l'intermédiaire du Comité antifasciste, mais nous n'avons toujours pas reçu de réponse.* »

L'objectif politique

Pourquoi, se demandera-t-on, les bolchevistes ont-ils fait faire à ces dix étudiants anglais un si long voyage, en leur offrant les hôtels les plus luxueux, des repas fins, des trajets en avion, des réceptions et des excursions, pour gâcher tout l'effet de leur mise en scène par des maladroites aussi criantes que l'affaire des journaux anglais et les réticences manifestes en face de certaines questions après tout anodines ? Le manque de psychologie des Soviétiques, que leur éducation rend de plus en plus incapables de comprendre la mentalité occidentale, y est assurément pour beaucoup. Il est très probable que les « guides » soviétiques, habitués à convoyer des délégations bien sélectionnées, de même que les directeurs et fonctionnaires questionnés, ne s'attendaient pas à une insistance aussi déterminée et croyaient pouvoir s'en tirer avec les habituelles pirouettes qui leur réussissent toujours devant l'immense

majorité des délégations, dociles à souhait. Mais le véritable objectif de l'invitation adressée aux Anglais nous est révélé par les réunions d'information organisées entre étudiants anglais et soviétiques. Le rapport reproduit, sous forme de questions et de réponses, la teneur de quelques-uns de ces entretiens.

Voici les principaux sujets sur lesquels les Soviétiques questionnèrent les Anglais : la paix et l'Appel de Stockholm ; la guerre en Corée et la participation britannique ; quelle est votre attitude en face du Pacte à Cinq ? à l'égard des fauteurs de guerre Churchill et consorts ? à l'égard du Festival de Berlin, du réarmement anglais, du refus des visas pour le congrès de Sheffield ? à l'égard du conflit de l'Anglo-Iranian Oil Company ?

La question la plus caractéristique posée aux Anglais est assurément celle-ci :

« *Comment vous a-t-on laissés sortir d'Angleterre ? Vous laissera-t-on rentrer ?* »

D'autres questions encore : « *Peut-on avoir des journaux soviétiques en Angleterre ? — Le communisme est-il illégal en Angleterre ? — Avez-vous lu l'ouvrage de Staline sur la linguistique ? — Avez-vous signé l'appel de Stockholm ?* »

Mais ce sont les conférences de presse qui expliquent tout.

A la conférence de presse organisée à Kiev le 30 mai, les journalistes soviétiques mirent leurs invités anglais carrément sur la sellette. Voici quelques échantillons de ces « échanges de vue » si l'on peut dire :

« *Q. — La reconstruction à Moscou, Tiflis, Kiev, Zaporozjé, ne témoigne-t-elle pas des intentions pacifiques de l'U.R.S.S. ?* »

« *R. — Autant que dans d'autres pays, puisque personne ne construit pour exposer ses constructions à la destruction.* »

« *Q. — Avez-vous l'impression que les étudiants et la jeunesse de l'U.R.S.S. aspirent à la paix ?* »

« *R. — Tous les étudiants du monde veulent la paix.* »

« *Q. — Vous n'avez pas répondu à la question: est-ce que les étudiants et la jeunesse soviétiques aspirent à la paix ?* »

« *R. — Si vous comprenez les étudiants soviétiques dans la catégorie « tous les étudiants du monde »; tous les étudiants du monde veulent la paix.* »

On admirera l'insistance du journaliste, qu'on ne peut qualifier que d'indécente. Mais on saisit ici sur le vif le double objectif que les Soviétiques assignaient à leur invitation : 1° faire de la propagande dans la presse soviétique en se servant des propos éventuellement imprudents des Anglais — mais ceux-ci, on le voit, se tinrent sur leurs gardes ; 2° impressionner favorablement les Anglais quant aux « grandes réalisations soviétiques » — mais cet objectif était devenu irréalisable par suite des maladroites dont nous parlions tout à l'heure.

A la veille de son départ, la délégation eut un long entretien avec le président du Comité antifasciste, Kotchémasov. Elle s'enquit des possibilités d'échanges d'étudiants individuels entre les deux pays, et elle se heurta à une fin de non-recevoir courtoise mais catégorique. Le gouver-

nement soviétique ne tient ni à laisser ses propres étudiants prendre contact avec la liberté occidentale, ni à laisser des étrangers, qu'ils soient étudiants ou non, se promener librement en U.R.S.S.

Les dix étudiants anglais ont compris de quoi il retourne. Ils le disent dans leur rapport fermement, mais sans élever le ton. Ils n'ont élevé la voix qu'une seule fois, à la conférence de presse tenue à Moscou le 31 mai, en répondant aux insolences d'un journaliste soviétique :

« Nous désirons dire tout net que les dirigeants de notre pays ne sont pas considérés comme des auteurs de guerre. Ces dirigeants ont été élus par le peuple, qui fait confiance à leurs qualités et à leur politique. »

Si les autres délégations se rendant en U.R.S.S. étaient à l'image de la délégation des étudiants anglais, le gouvernement soviétique s'empresserait de couper court à une méthode risquant de tourner à la contre-propagande.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Consécration officielle de l'inégalité des classes sociales

L'antagonisme des classes sociales que les communistes exploitent à fond lorsqu'il s'agit pour eux de faire échec à la démocratie de type parlementaire, constitue pour les dirigeants communistes au pouvoir un grave inconvénient et un frein au développement de la production. Ainsi en Allemagne orientale, pour gagner les sympathies de la classe ouvrière, la propagande communiste a attaqué pendant plusieurs années l'« intelligentsia », ces cadres techniques, traités en *parias*. Des mesures vexatoires — comme celles qui tendent à éliminer leurs enfants de l'enseignement supérieur ou celles qui réduisent leurs rations alimentaires — se sont alors abattues sur les intellectuels, quels qu'ils fussent, à l'exception bien entendu des communistes.

C'était aussi l'époque du marasme économique de l'après-guerre, des démontages d'installations industrielles au profit de l'U.R.S.S., de l'arrêt presque total de la production. Une phase nouvelle a été inaugurée avec le lancement du plan quinquennal. Désormais, toutes les énergies doivent tendre vers l'accroissement de la production, vers le renforcement du potentiel des industries lourdes et des industries de l'armement. Mais comment faire marcher des usines complexes sinon avec l'aide des techniciens, avec l'aide de cette « intelligentsia » tant abhorrée, vitupérée ?

Une opposition violente — cette opposition que les communistes avaient attisée — sépare les ouvriers des cadres techniques de la zone orientale. Des heurts se sont produits — et se produisent fréquemment.

Désormais, tout changera. Le régime a trop besoin de techniciens pour laisser certains syndicalistes et certains militants du parti, injurier cette « intelligentsia ». Une nouvelle campagne de presse est lancée — en sens inverse, bien entendu. Cette fois, sont traités de « sectaires » ceux des communistes qui s'en tiennent à l'ancienne « ligne ».

« Dans les milieux ouvriers il existe des préventions sectaires à l'égard des intellectuels et qui vont de pair avec des tendances égalitaires », déclare le *Neues Deutschland*, organe officiel du Parti, à la date du 22 décembre dernier.

Et le même journal intitule son éditorial en première page : « Notre intelligentsia créatrice », quelques jours plus tard, le 29 décembre.

Le quotidien rappelle alors une motion, adoptée à la 7^e session du comité central de la S.E.D., et restée lettre morte, qui déclare :

« L'intelligentsia joue un rôle essentiel dans notre nouvel Etat démocratique, elle fournit les cadres des administrations, de l'économie nationale, des affaires culturelles ; c'est par son intermédiaire et grâce à son aide que la classe ouvrière et, avec elle, les travailleurs des villes et des campagnes, font valoir la politique tant intérieure qu'extérieure. Il en découle pour le Parti le devoir de chercher à convaincre nos techniciens, nos ingénieurs, nos économistes et nos artistes, de s'associer à l'édification de notre démocratie. »

Le Praesidium des syndicats F.D.G.B. diffuse à tous les adhérents des instructions impératives :

« 1. — Les syndicats sont tenus, en dissipant les malentendus, de promouvoir des rapports de camaraderie entre les ouvriers et les intellectuels qui travaillent. Il faut notamment expliquer le rôle et l'importance des cadres techniques dans la réalisation du plan quinquennal. Il faut démasquer les préventions sectaires qui se manifestent en particulier par des tendances égalitaires et par l'inobservation des lois ayant pour but d'améliorer la situation de l'« intelligentsia », et il faut les dénoncer comme allant à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière. »

« 2. — Les syndicats ouvriers doivent davantage tenir compte des intérêts et des desirs des intellectuels. Cela signifie qu'ils doivent s'employer à créer pour les cadres techniques de meilleures conditions de travail... mais aussi à pourvoir à leurs besoins matériels, sociaux et culturels, comme par exemple mettre à leur disposition des logements convenables, installer spécialement pour eux des salles à manger et des salles de loisirs réservées, améliorer les conditions de vacances, etc... Il est du devoir de tous les dirigeants syndicaux de faire appliquer inté-

gratement et de contrôler la mise en vigueur des décisions gouvernementales tendant à ménager les intellectuels et de combattre vigoureusement tous ceux qui cherchent à saboter ces décisions.»

Plusieurs autres points précisent les dispositions que le gouvernement et le Parti enjoignent de prendre à tous les échelons. Un dernier alinéa (n° 8) prescrit à toute la presse syndicale et plus particulièrement à la *Tribune*, au *Arbeit* et au *Volkstr.eb*, de consacrer régulièrement des articles à l'épineuse question des rapports entre ouvriers et intellectuels, en insistant sur la nécessité de donner à ces derniers le maximum de satisfactions.

Inutile de dire que les consignes, tout au moins en ce qui concerne la presse, ont été exécutées. C'est ainsi que par exemple le 6 janvier le *Neues Deutschland*, traitant de la question, donne à son article le titre que voici : « *Les ouvriers et les intellectuels travaillent la main dans la main* ». C'est du moins ce qu'affirme M. Wloka, secrétaire de l'organisation du Parti communiste dans l'entreprise nationalisée de produits chimiques à Chemnitz.

Par contre, tel autre article — comme par exemple celui paru dans le même *Neues Deutschland*, du 18 janvier — se plaint de l'incompréhension des ouvriers à l'égard des avantages accordés aux techniciens et ingénieurs d'une importante usine, et il affirme que les cadres techniques ne demandent pas mieux que de s'expliquer loyalement avec les ouvriers, leurs subordonnés.

La nouvelle ligne du Parti se heurte, en effet, à l'incompréhension à peu près générale non seulement des ouvriers eux-mêmes qui ne saisissent pas la nécessité des nouvelles consignes, mais aussi et surtout des cadres du Parti et des syndicats eux-mêmes. Le secrétaire général de la S.E.D. communiste, M. W. Ulbricht s'en est plaint personnellement aux dirigeants du Parti, lors d'une grande réunion au début de janvier 1952 :

« *Il s'est avéré que de nombreux permanents du Parti et nos membres employés dans les services économiques n'ont pas appliqué les décisions gouvernementales tendant à améliorer la situation des techniciens-intellectuels... Dans de nombreux cas on n'a pas tenu compte des désirs des cadres techniques ni quant à l'organisation des réunions de travail et des conférences, ni quant à leurs besoins culturels ; ou bien on a refusé l'inscription dans nos hautes écoles à des enfants de techniciens.* »

Pour le moment, les directives créant une situation privilégiée au profit des cadres techniques, restent généralement sur le papier. Le gouvernement — et le Parti — sont cependant décidés à appliquer intégralement leur nouvelle politique qui, comme en U.R.S.S., aboutira à creuser un fossé entre ouvriers et intellectuels, fossé infiniment plus large que celui qui sépare ces deux classes sociales dans les pays « capitalistes ». Alors qu'en Occident les inégalités s'effacent peu à peu, elles sont officiellement rétablies par... le communisme au pouvoir.

Grave malaise chez les communistes

Le « cas Lohagen et Cie » — dont nous avons rendu compte dans le numéro 61 du *B.E.I.P.I.*, en en soulignant toute la gravité — est devenu une véritable crise du communisme en Allemagne orientale. La polémique qui s'est engagée entre le secrétaire régional pour la Saxe, de la S.E.D. communiste, d'une part, et l'organe officiel des Soviets en Allemagne, la *Taegliche Rundschau*, était passée pratiquement inaperçue des nombreux correspondants occidentaux à Berlin. Après avoir analysé les violentes critiques à l'adresse de M. Lohagen, puis sa rétractation, nous avons conclu, quant à nous, à un malaise sérieux et à une crise imminente du Parti communiste allemand dans son ensemble.

Les proportions que l'affaire Lohagen a prises, depuis le début de l'année, sont venues confirmer, et au delà, nos propres conclusions.

« *Au début de janvier, ainsi que nous l'apprenons par le Neues Deutschland du 16 du même mois, a eu lieu une réunion du secrétariat du comité central à laquelle ont participé les responsables des divers organes et commissions du Parti, les premiers secrétaires régionaux de la S.E.D., les ministres du gouvernement central de la république démocratique allemande et les présidents des gouvernements des provinces pour autant qu'ils fussent membres du Parti, ainsi que les camarades occupant d'importantes fonctions dans diverses organisations de masse.* »

Tous les communistes allemands de marque étaient ainsi réunis pour entendre les leçons qu'il convenait de tirer du cas Lohagen. Ils étaient gratifiés de plus d'un discours-fleuve de M. Walter Ulbricht, secrétaire général du Parti, en per-

sonne, sur le thème « *Comment améliorer l'activité du Parti et des organisations de masse dans les départements ?* » (1).

De M. Lohagen dont cependant l'insubordination est le prétexte de cette grande réunion, il est à peine question. M. Ulbricht se contente de cette courte — et quelque peu énigmatique — allusion : « *Les explications du camarade Lohagen et des autres dirigeants du secrétariat régional de la S.E.D. et du Front National de Saxe, montrent la gravité des préjudices que provoque la suppression de la critique* » (2).

Tout l'exposé du secrétaire général du Parti communiste est touffu et manque de clarté. Après avoir énoncé l'objet de son discours en posant la question : « *Que devons-nous améliorer avant tout dans notre travail ?* », M. Ulbricht traite essentiellement des points suivants que le *Neues Deutschland* met en valeur par le caractère gras des sous-titres :

« *Par où commencer ?* »

« *Surmonter les faiblesses et les erreurs grâce à la critique et à l'auto-critique.* »

« *Comment l'activité des organes départementaux peut-elle être améliorée ?* »

Il n'est pas dans notre propos d'entrer dans

(1) Chaque Laender ou province, qui sont au nombre de 5, est subdivisée en départements ou plutôt districts dont l'étendue territoriale est intermédiaire entre celle d'un département et celle d'un arrondissement français.

(2) C'est officiellement du moins le grief principal dont on accable M. Lohagen.

le détail des explications de celui qui, depuis la maladie (?) de M. Grotewohl, cumule les fonctions de secrétaire général du Parti et de président du Conseil par intérim. Nous glanerons au passage quelques constatations amères qui reflètent la désorientation des esprits en zone soviétique d'Allemagne :

« *Au cours des derniers mois, il s'est avéré que la direction de nombreuses organisations du Parti et des organisations de masse, de nombreux ministères et de nombreux hauts fonctionnaires, ainsi que plusieurs organes administratifs, se sont éloignés des masses de la population.* »

L'embourgeoisement des dirigeants locaux et leur esprit bureaucratique constituent un autre souci de M. Ulbricht :

« *Dans certains endroits, on continue à travailler d'une manière bureaucratique, comparable à ce qui se passait sous la République de Weimar.* »

La critique vise tout autant les simples citoyens :

« *Nombre de citoyens de la république démocratique allemande sont pleinement d'accord avec la politique poursuivie par le gouvernement, reconnaissent que des progrès ont été accomplis, voient les difficultés que sur notre route vers le progrès nous devons surmonter. Et cependant ceux-là mêmes donnent libre cours à leur mécontentement au sujet, par exemple, du mauvais fonctionnement du commerce intérieur, de l'insuffisance de l'approvisionnement en pommes de terre, pendant l'hiver, de la ville de Leipzig, de la manière bureaucratique dont sont traitées les questions de logement, de l'absence d'installations électriques dans les immeubles nouvellement construits, ou encore au sujet des repas froids qui sont servis aux employés du Kombinat de l'Est : Huettenwerk, à la place des repas chauds.* »

En apparence, M. Ulbricht se contredit. D'une part, on condamne Lohagen pour avoir cherché à supprimer et étouffer la critique. D'autre part, on s'en prend à ceux qui se risquent à critiquer. La contradiction n'est qu'apparente, nous semble-t-il. Ce que M. Ulbricht souhaite, c'est que militant ou citoyen, aussitôt qu'ils émettent la moindre critique, s'emploie activement à redresser les erreurs (d'autrui et les leurs propres) pour faire disparaître les raisons ayant motivé la critique. Autant dire que les désirs de M. Ulbricht sont des vœux pieux. Tout au moins en ce qui concerne l'Allemand moyen de la zone soviétique qui, ainsi que le reconnaît le secrétaire général du P. C., ne cache plus son mécontentement du régime qu'il subit.

La croisade pour l'élévation du « niveau politique », lancée sur l'ordre exprès des autorités soviétiques portera davantage, peut-on présumer, sur les cadres et les hauts fonctionnaires du Parti et de l'Etat. En tout cas, toutes les précautions ont été prises pour tirer du cas Lohagen des leçons salutaires.

Une page entière du *Neues Deutschland*, du 12 janvier, est consacrée à la session extraordinaire du Front National de Saxe qui, le 7 janvier « a examiné et contrôlé ses méthodes de travail ». La *Taegliche Rundschau*, également du 12 janvier, réserve à cette réunion une place tout aussi importante, mais au texte identique qu'elle publie, elle ajoute ce sous-titre : « *La direction provinciale adopte une attitude auto-critique à l'égard de son propre travail.* »

Des réunions analogues ont eu lieu, presque simultanément dans les autres Laender. A la date du 8 janvier, l'organe de l'Armée Rouge s'est préoccupé, sur les six colonnes d'une page entière, grand format, de la session extraordinaire du Front National en Thuringe dont il a résumé les conclusions sous ce titre saisissant : « *Vers une notable amélioration dans le travail du Front National.* »

Ces *mea culpa* seront-ils jugés comme suffisants par le quotidien soviétique ? Les plus hauts dignitaires du Parti se sont désolidarisés d'avec le coupable qui, dans une lettre à la *Taegliche Rundschau* se confesse publiquement et s'accuse de méfaits qu'on ne lui avait pas reprochés. Les Russes qui éditent le journal — et les autorités d'occupation qui sont derrière — exaspérés sans doute par certaines résistances mais probablement aussi par la fuite à l'Ouest de leur rédacteur en chef, exigent une rétractation solennelle du Parti communiste allemand lui-même.

Et le 25 janvier, l'organe officiel de la S.E.D. publie — enfin — la capitulation complète des dirigeants communistes de la zone orientale où l'on peut lire ce passage :

« *Le camarade Lohagen, un fonctionnaire élevé de notre Parti, agissant en qualité de responsable du Front National dans la province de Saxe, chasse de ses fonctions un autre camarade qu'il a sous ses ordres tout simplement parce que celui-ci a critiqué (3) d'une manière fondée l'activité du Front National et de ses dirigeants. Que se passe-t-il ? Le Parti se tait. Laisse-t-on croire que le cas constitue une exception ? Ce serait hypocrite que de l'admettre. Que se passe-t-il alors ? Le Parti se saisit-il de la question, l'examine-t-il à fond ? Nullement. C'est l'organe de nos amis soviétiques qui, le premier, porte la question au grand jour. Comment répond alors le camarade Lohagen ? ... D'une manière absolument insuffisante. Sur le point décisif (de ses responsabilités personnelles, N.D.L.R.) il passe rapidement avec quelques phrases floues et au lieu de faire son auto-critique — il traite de l'activité du Front National de Saxe. Il a certes reconnu ses erreurs, mais il ne les a reconnues que du bout des lèvres.* »

Et l'organe du Parti communiste d'imprimer ces deux phrases humiliantes :

« *Nous sommes coupables, le Parti est coupable d'en bas jusqu'en haut. Et plus il s'agit d'organes supérieurs, plus ils sont coupables.* »

Tout d'un coup on comprend l'embarras de M. Ulbricht qui se trouve au sommet de la hiérarchie et dont nous avons signalé plus haut le discours embarrassé.

Le cas Lohagen n'était donc qu'un prétexte. Cette fois-ci c'est la S.E.D. tout entière qui est visée, dans ses cadres supérieurs comme dans ses méthodes de travail — et de gouvernement.

(3) Dans la *Taegliche Rundschau*.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

TCHÉCOSLOVAQUIE

Réforme de la Sécurité Sociale

Dans les discussions qui se poursuivent en France au sujet de la Sécurité Sociale, de ses principes et de ses modalités d'application, le P.C.F. se pose en champion de cette institution dont la création, ou le maintien, suivant les pays, est inscrite depuis longtemps en tête des revendications ouvrières. Les communistes prétendent être les meilleurs défenseurs de la Sécurité Sociale, de son universalité, de son impartialité.

Raison de plus, nous semble-t-il, pour examiner attentivement la réforme de la Sécurité Sociale, décidée récemment par le gouvernement tchécoslovaque, réforme qui modifie de fond en comble le système précédent qui s'apparentait d'assez près à l'actuelle Sécurité que nous connaissons en France.

Comme on s'en rendra compte en prenant connaissance des dispositions nouvelles, résumées par l'organe officiel de la C.G.T. tchécoslovaque, le *Praca* du 22 janvier 1952, l'idée principale qui a présidé à la refonte de la Sécurité sociale en Tchécoslovaquie est celle-ci : La S. S. ne doit pas être une institution sociale qui dispense les secours à tous ceux qui en ont besoin, en cas de maladie, d'accident, de maternité ou de vieillesse, et ce, sur une base de parfaite égalité pour tous ses membres cotisants. La S.S. doit, au contraire, devenir un instrument de politique économique, et, par une double discrimination entre les « bons » et les « mauvais » ouvriers, d'une part, entre les prestations maxima et les secours minima, d'autre part, contribuer à un accroissement général du rendement individuel, donc, de la production. L'égalité de traitement est remplacée par le taux variable des prestations suivant les « mérites » du secouru. De plus, ce n'est plus le médecin qui détermine la maladie et les remèdes indispensables, mais le « comité d'entreprise », organisme syndical dans un régime où la C.G.T. est une institution d'Etat.

Ces quelques explications étaient nécessaires pour rendre intelligibles l'article du *Praca* auquel nous avons fait allusion plus haut et dont nous extrayons les passages principaux :

« La nouvelle organisation de la Sécurité sociale a essentiellement pour but de contribuer à l'accroissement de la production, en concourant à l'accroissement de la productivité. De quelle manière la Sécurité sociale peut-elle contribuer à augmenter le rendement de l'ouvrier ? Elle y contribuera, tout d'abord, par la suppression du principe égalitaire suivant lequel étaient dispensées, jusqu'à présent, les prestations. Elle y contribuera ensuite par l'institution d'un contrôle systématique des soins médicaux qui sont dispensés dans les entreprises, dans les dispensaires et dans les sanatoria. La productivité est étroitement liée à l'absentéisme. Il s'est avéré qu'une partie importante des absences était motivée par de prétendues maladies ou encore par un état maladif provoqué par la négligence. Une surveillance systématique des malades, une meilleure compréhension de ce que doivent être les visites de contrôle auprès des camarades souffrants, une aide aux vrais malades et une critique des tire-au-flanc, nous donnent des moyens pour entreprendre la lutte contre les absences au travail. »

La gestion de la Sécurité sociale passe des Caisses aux commissions instituées auprès des comités d'entreprise :

« Les membres de ces commissions sont nommés par les comités d'entreprise qui exercent un contrôle sur leurs activités. »

La nouvelle législation laisse totalement sous silence le rôle du médecin. Tout se passe comme si la médecine n'avait aucune voix au chapitre. Le même article énumère les principales tâches de nouvelles commissions, à savoir notamment :

« 1. — ... La commission de la Sécurité sociale, conformément aux règlements en vigueur, décide de l'attribution des prestations et fixe le montant des prestations payables en espèces... »

« 4. — Elle a pouvoir pour décider que le taux de la prestation doit être diminué ou même que la prestation ne doit pas être attribuée du tout lorsque le postulant feint seulement sa maladie ou lorsqu'il transgresse les lois et règlements concernant la Sécurité sociale... Elle examine d'une manière systématique les causes de l'absentéisme dans l'entreprise et propose des mesures en vue de limiter le nombre de maladies. »

« 4. — Elle est compétente pour décider que les cotisants et leurs familles seront admis dans les sanatoria, villes d'eaux, maisons de repos et maisons de santé ; que le traitement ou la cure seront indispensables ou tout simplement indiqués ; elle fixe enfin le taux des secours alloués aux membres de la famille pendant la maladie du cotisant. »

« 5. — Elle organise des visites aux fins d'assurer au malade et à sa famille l'aide solidaire des camarades... »

« 13. — Elle détermine les responsabilités des personnes ayant transgressé la loi sur la Sécurité sociale... »

Avant d'en terminer avec les nouvelles dispositions législatives en matière de Sécurité sociale, rappelons que l'article du *Praca* commence par qualifier la loi nouvelle « d'acte d'une portée politique très considérable », tout en étant conscient, ainsi que le montre sa conclusion, « des difficultés initiales » que suscitera la mise en application du système. Ces difficultés sont compréhensibles, la classe ouvrière tchèque étant précisément une de celles qui ne se laissent pas facilement bernier, les précédentes mesures anti-ouvrières lui ayant suffisamment appris à se méfier des réformateurs communistes.

La sécurité du travail

Ce sont encore les comités d'entreprise qui se voient confier la surveillance et l'inspection des conditions de sécurité dans les entreprises et les ateliers. Par suite d'un manque d'entretien, par suite aussi de négligences — deux défauts dénoncés à plusieurs reprises par les responsables de l'économie nationale — les accidents se multiplient. Le sabotage et la mauvaise volonté de certains ouvriers n'y sont sans doute pas étrangers. Quoi qu'il en soit, la fréquence des interruptions de travail dues aux accidents a pris des proportions inquiétantes, qui, à leur tour, diminuent la production. Aussi n'est-il pas étonnant que les autorités tchécoslovaques se soient préoccupées de cet état de choses ; la réforme de l'inspection de la sécurité du travail atteste de la gravité du phénomène.

C'est dans les termes suivants que le *Praca*, du

15 janvier, présente à ses lecteurs, ouvriers syndiqués, les décisions gouvernementales :

« A partir du 1^{er} janvier est entrée en vigueur la loi numéro 67-51, J.O., portant sécurité du travail, qui transfère la surveillance et le contrôle de la sécurité du travail à l'organisation syndicale révolutionnaire (1). Ainsi, nos syndicats se voient confier une nouvelle tâche particulièrement sérieuse, et en même temps, une grande responsabilité. Nous autres syndicalistes, nous prendrons soin à l'avenir de la sécurité de nos travailleurs... A partir de maintenant, nous serons directement responsables de l'accroissement de la productivité du travail qui doit résulter d'une moindre fréquence des accidents ; nous contribuerons ainsi à diminuer l'absentéisme et à accroître la production. »

L'hypocrisie de cette réforme saute aux yeux. La responsabilité pour les accidents survenus sera supportée par le comité d'entreprise qui est présenté comme l'expression de la volonté des ouvriers eux-mêmes, alors qu'en réalité un comité d'entreprise n'est qu'un rouage administratif dont la principale fonction est de veiller à ce que les normes de travail soient respectées par les ouvriers. On instituera donc, à côté des comités d'entreprise, des commissions pour la sécurité du travail et on choisira dans leur sein un certain nombre « d'inspecteurs ». Les obligations de ces derniers sont définies comme suit :

« 1. — Conseiller la direction de l'entreprise et les travailleurs dans les questions relatives à la sécurité du travail ;

« 2. — Agir en vue d'amener la direction de l'entreprise :

« a) à assurer, dans le cadre du plan économique, les réparations des dispositifs de sécurité,

(1) = C.G.T.

qu'il s'agisse de dispositifs techniques, contre l'incendie ou d'hygiène du travail ;

« b) à remplacer progressivement par des machines les ouvriers travaillant dans des secteurs ou installations nuisibles à la santé ou préjudiciables à leur sécurité ;

« 3. — Veiller à ce que la direction de l'entreprise :

« a) observe les règlements concernant la sécurité du travail, les précautions à prendre contre les incendies, les règles d'hygiène, etc., de même que les règlements concernant la durée du travail, le repos de midi, l'emploi des femmes et des adolescents.

« g) ne confie à ses employés, et notamment à ceux d'entre eux qui sont nouveaux, que des travaux correspondant à leurs capacités physiques, à leur état sanitaire... »

« j) n'emploie les personnes atteintes de certaines incapacités physiques qu'à des tâches qui ne sont pas nuisibles à leur sécurité personnelle. »

La nécessité d'édicter une réglementation aussi minutieuse démontre à quel point on s'est peu soucié, jusqu'à présent, de prévenir les accidents et d'assurer les conditions élémentaires de sécurité pour les ouvriers au travail. Voilà encore un exemple du peu de cas que l'on fait de la personne humaine dans un régime communiste. Si les autorités tchèques se sont enfin décidées à prendre les mesures indispensables c'est parce qu'elles y étaient poussées non pas par le souci du bien-être et de la sécurité des travailleurs, mais tout bonnement parce qu'elles ont constaté que le manque de sécurité du travail diminuait fortement, le rendement, donc la production.

L'Etat-patron communiste n'agit pas par humanisme, mais bel et bien par intérêt.

Après la Pologne et l'Allemagne orientale

La Tchécoslovaquie veut posséder une flotte commerciale

Dans le *Praca* du 16 janvier, on pouvait lire ce compte-rendu de la cérémonie de baptême du premier bateau de commerce, pour navigation maritime, que vient d'acquérir la Tchécoslovaquie :

« Dans le port polonais de Gdynia s'est déroulé le 11 janvier le baptême solennel du premier bateau long courrier tchécoslovaque, « Republika » sur lequel flotte maintenant le drapeau tchécoslovaque. C'est le consul général de Tchécoslovaquie à Stettin qui, en présence de nombreux officiels, a procédé au baptême et a reçu le serment du capitaine au nom de tous les marins. L'équipage du bateau tchécoslovaque « Republika » a adressé à cette occasion au président de la République Götwald un télégramme dans lequel il assure ce dernier de ce que tous ses membres étaient pleinement conscients des importantes tâches qui leur ont été confiées. L'équipage promet en même temps de ne ménager aucun

effort pour contribuer au bien-être du peuple tchécoslovaque, à l'essor de tous les pays démocratiques populaires et au renforcement du camp de la paix, dirigé par l'Union Soviétique. Le bateau « Republika » est destiné à assurer le transport de produits tchécoslovaques vers l'outre-mer et de marchandises importées en Tchécoslovaquie. Chargé, il a quitté le port pour son premier voyage, le 12 janvier. »

Ce bref communiqué de l'agence tchèque *Ceteka* appelle un certain nombre d'observations.

On notera, en premier lieu, que la Tchécoslovaquie est un pays continental, sans accès à la mer. Si avant la guerre, elle possédait des zones franches à Hambourg, à Trieste et à Gdynia, à l'heure actuelle c'est par les seuls ports polonais, Gdynia et Stettin (autrefois allemande, aujourd'hui polonaise) que sont assurées ses liaisons maritimes. C'est notamment à Gdynia qu'est déchargé le minerai de fer suédois dont 900.000

tonnes ont été expédiées en Tchécoslovaquie, l'année dernière.

En deuxième lieu, on remarquera l'absence de toute allusion à la provenance du bateau. S'il avait été construit dans les chantiers polonais, allemands, et à plus forte raison soviétiques, la presse tchèque n'aurait certainement pas omis de célébrer « l'aide désintéressée » du camp socialiste à l'édification du socialisme en Tchécoslovaquie et la puissance de ses alliés. On peut, en toute certitude, en déduire que le bateau a été acheté clandestinement à quelque armateur occidental, hollandais ou allemand, ou autre.

C'est exactement la façon dont procèdent les satellites de l'U.R.S.S. pour se procurer les diverses unités de leur flotte marchande. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler ici (*B.E.I.P.I.*, numéro 58, pp. 20 et 21) les efforts déployés par des agents de la zone soviétique en Allemagne, et tendant à se faire céder, par des armateurs d'Allemagne occidentale, des bateaux de commerce. Le 12 octobre dernier, la *Welt*, examinant les raisons du dernier déplacement à Hambourg du responsable communiste de l'Allemagne de l'Est pour le commerce extérieur, écrivait :

« Un des principaux motifs du déplacement de M. Orlop, c'est l'achat pour le compte de la zone orientale de plusieurs bateaux de commerce et de cabotage. »

D'autre part, il convient de rappeler que le plan quinquennal de l'Allemagne orientale prévoit également un accroissement substantiel de sa flotte que ses chantiers navals ne semblent pas en mesure de construire à la cadence voulue.

Le plan polonais prévoit également une très forte augmentation du tonnage naval. La revue *Europe-Amérique*, du 27 septembre, 1951, relevait notamment que :

« ... la flotte polonaise va passer de 155.000 t. à 577.000 t. pour assurer le transport des marchandises entre l'Europe orientale et la Chine. »

De source suédoise, nous apprenons que la Pologne achète en effet, par l'intermédiaire de sociétés danoises, suédoises ou hollandaises, des bateaux qu'elle paie un bon prix et débaptise aussitôt achetés. On a pu dresser une liste, forcément incomplète, des bateaux acquis par la Pologne ou saisis au dernier moment, avant d'être livrés :

Au Danemark : Le *Marchenmarsk*, construit en 1947, tonnage 10.000 t. ; Le *Bennijskon*, construit en 1945, tonnage 6.500 t. ; *Dansborg* (baptisé « Pkoj »), construit en 1931, tonnage 10.000 t. ; *Cypria*, construit en 1931, tonnage 6.700 t. ;

Piast, construit en (?), tonnage 3.000 t. ; *Gladys Dan* (muni de radar), construit en 1947, tonnage 6.500 t.

En Suède : *Tampalflorida*, construit en 1940, tonnage (?) ; *Zwetsalen* (baptisé « Warszawa »), tonnage 10.000 t.

En Norvège : un bateau construit en 1947.

En France : 2 bateaux, dont le pétrolier *Praza*, ainsi qu'un troisième, battant pavillon panaméen, ce dernier achat effectué en novembre 1951.

En Italie : 1 pétrolier, dont la livraison a pu être stoppée.

En Grande-Bretagne : les pétroliers *Tatry* et *Bezkydy*, dont la livraison a également été stoppée, bien qu'ils fussent payés.

Une dernière question reste à élucider. A quoi servent ces bateaux acquis pour le compte de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de l'Allemagne orientale.

a) En partie, cette flotte est affectée au commerce d'Extrême-Orient, et plus spécialement au ravitaillement de la Chine. Il existe même une compagnie de navigation maritime sino-polonaise, en vertu d'un accord entre Varsovie et Pékin, signé en janvier 1951. La révélation en a été faite par la revue soviétique *Vniechnaïa Targovlia*, de septembre dernier. Certains des bateaux marchands polonais sont affectés à cette compagnie mixte qui a ses bureaux à Gdynia.

Dans le même ordre d'idées, il n'est pas sans intérêt de noter en passant que l'accroissement des échanges commerciaux sino-polonais, sino-allemands et sino-tchèques par une voie maritime longue et difficile, à travers l'Océan arctique, correspond sans doute à une nécessité découlant de la faible capacité des deux lignes ferroviaires dénommées le Transsibérien.

b) Mais l'augmentation du tonnage de la flotte marchande des satellites doit être mise en parallèle avec les efforts faits par Moscou, et par tous les Partis communistes, en vue de la reprise, sur une vaste échelle, des relations commerciales Est-Ouest. L'U.R.S.S. tente de briser l'embargo frappant certaines exportations occidentales à destination des pays de l'Est, par une puissante campagne de propagande axée sur la « coexistence pacifique des pays communistes et des pays capitalistes » et de se procurer marchandises et matières premières qui lui font défaut. Et c'est pour avoir les moyens de les transporter qu'elle encourage la Pologne, l'Allemagne orientale et la Tchécoslovaquie à constituer une véritable flotte marchande.

L'exemple du bateau « tchèque » n'est qu'une nouvelle illustration de cette politique d'ensemble.

HONGRIE

Des coopératives agricoles aux kolkhozes

Chaque discours d'un des lieutenants du Kramlin jouissant d'une popularité spéciale à Moscou, marque un tournant de l'évolution dans les pays satellites. Ce fut le cas en Roumanie avec Gheorghiu-Dej, c'est le cas en Hongrie, chaque fois que Rakosi prend la parole. Le discours qu'il tint le 28 décembre 1951 à la Conférence annuelle des Coopératives Agricoles et des Stations de machines agricoles est d'autant plus important, qu'il annonce, sans détours, une surveillance plus sé-

rière et des « mesures disciplinaires draconiennes ».

Le *Szabad Nep* (Peuple Libre), organe officiel du Parti communiste ainsi que le *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 29 décembre le publient *in extenso*.

Il nous semblait certain, depuis le dernier discours de Rakosi, le 30 novembre, que le nouveau Conseil Suprême des Coopératives, créé récemment, ne serait qu'un organe disciplinaire pour

renforcer la production et rendre la discipline plus efficace. Ce but fut fixé ouvertement par le Président du Conseil, Istvan Dobi, dans son discours inaugural de la conférence en question qui devait s'assigner comme « tâche » *primordiale de renforcer la discipline du travail et de rendre les efforts de la Direction, plus efficaces.* » Il ne fait plus de doute que c'est ce Conseil Suprême qui doit finalement liquider la différence qui sépare encore le système des coopératives agricoles du kolkhoze proprement dit.

Rakosi, dès le début de son discours aborde le problème de la discipline et dit : *« Je fais la promesse solennelle de traiter avec une sévérité bien plus grande tous ceux qui quittent de leur plein gré leur travail ainsi que ceux qui donnent asile à ces déserteurs. Le moment est venu de mettre de l'ordre dans cette question. Nous devons créer un climat qui rende la vie impossible à tous les fainéants, à tous les indisciplinés. Il faut qu'ils sentent que chaque manque vis-à-vis de la discipline ouvrière engendre mépris et honte. Vis-à-vis de tous ceux qui ne nous écouteront pas lorsque nous appelons leur attention sur les risques qu'ils prennent, nous emploierons des mesures juridiques et ils auront l'occasion d'éprouver que nos paroles ne sont pas vaines, mais que des actes les suivent. »*

Ces déclarations du tout-puissant Rakosi annoncent aux paysans hongrois que le temps du servage, lorsqu'ils n'avaient pas la liberté de quitter leur seigneur, est revenu. Il ne faut pas oublier que la paysannerie hongroise a fait sa révolution en 1514, lors de la « révolte de Georges Dozsa », pour abolir le servage, et avant tout pour obtenir le droit de changer de domicile et de lieu de travail. Les communistes réinstallent le régime d'avant 1514 : dorénavant le paysan ne peut quitter la coopérative dans laquelle il travaille et même « ceux qui lui donnent asile » encourent une punition sévère.

Le deuxième thème développé par Rakosi dans son discours est l'augmentation des « unités de travail » exigé des paysans dans leurs coopératives. Jusqu'ici ce chiffre était fixé à 80 unités de travail. Lors de la conférence dont il s'agit, ce chiffre a été porté à 120, c'est-à-dire 50% de plus. Rakosi déclara : *« Il fut question de fixer les unités de travail exigés à 150 au lieu des 120 décidés finalement. J'ai été contre ce projet, car il ne faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de paysans que ce haut chiffre du rendement exigé effraierait. Et il ne faut pas faire peur à ceux qui ne sont pas encore membres des coopératives, il faut leur donner le goût d'en faire partie et pour le moment au moins, en rester au chiffre de 120 comme obligatoire. Si, dans certaines coopératives un enthousiasme tel règne, que même un résultat de 180 unités semble possible, nous pourrions en être heureux, mais comme chiffre*

obligatoire, restons pour le moment à 120. L'idée fut émise à ce Congrès de fixer la quantité de blé que chaque membre des coopératives aura le droit de garder pour son usage personnel, non plus au titre d'une ration personnelle, individuelle, mais d'après les unités de travail accomplies. Je trouve cette idée excellente car elle donnera un élan accru à tous ceux qui sont paresseux, ou qui préfèrent aller travailler chez les koulaks en journée. »

Rakosi, par cette phrase, semble vouloir contraindre les paysans non seulement par la menace mais aussi par la faim. Le Conseil Suprême aura probablement le droit (comme il possède tous les droits jusqu'ici) de fixer la ration de base des membres si bas, que les paysans seront obligés d'atteindre les 120 unités de travail mentionnées par Rakosi, pour être en état de se nourrir convenablement. Rakosi n'a pas nié que la seule raison qui le retient d'accepter, lui aussi, le chiffre de 150 émis par un des membres de la Conférence, fut la peur que ce chiffre de production très haut n'effraie des paysans n'ayant pas encore adhéré aux coopératives. Dès que la majorité de la population agricole de Hongrie sera incorporée dans les coopératives, cette dernière réticence s'effondrera d'elle-même.

Un autre problème qui ressort avec une grande intensité du discours Rakosi est la difficulté du ravitaillement en viande et, avant tout, la difficulté de subvenir aux exigences soviétiques dans le cadre des exportations de conserves de viande.

Dans son précédent discours du 30 novembre, Rakosi a avoué qu'il n'était pas en état de réduire les exportations. Comme le pays ne semble pas avoir compris ces mots et n'a pas subvenu aux nécessités, c'est-à-dire que l'agriculture n'a pas produit autant qu'il était nécessaire d'exporter, Rakosi — ne dissimulant pas une certaine déception — a déclaré qu'il fallait « discipliner mieux les coopératives ». Il est plutôt prêt d'accepter un ralentissement du rythme de la kolkhosisation, si les coopératives déjà existantes donnent le rendement exigé. Parlant du cheptel, il reconnaît : *« le point le plus faible de nos coopératives est le bétail. Bien que les coopératives se vantent d'avoir construit des étables et des écuries de première qualité, en ce qui concerne le bétail, nous en avons beaucoup trop peu. Les coopératives ne possèdent que le tiers, ou même le quart, du cheptel moyen du pays et il ne faut pas, probablement, que j'explique en détail, ce que cela veut dire. Sans un cheptel suffisant, l'agriculture des coopératives ne peut avoir des résultats satisfaisants. »*

Le discours de Rakosi représente, à ce que nous voyons, non seulement un aveu, mais une menace aussi, et les paysans du Sud-Est savent déjà, ce que de telles menaces veulent dire.

Propagande pour l'Asie communiste

Il semble que la presse hongroise, ait reçu depuis le début de l'année des directives nouvelles. Alors qu'auparavant, les problèmes intérieurs dominaient la presse, au cours des deux premières semaines de janvier, c'est aux questions extérieures que sont consacrés la plupart des articles. La France y joue toujours un rôle important, comme nous avons déjà eu occasion de le mentionner, mais c'est l'Asie qui tient la vedette. Les journaux hongrois communistes donnent l'impression que Moscou voudrait rapprocher de plus en plus les sphères sous son influence, afin de réaliser un front, sans fissure.

Cette importance accordée à l'Asie, débute, dans la presse de Budapest, par le message de Staline au peuple japonais.

Le *Szabad Nép* (Peuple Libre), organe officiel du P. C., publie le 3 janvier un long article sous le titre « *Message encourageant au peuple japonais* ».

« Le peuple japonais souffre sous un joug étranger très lourd à porter. Les impérialistes américains enchaînent son industrie, tiennent dans leurs mains ses finances, orientent sa vie spirituelle. Mais avant tout, les U.S.A. veulent utiliser

le Japon comme base et les Japonais comme mercenaires dans une nouvelle guerre. Le Japon joue dans les plans guerriers des U. S. A. le même rôle que l'Allemagne occidentale. Comme l'Allemagne, doit le faire en Europe, le Japon doit aider à réaliser les projets d'agression américains, en Asie. L'importance du Japon grandit de jour en jour, car l'Asie du Sud-Est échappe de plus en plus aux mains des impérialistes, comme Le Monde de Paris l'a déjà constaté en janvier 1948. La création d'un Japon pacifique, démocratique, sa lutte contre les plans américains, est de l'intérêt de tout peuple démocratique et représente un atout important dans la sécurité et la paix mondiale. C'est pourquoi, le télégramme du camarade Staline revêt une importance toute spéciale, car c'est le message de la paix au peuple japonais. Le monde entier, mais avant tout, le peuple japonais verra par ce message, que des amis puissants sont à ses côtés dans sa lutte contre l'occupation américaine. La situation du peuple japonais devient de plus en plus désespérée : le niveau de vie en 1950 était 74 % de celui des années 1934-1936, et depuis le début des hostilités en Corée, les prix sont montés de 50-60 %. Le fardeau des impôts d'une famille japonaise est 12 fois plus grand qu'en 1939, les ouvriers des industries d'armement sont traités en travailleurs forcés. Le peuple des Soviets a donné maintes fois des preuves de sa solidarité avec le peuple japonais. Les délégués soviétiques ont toujours protesté avec violence contre l'oppression des occupants, l'U.R.S.S. a protesté contre la dissolution des Syndicats japonais, contre la terreur de la police déchaînée contre les travailleurs en grève. Nous voyons clairement la ligne de démarcation des deux politiques : d'un côté les Etats-Unis avec, à leur tête au Japon, Mac Arthur et Ridgway, ressuscitent le règne des gangsters fascistes et s'appuient sur des fauteurs de guerre comme Hirohito, et Issi Siro, le médecin ayant organisé la guerre bactériologique et ils libèrent Sigemicu. L'Union Soviétique par contre se tourne vers les forces bienfaitrices du progrès. Au rang de ceux à qui le Prix Staline de Paix a été décerné en 1951, nous voyons le Professeur Ikuo Ojama, représentant le mouvement de paix japonais. Le message de Staline prouve une fois de plus, que le peuple soviétique discerne clairement entre les maîtres impérialistes et le peuple japonais et sait que le peuple japonais lutte avec courage pour s'intégrer parmi les peuples qui ont déjà réalisé le front commun de la paix. Le message de Staline renforce la cause de la paix et sera une arme puissante pour unir encore plus indissolublement les centaines de millions d'êtres menant leur lutte contre les impérialistes. Le camp de la paix sera encore plus invincible après ce message qui y inclut le peuple japonais. »

Le Magyar Nemzet (Nation Hongroise) du 3 janvier consacre un article détaillé aussi au même thème, sous le titre « Ce que nous trouvons entre les deux discours de Josida ». Cet article dénonce la misère du peuple japonais, la pénurie des logements, l'augmentation des charges militaires, les nouvelles formations policières qui sortent de terre comme des champignons.

« Le Japon est devenu une colonie américaine et on ne peut que sourire en lisant les discours de la nouvelle année, prononcés il y a exactement un an, par le Président du Conseil Josida : « Gardons notre esprit patriotique et notre indépendance », disait-il. La paysannerie japonaise aussi s'éveille et se range parmi les combattants de la paix, aux côtés des ouvriers et des intellectuels. La paysannerie aussi comprend, que, comme le journal Jomiuri le constate, les impôts prennent 44 % de son revenu agricole, l'engrais chimique

et les autres nécessités du travail agricole en prennent 34 %. Ainsi seulement 22 % du gain reste au paysan. La misère est effroyable. D'après le journal Sangio Keidzai, 5.000 enfants meurent par mois. Cette année ce fut en vain que le Président du Conseil Josida adressa un nouveau message au peuple japonais : il n'est plus capable d'induire en erreur le peuple, car ce peuple sait à présent, que des amis puissants sont à ses côtés. »

Le Szabad Nep du 4 janvier consacre 3 colonnes entières à l'écho donné au message de Staline dans les capitales du monde entier et rapporte les échos de Tokio, Pékin, Varsovie, Prague, Sofia, Bucarest, Budapest, Berlin, Rome, Paris, Londres, New York, Karachi, Delhi, Berne.

Le Magyar Nemzet (Nation Hongroise) du 6 janvier, consacre sous la signature de son collaborateur le plus en vue, Georges Parragi, son article de fond au thème : « Paix et indépendance du peuple japonais ». L'article souligne tout d'abord que le rédacteur de l'Agence télégraphique japonaise, M. Kiodo, s'est adressé à 18 chefs de gouvernements, pour qu'ils expriment leurs pensées à l'occasion du nouvel an. Pas un seul n'a répondu. Par contre, le chef du plus grand empire du monde, Staline, a envoyé un message historique. L'écho de ce geste est énorme et comme la Pravda le dit : « Des millions de Japonais vivent aujourd'hui sous l'impression de ce message. »

**

Une très grande importance est donnée dans la presse aux contacts entre la Chine de Mao Tsé Toung et la Hongrie. Ainsi deux articles traitent de l'exposition chinoise dans le Magyar Nemzet l'un du 4, l'autre du 10 janvier et soulignent les liens unissant la Chine communiste à la Hongrie populaire. L'article du 4 janvier porte le titre : « Revue des brillants résultats remportés par un peuple libéré ». Il semble, d'après cet article, que l'exposition embrasse un matériel énorme et en particulier les minéraux « convoités par les impérialistes ». L'auteur de l'article précisant : « A la base du plan commun soviéto-chinois, des richesses nouvelles ont été mises à la disposition des deux peuples, pour entraver la guerre ». (Suit une longue liste des minéraux importants pour la victoire).

Des centaines de photographies montrent la lutte héroïque du peuple chinois contre les anciens nobles, la révolte des paysans chinois contre leurs usurpateurs. « Des fourrures, des soieries, des cuirs, des tapis montrent le travail de la nouvelle industrie. Finalement, une photographie nous montre un soldat chinois, qui, la fleur à la boutonnière, se met en marche pour défendre la liberté du peuple frère coréen. Sur une autre photographie, des volontaires chinois accompagnent des prisonniers américains. Ce sont ces photographies qui expliquent le sens profond de l'exposition. »

L'article de fond du Magyar Nemzet du 10 janvier s'occupe encore de l'exposition sous le titre « Le monde s'entr'ouvre ». On décrit les masses de Hongrois qui visitent l'exposition — au cours des premiers jours, 50.000 personnes ont visité l'exposition chinoise —, le grand nombre de gens qui vont voir les films de la nouvelle Chine projetés en Hongrie et prennent un contact personnel, individuel avec ce peuple lointain.

« Jusqu'à ce que le monde nouveau vienne au pouvoir, tout ce que le peuple de notre pays savait des différences qu'on soulignait : les Chinois savaient peut-être que les Hongrois avaient des « fokosch » ou des « tschikosch », les Hongrois

avaient entendu parler des « rikshas » et des « geishas ». Mais maintenant nous savons que nous luttons pour la même cause, que si le travailleur chinois dit : « Stakanov », l'ouvrier hongrois fait un signe d'assentiment, car tous deux pensent à la même chose, à la volonté de travail, à l'élan nouveau qui est devenu victorieux. Les jeunes tractoristes bulgares, quand elles disent aux tractoristes hongroises le nom de Pasha Angelina savent que toutes, elles veulent suivre l'exemple de la première tractoriste soviétique. Nous nous disons des noms et savons qu'à la place d'exotisme, le monde s'entr'ouvre sur une compréhension sans limites. »

**

Les journaux hongrois communistes publient

maintenant chaque jour des petites flèches ironiques sous des titres criards, comme « Cela c'est la prospérité ! » citant l'*Humanité* qui rend compte de l'augmentation des délits aux Etats-Unis.

Dans le *Magyar Nemzet* du 4 janvier une note brève : « Supériorité culturelle », mais mise très en vedette : *Le nouveau budget français consacre 5,6 % des dépenses pour l'instruction.* »

Le *Magyar Nemzet* du 6 janvier publie sous le titre « Chewing gum » une petite note disant, que chewing gum ne représente plus seulement la forme de vie américaine, mais la propagande de guerre, aussi. Le chewing gum exporté en Suisse, porte le nom « Guerre libératrice », ce qui veut dire la guerre de Corée. A chaque paquet est jointe une illustration décrivant un épisode de la guerre coréenne.

Le pouvoir d'achat des salaires

L'*Arbeiter Zeitung* (Vienne) du 18 janvier publie un article bien documenté d'un collaborateur hongrois sur le pouvoir d'achat des salaires dans la Hongrie actuelle, en le comparant à celui d'avant-guerre. Nous en extrayons les données les plus suggestives.

	1939 (pengö)	1952 (forint)
Gain brut de l'ouvrier	60 à 160	400 à 1000
Gain brut de l'employé	80 à 240	350 à 800
Déductions (1) allant jusqu'à 8 %		25 %

QUELQUES PRIX (le kilo sauf indication contraire).

	1939 (pengö)	1952 (forint)
Pain de seigle	0,22	2,80
Lait (le litre)	0,18	3,60
Beurre	2,00	72,00
Lard	1,80	70 à 80
Saindoux	1,80	60 à 70
Œufs (la pièce)	0,12	2,30
Pommes de terre	0,03 à 0,06	2,00 à 2,40
Viande de bœuf	1,20 à 2,00	40 à 50
Viande de porc	2,00	70 à 75
Chaussures d'hommes (la paire)	16,00	200,00

(1) Sécurité sociale en 1939 et en 1952 ; en 1952 en plus : cotisations forcées, dons pour la Corée, emprunts pour la « paix ».

En comparant les salaires et les prix en 1939 et en 1952, l'auteur de l'article établit comme suit le pouvoir d'achat du salaire mensuel d'un ouvrier hongrois moyen :

	1939	1952
Lait (litres)	889	278
Beurre (kilos)	80	14
Lard (kilos)	89	14
Saindoux (kilos) ..	89	14
Œufs (pièces)	1.333	435
Bœufs (kilos)	80	25
Porc (kilos)	80	14
Pomme de terre (kilos)	2.667	500

Un coup d'œil sur ce dernier tableau permet de se rendre compte que le pouvoir d'achat d'un salaire mensuel est tombé dans le meilleur des cas au tiers de ce qu'il était en 1939 (lait, œufs, bœuf), mais qu'il est tombé au cinquième pour le saindoux, au sixième pour le beurre et le porc, et au septième pour le lard.

Il convient d'ajouter que les salariés ne jouissaient pas précisément d'un régime de faveur dans la Hongrie de Horthy. Toujours est-il que les ouvriers hongrois vivaient de 3 à 7 fois mieux sous Horthy que sous M. Mathias Rakosi, « libérateur et ami des Travailleurs ».

POLOGNE

A propos de la Conférence économique de Moscou

C'est au début de janvier dernier que la presse polonaise commença à parler avec plus de détails de la conférence économique de Moscou. Ainsi, l'organe central du P.C., *Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 7 janvier a fait une revue de presse à ce sujet, citant des journaux français, italiens, allemands et pakistanais. Toutes ces citations ont paru sous le titre « Les milieux économiques du monde entier s'intéressent vivement à la Conférence de Moscou ».

Deux jours plus tard (9-1-1952) la *Trybuna Ludu* a publié un long article de A. Rayski, son rédacteur à la vie économique, intitulé « L'échan-

ge commercial international — facteur de la stabilité de la paix ».

Il convient d'en citer certains passages. Ils permettront de se rendre compte quels objectifs l'U.R.S.S. poursuit en la matière.

« La Conférence économique internationale qui aura lieu du 3 au 10 avril à Moscou suscite un grand intérêt dans les milieux économiques du monde entier.

« Les préparatifs à la conférence ont déjà touché, à des degrés différents, 46 pays. La presse mondiale, de même que la presse des pays occi-

dentaux, consacre de plus en plus de place aux problèmes qui doivent y être traités. »

Ensuite, l'auteur tient à soutenir la thèse, selon laquelle le fardeau des budgets d'armements de l'Occident provoque auprès de certains milieux capitalistes un état d'esprit favorable à l'initiative soviétique. C'est ainsi qu'il écrit :

« D'où vient que de telles opinions se font entendre de plus en plus souvent ? Cela découle de la situation économique des pays capitalistes, qui ne cesse d'empirer. La course croissante aux armements a provoqué dans ces pays une baisse constante et de plus en plus considérable du niveau de vie. Les dépenses militaires ruinent l'économie nationale. »

Ceci dit, l'auteur essaie de prendre la défense des pays de l'Europe Occidentale devant les Américains. Mais c'est ici sans doute que la vérité se fait jour :

« Ces difficultés sont encore accrues par la politique américaine visant à entraver et, en réalité, à supprimer les échanges entre l'Est et l'Ouest. L'établissement de la liste des marchandises dont l'exportation vers l'Union Soviétique et les pays de démocratie populaire est interdite, le système de restriction, toutes sortes de pression, telles sont les méthodes employées par les Etats-Unis envers les pays marshallisés. C'est ainsi, par exemple, que Averell Harriman, directeur de l'office d'it « pour les affaires de la sécurité réciproque » vient de prendre une disposition interdisant aux pays marshallisés la vente de 300 autres articles.

« Le résultat d'une telle politique, ce sont les déficits croissants du commerce extérieur. »

Néanmoins, comme il s'ensuit de la démonstration de M. Rayski, l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire tiennent énormément aux échanges commerciaux avec l'Occident. Cela sans doute, parce que les restrictions qui y sont pratiquées se font particulièrement sentir :

« L'Union Soviétique et les pays de démocratie populaire ont toujours préconisé l'extension des échanges commerciaux sur le pied d'égalité avec

tous les Etats, sans tenir compte de leurs systèmes économiques. L'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire estiment que de tels échanges constituent un facteur profitable pour les deux parties et susceptibles de resserrer la coopération internationale.

« A présent, comme l'a constaté le camarade Béria dans son exposé sur le 34^e anniversaire de la Révolution d'Octobre, l'Union Soviétique a « beaucoup plus de possibilités pour maintenir les relations commerciales avec les pays capitalistes. Nous ne sommes pas hostiles à un sensible élargissement de la coopération commerciale, basée sur des avantages réciproques, avec les Etats-Unis, l'Angleterre et la France, ainsi qu'avec d'autres pays bourgeois. »

« De même notre pays — continue A Rayski — qui agrandit sa propre industrie et développe toutes les branches de l'économie nationale déploie une vive activité commerciale avec les pays capitalistes ; il est prêt à étendre ces échanges dans l'intérêt mutuel. »

A cette occasion, nous apprenons qu'une « attention particulière » sera accordée par la Conférence aux échanges commerciaux avec les pays du Proche et de l'Extrême-Orient :

« Ces pays, économiquement arriérés à la suite de leur longue dépendance coloniale, ont à aplanir maintes difficultés. Il est donc dans leur intérêt d'étendre le plus possible les échanges commerciaux pour mettre fin à ces difficultés. »

Ensuite, l'auteur constate qu'« en dépit d'une propagande calomnieuse », les milieux économiques des pays capitalistes se rendent à l'évidence que « l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire sont de bonnes parties contractantes ». A savoir :

« Grâce à l'économie planifiée, des accords à long terme sont possibles, lesquels excluent des surprises économiques et garantissent l'exécution des obligations prises. »

Et voici la conclusion de l'auteur :

« Ouvrir la voie à une telle coopération contribuera sans doute à décharger la tension internationale et à renforcer la paix. »

Le problème de la jeunesse

Depuis plusieurs mois la presse communiste polonaise signale que la jeunesse ouvrière et paysanne se dérobe à l'influence du Parti. On avait d'abord essayé de passer ce problème sous silence. Et cela même lorsque tout s'étalait au su et au vu du monde entier. Nous voulons parler des fuites des marins dans les ports anglais et suédois, ainsi que de la mutinerie de douze matelots à bord du dragueur de mines HS 11, survenue l'année passée.

En effet, au cours de deux mois à peine — en août et en septembre 1950, 37 jeunes marins se sont enfuis de différents bâtiments polonais. Il est à noter qu'ils sont tous âgés de 20 à 25 ans, et appartiennent « au prolétariat de pleine valeur », selon le mot de R. Zambrowski, secrétaire du comité central du Parti Ouvrier Unifié. En dépit de ces faits qui crévent les yeux, Jacob Berman a essayé de minimiser la chose. C'est ainsi qu'à la conférence des écrivains, critiques littéraires et artistes, il a déclaré :

« Cela vaut la peine de dire un mot à propos de nos marins. Les radios anglo-saxonnes parlent de quelques marins qui se sont enfuis de nos bateaux. Il est vrai que quelques-uns sont tombés dans le piège des agents impérialistes. Avec l'argent américain, on les a enivrés de vodka, on les a démoralisés. Ces déserteurs sont voués au déshonneur, à la misère, à une vie errante. Mais ce ne sont pas eux qui feront l'avenir de la marine polonaise. »

Dire que dans le même discours Berman s'est lassé avec vantardise au nombre des hommes « à qui le mensonge répugne !... »

L'état d'esprit des jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'échapper de la démocratie populaire polonaise n'est pas non plus excellent. Et cela jusque dans les rangs de l'Association de la Jeunesse Polonaise, réplique fidèle du komsomol soviétique.

Il faut en chercher la raison dans les condi-

tions de travail et d'habitation ainsi que dans les salaires insuffisants. Plus d'un demi-million d'ouvriers — pour la plupart des jeunes gens — ont été condamnés à mener une vie de caserne dans des « hôtels » d'usines et des « Maisons du Jeune Ouvrier » (selon le *Glos Pracy* (La Voix du Travail), organe de la centrale syndicale, du 27 décembre 1951). Dans ces établissements, aussi bien l'ordre et la propreté que la possibilité de repos laissent beaucoup à désirer.

L'article publié à ce sujet par la *Trybuna Wolnosci* (La Tribune de la Liberté) du 27 novembre 1951 en dit long sur les conditions de vie de ces travailleurs, d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence du « combinat » de Nowa Huta, le benjamin du régime. Ainsi, la direction de Nowa Huta avait procédé, au début de 1951, au recrutement des jeunes gens originaires de la campagne. Plusieurs centaines de membres de l'Association de la Jeunesse Polonaise y furent embauchés. Et voici comment les choses se sont passées :

« Les jeunes gens se sont mis avec enthousiasme au travail et à l'étude. Mais cette ardeur se transforma bientôt en une froide résistance et en hostilité au travail... »

Et pourquoi donc ? — Parce que, comme l'apprend la suite de l'article, ces jeunes gens n'ont pas de cantine ; au restaurant qui leur est assigné par la direction ils doivent payer le déjeuner 12 zlotys (alors que leur salaire mensuel varie entre 450 et 500 zlotys) sans compter le petit déjeuner et le dîner.

« Par conséquent, conclut le journal, les frais de subsistance dépassent souvent le gain mensuel du jeune homme. »

Et ce n'est pas un cas isolé. En règle générale, les conditions de travail et les salaires provoquent le mécontentement, voire la résistance des jeunes gens ; de ceux qui viennent des villages et des hameaux pour étudier dans des Centres de Formation Professionnelle auprès des usines, mais aussi de ceux qui, après le stage, ont acquis une qualification professionnelle.

En voici un exemple éloquent :

Dans une importante fabrique de locomotives de Chrzanow — « Félix Dierjynski », beaucoup de jeunes sont occupés comme serruriers, tourneurs, fraiseurs, etc., tous anciens élèves de l'École de Formation industrielle. Or, le comité d'entreprise constate dans un procès-verbal : « on ne voit nullement que ces jeunes s'accommodent de la discipline ». Le secrétaire du comité d'entreprise se justifie : « Nous avons essayé à plusieurs reprises de raisonner ces jeunes, d'exciter leur amour propre. » Ce fut vain. « Cela va mal à l'usine » disent les membres du comité d'entreprise. De son côté le directeur de l'usine se plaint : « Les jeunes présentent toujours davantage de revendications injustifiées, mais ne veulent pas se plier à la discipline du travail. »

Certes, on ne dit point quelles sont ces « revendications injustifiées ». Mais le *Glos Pracy* du 2 janvier donne à la direction de l'usine les conseils suivants :

« Si ces jeunes pouvaient, lorsqu'ils ne travaillent pas... approfondir leurs connaissances et s'assimiler la conscience prolétarienne, ils comprendraient sans doute les difficultés qui existent et ne présenteraient pas de revendications exagérées. Dès qu'ils se rendraient compte que les conditions d'existence dépendent de l'accroissement de la production, ils parviendraient non seulement à respecter la discipline du travail, mais encore ils accompliraient avec enthousiasme leurs devoirs. »

Il y a des faits plus flagrants encore.

De temps en temps, la presse fait état des jugements prononcés contre des jeunes gens coupables d'avoir manifesté leur hostilité au régime. De tels jugements ont été surtout fréquents au mois de novembre 1951 :

« Parmi les inculpés se trouvait également Jean Powichrowski, ancien élève de l'École de Formation Industrielle, lequel fut puni de 18 mois de prison pour avoir répandu la propagande ennemie dans la jeunesse. »

(*Trybuna Robotnicza* (La Tribune Ouvrière) du 16 novembre 1951).

« De 24 mois de camp de travail fut également puni Léon Slawik qui avait excité ses camarades, élèves de l'École des Mines, à saboter les dispositions de la direction et qui en outre dessinait des caricatures insultantes et écrivait des mots d'ordre hostiles, imprégnés d'hittérisme. »

(*Trybuna Robotnicza* du 17-18 novembre 1951)

Cela ne va pas mieux en ce qui concerne l'attitude de la jeunesse à l'égard de l'armée de Rokossowski. Le 18 décembre dernier, dans une réunion plénière la direction de la Ligue des Amis du Soldat précisait ainsi ses principales tâches pour l'année 1952 :

« Désireux de renforcer les moyens défensifs du pays, les assistants ont décidé de déployer au cours de l'année prochaine une vaste activité de formation parmi les membres de la Ligue des Amis du Soldat, mettant un accent particulier sur la formation de la jeunesse. »

« La réunion plénière a également décidé de développer l'activité de l'organisation tout particulièrement dans les milieux ouvriers et paysans. »

(*Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 20 novembre 1951).

Vers la fin de l'année écoulée le mot « jeunesse » fut répété à satiété par tous les porte-voix du Parti, des syndicats et des organisations parallèles. C'est à ce moment-là également que l'on a découvert les dangers qui menacent cette jeunesse de l'extérieur, tels que la propagande américaine, l'action des « ennemis de classe », etc...

Alexandre Zawadzki, membre influent du Politburo, a traité cette question lors de l'inauguration solennelle du Palais de la Jeunesse à Katowice, le 3 décembre 1951 :

« Les ennemis du peuple polonais et de l'indépendance de la Pologne, qui ne choisissent pas leurs moyens, font tout pour prendre dans leurs filets notre jeunesse... »

« L'ennemi s'efforce de rebuter la jeunesse du travail et de l'accroissement du rendement ; il essaie de refroidir l'ardeur de la jeunesse à acquiescer l'instruction et la culture, de la détourner de sa collaboration consciente à l'édification socialiste, de la rendre insensible aux besoins de l'Etat populaire, de mitiger ses sentiments patriotiques, son amour de la Patrie et l'empressement aux sacrifices, de paralyser l'ardeur avec laquelle la jeunesse surmonte les difficultés. »

(*Trybuna Ludu* du 4 décembre 1951).

Huit jours plus tard, l'organe communiste publie un éditorial intitulé « Il faut renforcer l'activité des jeunes », dont les consignes sont immédiatement relevées par la presse et toutes les organisations. Ainsi, avec la *Trybuna Ludu*, on mettra l'accent sur la nécessité d'organiser « les moments libres de travail et d'études » et cela « plus particulièrement auprès de la jeunesse

rasssemblée dans les hôtels et les Maisons du Jeune Ouvrier. »

Ce problème fut également traité par le Conseil Central des Syndicats lors de sa 8^e réunion plénière tenue les 19 et 20 décembre derniers. Une de ses résolutions proclame notamment :

« La réunion plénière du Conseil Central des Syndicats attire l'attention sur la grande responsabilité qui incombe aux organisations syndi-

cales en ce qui concerne la formation de la jeunesse. Les organismes syndicaux à tous les échelons doivent entourer d'une sollicitude particulière les jeunes habitants les hôtels ouvriers et les Maisons du Jeune Ouvrier, aiguillonner les comités de protection et faire créer au sein de ces derniers des self-governments des jeunes. Il faut implacablement combattre toutes les manifestations de sédition et de « zazouisme. » (Glos Pracy (La Voix du Travail) du 7 janvier 1952).

ROUMANIE

La Démocratie Populaire Roumaine et les intellectuels

Comme ceux de l'Allemagne de l'Est, les communistes de Roumanie s'efforcent de rassurer les intellectuels qui, même « progressistes », voire communistes, sont effrayés par « l'ouvriérisme » prôné par le parti. La tactique présente est de leur montrer que le régime nouveau leur ménage un sort plus favorable que l'ancien système social, à la condition qu'ils renoncent à leurs libertés spirituelles.

C'est ce qu'expliquait, dans l'*Universul* du 29 décembre 1951, un académicien de Bucarest, le professeur Mihail Ralea.

« Une des calomnies les plus communes qu'ait répandues l'anticommunisme, c'est l'accusation portée contre nous de n'avoir de considération que pour le travail manuel, et de dédaigner, voire de persécuter, la création intellectuelle.

« Nul mensonge n'est plus stupide.

« Des dizaines d'hommes politiques et de journalistes d'Occident, ont dû reconnaître l'énorme floraison des talents, des institutions culturelles et les préoccupations d'art, de science et culture dans les pays arrachés au joug impérialiste.

« Et il est normal qu'il en soit ainsi.

« Le talent dans la société bourgeoise est une marchandise. Il n'est encouragé que par des considérations commerciales, soumis au jeu de la loi de l'offre et de la demande. On se guide sur ce que paye et désire un certain public corrompu, à qui l'éducation a inculqué de fausses conceptions de l'art et de la science. Tout talent qui ne peut être exploité de façon rentable est négligé, étouffé, découragé. A cela s'ajoute le fait que la sélection des aptitudes est réduite seulement aux limites de la classe dominante. Des milliers et des milliers de talents de la masse gigantesque du peuple roumain restent non stimulés, asphyxiés par des conditions hostiles de vie. »

Tout cela, affirme l'académicien, a désormais disparu, grâce à Lénine et à un article qu'il écrit sur l'émulation, grâce au principe socialiste « de chacun selon ses moyens, à chacun selon son travail ! »

Evidemment, la pensée ainsi encouragée ne peut s'exercer que dans une direction.

« Mais dans notre pays le travail intellectuel n'a pas reçu seulement un gigantesque développement quantitatif, numérique, mais aussi il a été libéré des préjugés et des conceptions non scientifiques de la tradition réactionnaire, qui enchaînait autrefois le penseur ou l'artiste. D'innombrables musées, des bibliothèques de recherche sont

misés à la disposition du peuple. Les grands thèmes de la science sont répandus jusque dans les couches les plus profondes de la population. Les débats sur les problèmes scientifiques prennent souvent un caractère passionné et populaire. »

Curieuse garantie de la liberté de pensée ! Quand on voudra condamner un écrivain ou un savant, il sera facile de faire appel à la passion populaire, si facile à éveiller et à égarer.

Et voici maintenant les promesses.

« Dans notre jeune république populaire, les conditions de travail scientifique et artistique se sont considérablement améliorées par rapport au passé. Même les ennemis les plus acharnés de la construction socialiste ne peuvent le nier. Passons en revue seulement quelques-unes de ces réalités évidentes.

En premier lieu, les conditions matérielles de la vie de l'homme de science ou de l'artiste. Les académiciens, les écrivains, les musiciens, les artistes plastiques sont aujourd'hui aidés et dirigés par des institutions puissantes d'un grand prestige, comme l'Académie de la R.P.R., l'Union des Ecrivains, l'Union des Compositeurs, l'Union des artistes plastiques, organisations qui disposent de grands fonds de création, etc. N'importe qui a du talent peut trouver du travail. La masse énorme de la création littéraire et scientifique ainsi que celle des traditions est répartie entre tous. La loi des droits d'auteurs a été modifiée. Il n'est plus question de l'impitoyable exploitation de la part de certains éditeurs de grand profit, qui cachait les exemplaires vendus et donnait à l'auteur une misérable aumône. Aujourd'hui, quels que soient le tirage et la vente, les droits sont acquittés intégralement à la parution du livre. Sous toutes les formes, l'intellecteur-créateur est aidé ; des villas et des cantines à la mer et à la montagne pour le repos ou pour la tranquillité de la création, aide médicale sans limite, etc... Les vieux ont reçu des pensions et des aides. Des prix nationaux, des titres de distinction artistique ont été largement distribués et dans une telle mesure que la vie matérielle de beaucoup des meilleurs hommes de science et de culture d'aujourd'hui est devenue très confortable et peut être enviée par les intellectuels de l'Occident, persécutés et frappés d'interdit par des cercles agressifs et oppresseurs.

A tout cela, il faut ajouter l'estime et le prestige dont est entouré aujourd'hui le créateur intellectuel en R.P.R. Le titre d'académicien, de lauréat national et autres titres jouissent de l'es-

time des masses populaires et des dirigeants de notre pays. »

Cette promotion économique et sociale des intellectuels a été le prix d'une révision totale des valeurs. Écoutons encore le professeur Mihail Ralea :

« En plus de la grande assistance offerte aux créateurs intellectuels et de la sérieuse préparation des futurs cadres, nous devons remarquer l'atmosphère de principe qui domine aujourd'hui notre culture. La reconsidération de nos classiques s'est faite dans un large esprit de compréhension. Tous ceux qui ont fait montre de talent dans l'histoire de la science et de l'art ont été respectés si par leur talent ils ont aidé le progrès au sens large du mot » (ce qui constitue une singulière restriction, N.D.L.R.). « En deuxième lieu la production intellectuelle nationale a été encoura-

gée. On ne cherche pas l'inspiration, l'imitation superficielle des autres cultures, on ne se contente pas de la situation subalterne de succursales des « valeurs » cosmopolites, on fait appel au trésor de nos vertus autochtones. On a commencé à étudier profondément notre histoire dans sa tendance de liquidation des jougs étrangers (ottomanes, grecques, etc...) (dans le texte), notre folklore si riche, les tendances populaires. Les plus riches explorations archéologiques qui furent jamais entreprises dans notre pays tendent à découvrir au-dessus des influences superficielles de certaines colonisations momentanées, le fond profond de la persistance de notre peuple. »

Quelles sont les colonisations momentanées ici visées ? L'auteur ne dit pas un mot de l'apport latin dans la Roumanie. Et doit-on s'attendre à ce que les archéologues découvrent bientôt que les Roumains sont un peuple slave ?

Ce qu'on demande aux écrivains

Illustrons l'article du professeur Mihail Ralea, par quelques emprunts à une enquête menée par le *Contemporanul* (18-1-1952) auprès d'un certain nombre d'écrivains roumains. On verra que ceux qui ont accepté les os et les caresses dont s'enorgueillissait le chien de la fable ont accepté aussi le collier. Peut-être se disent-ils à eux-mêmes, comme le chien du fabuliste le disait au loup : « Ce n'est rien ». Mais ce rien, c'est tout.

Voici d'abord la réponse de l'écrivain Mihail Sadoveanu.

« Question : Etes-vous d'avis, qu'en dehors de la création littéraire proprement dite, les écrivains ont le devoir de militer pour la paix et le socialisme par des articles de presse ?

« Réponse : Je crois que les écrivains doivent participer à la lutte contre l'impérialisme, à la lutte pour la paix, avec toute leur sincérité et avec toute leur fermeté et qu'ils doivent considérer cela comme un devoir. C'est une nécessité absolue pour les écrivains de participer activement à toutes les manifestations, d'être aux premiers rangs des combattants démocrates. En dehors de la création littéraire l'écrivain doit contribuer par tous les moyens à cette lutte, être attentif à la vie politique et sociale, s'intéresser à toutes les questions qui intéressent le bien-être matériel et spirituel du peuple ».

L'écrivain Radu Boureanu, a répondu :

« Je prépare pour l'avenir quelques œuvres commencées au cours de l'année passée. J'achève un long poème dont le titre provisoire est « Ceux de Cenad ». Dans ce poème, je veux chanter une ferme collective, vue par les yeux des enfants des collectivistes. Toutes les phases du travail, les réalisations, les difficultés et les joies des réalisations, seront vues à travers l'esprit des petits. Je travaille aussi à un roman dans lequel j'essaierai de montrer la lutte de notre peuple travailleur contre l'espionnage titiste, les saboteurs, les diversionnistes. On verra dans ce livre l'amour des hommes du travail pour tout ce qu'ils ont gagné par la lutte et ce pour quoi ils luttent encore, ne désarmant jamais, cherchant à écraser tout ce qui cherche à retarder la réalisation du socialisme et l'établissement de la paix dans le monde. »

L'écrivain Eusebiu Camilar, à ces mêmes questions a répondu :

« L'année passée, je me suis rendu compte que rien n'est pire pour un prosateur que l'éparpillement dans mille choses. La facilité avec laquelle j'ai signé huit contrats a eu comme résultat la confusion des éditions et des revues. J'ai travaillé en bras de chemise, tout d'une haleine, au grand trot. La qualité de la plupart des œuvres éditées a été de deuxième ordre. Je crois que cet éparpillement est tout à fait nuisible à l'écrit. »

« Ces enseignements tirés de l'activité littéraire de l'année 1951, m'ont décidé à planifier mon travail dès le commencement. Donc, à présent je sais d'une manière précise quelle sera mon activité durant l'année 1952. En premier lieu, vient un roman de la vie des fermes collectives. Je montrerai le rôle décisif de la force de l'exemple dans la lutte d'attraction vers les fermes agricoles collectives. »

L'écrivain Laurentiu Fulga :

« Je me suis décidé à commencer cette année un roman sur la lutte contre le fascisme. Les hommes que j'ai connus sur le front, devenus frères dans cette chaude atmosphère d'humanité, soldats à l'étoile rouge au bonnet et soldats avec l'insigne de pandur, attendent une réincarnation héroïque, égale aux vertus dont ils ont fait montre dans les tranchées. Le roman « l'Ouragan » est devenu ainsi pour moi une nécessité ».

« J'ai cru que c'était mon devoir d'écrivain, en dehors du cycle « Descult » (pied nu), qui parle d'un passé de souffrances et de lutte contre l'oppression, de m'occuper aussi des bouillonnantes réalités que nous vivons. J'ai donc commencé, il y a plus d'une année, à écrire une nouvelle dans laquelle je montrais le village du temps de la guerre antisoviétique ainsi que la transformation survenue après notre libération par les « glorieuses » armées soviétiques. La nouvelle a grandi, a pris des proportions de roman. Les héros, des paysans entraînés dans la guerre criminelle d'Antonesco, avaient trop d'intéressantes choses à dire. Je suis sorti, poussé au derrière par les personnages de mon livre. Je me suis trouvé en face de nouveaux villages. Les personnages du livre m'ont crié : regardez-nous et faites notre connaissance. Tu vas nous décrire tel que nous sommes. Nous le méritons. »

BULGARIE

« L'auto-imposition » de la population rurale

Lors de la dernière séance de l'Assemblée nationale qui eut lieu en novembre 1951, fut votée, en même temps que la « Loi sur les Soviets des Députés des travailleurs » et la « Loi sur la propriété » (voir B.E.I.P.I., n° 60), la loi, dite de « l'auto-imposition de la population rurale » dont l'importance est grande.

Le ministre des Finances, Kiril Lazarov, a prononcé un discours, lors de la déposition du projet de cette loi, disant notamment :

« Le pouvoir démocratique et populaire qui s'est assigné comme but principal le rehaussement du niveau de vie des travailleurs... peut atteindre ce but particulièrement en ce qui concerne la population rurale, non seulement par la voie de la construction, prévue dans le budget de la République Populaire bulgare, mais également grâce aux budgets des Soviets et grâce aussi à « l'auto-imposition » de la population rurale. »

(Zémédelsko Znamé, 3-11-51).

Le ministre a ajouté que l'Etat accorde chaque année une aide aux Soviets et que pour 1952 cette aide, sous forme de subventions prélevées sur le budget général, représentera la somme de 15,5 milliards de léva.

Mais comme ces subventions, qui sont à leur origine destinées d'abord au rehaussement du niveau de vie et culturel de la population rurale, semblent être englouties pour les besoins de la propagande stalinienne dans les villages, les communistes ont à nouveau recours à « l'expérience de la trésorerie soviétique » pour se procurer les fonds indispensables à l'entretien économique des communes rurales et à leur aménagement :

« Le projet-loi sur « l'auto-imposition » de la population rurale est élaboré sur la base de la riche expérience soviétique dans le domaine de l'organisation du village, expérience qui peut être appliquée intégralement chez nous et qui contribuera à la réorganisation socialiste de notre village. »

(Zémédelsko Znamé, 3-11-51).

Depuis le 9 septembre (date de la prise du pouvoir par les staliniens) le gouvernement a collecté, toujours pour le même but, des fonds provenant des impositions fixées par la Loi sur le budget général, la Loi sur les revenus et les dépenses des Soviets, la Loi sur le Service-Travail et la Loi sur la construction de lignes de chemins de fer locaux, grâce aux fonds locaux. En outre, des milliers d'habitants ruraux ont été obligés de travailler, enrôlés dans des brigades locales, de fournir des fonds pour la construction de stations de gares de chemins de fer, de routes, de ponts et d'effectuer des travaux de canalisation... puis d'en faire cadeau à l'Etat.

Il paraît que ce système ne donne plus des résultats satisfaisants et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de Tchervenkov décide de le remplacer par la Loi sur « l'auto-imposition », en renonçant à toutes les lois mentionnées plus haut, mais en conservant tout de même les brigades de travail locales.

La nouvelle loi accorde, du moins théoriquement, à :

« ... l'assemblée générale des habitants d'une localité donnée le droit de décider quels travaux devront être effectués et à quel endroit, ainsi que

le droit de dresser les listes des habitants qui prendront part à « l'auto-imposition. »

(Zémédelsko Znamé, 3-11-51).

« L'auto-imposition » est, dit-on, « volontaire ». Il est clair cependant que tout habitant d'une commune rurale sera obligé, rien que par la publicité qui sera donnée à l'auto-imposition de s'imposer, bon gré, mal gré, des contributions supplémentaires, dont le montant lui sera dicté par en haut.

De même il votera (toujours « volontairement ») pour la construction des routes et les lignes de chemin de fer qui traverseront son village, bien que leur importance ne soit très souvent que purement stratégique.

Primitivement, la loi sur « l'auto-imposition », délimitait en principe le montant de l'imposition. Cette dernière, votée par l'assemblée de tous les électeurs de la commune, ne pouvait, en effet, dépasser la moitié du montant de l'impôt sur le revenu.

Mais, dans son discours prononcé lors du vote de la loi, le ministre de l'électrification, Kimon Guéorguiev, nous révèle que la limite prévue par la loi peut facilement être dépassée. Le ministre dit notamment :

« Etant donné que nos villages comptent en moyenne environ 200 foyers et que d'après les statistiques du ministère des Finances l'impôt moyen sur le revenu d'un foyer est de l'ordre de 12.000 léva, il est évident que les 200 foyers ne versent en tout que 2.400.000 léva d'impôt sur le revenu. L'auto-imposition ne pouvant dépasser la moitié de l'impôt sur le revenu, il résulte que la somme obtenue par l'auto-imposition par village ne dépassera pas les 1.200.000 léva — somme extrêmement insuffisante pour les travaux à effectuer dans le village, comme par exemple, son électrification. Voilà pourquoi, en annexe à la loi sur l'auto-imposition a été ajouté un texte, permettant une auto-imposition plus élevée que celle prévue par la loi, elle-même, dans le cas des travaux d'une importance primordiale, tels que l'électrification, la canalisation, la pose de conduites d'eau potable, etc... »

(Zémédelsko Znamé, 3-11-51).

Les Soviets des villages ont déjà commencé à établir des plans, relatifs à l'auto-imposition pendant l'année 1952. Voici, à titre d'exemple, le plan établi par le Soviet du village Tzalapitza, arr. de Plovdiv :

« — un terrain de jeux et culture physique — 2.500.000 léva ;

« — un monument à la mémoire des tués durant la lutte anti-fasciste — 1.250.000 léva ;

« — une cantine pour les écoliers — 250.000 léva ;

« — plantation d'arbres aux bordures des rues et des chaussées — 150.000 léva ;

« — pose de clôture autour du Palais du Soviet et de l'école — 600.000 léva ;

« — pavage des rues — 1.000.000 de léva.

Total : 6.000.000 de léva. »

Voici, par ailleurs, les sommes prévues par quelques autres villages et qui seront collectées par la voie de l'auto-imposition : village Kourtovo-Konaré : 9.700.000 léva ; village Pérouch-

titza : 5.400.000 léva ; village Bréstovitz : 4.500.000 léva.

Le département de Plovdiv, selon des informations préalables et incomplètes, prévoit le financement de travaux, par l'auto-imposition, pour une somme de plus de 200.000.000 de léva. (Zémédelsko Znamé, 3-11-51).

On peut s'attendre à voir surgir prochainement dans tous les villages bulgares des monuments à la gloire de Staline et des tués au cours de la lutte anti-fasciste et il n'est pas exclu que tous ces monuments fassent l'objet d'une nouvelle émulation socialiste pour un monument plus grand, plus imposant et plus cher.

LE COMMUNISME EN ASIE

INDE

Succès électoraux du P.C.

Depuis quelques semaines et pendant une période qui va se prolonger plusieurs mois, les citoyens indiens élisent leurs représentants au Congrès. Nos membres connaissent la tactique électorale du P. C. indien qui s'est souvent présenté sous l'étiquette du « Front de la démocratie populaire ». Les premiers résultats connus attestent certes la victoire, en gros, du parti du Congrès, parti de M. Nehru.

Il existe cependant des circonscriptions où les candidats communistes ont réussi à enlever des sièges. C'est ainsi que le *Rude Pravo* tchèque, du 4 janvier signale que :

« ... dans l'Etat de Haïderabad, circonscription de Varadannapet, le candidat du Front de la démocratie populaire, *Pendial Raghava Rao*, a été élu par 9.446 voix contre 6.646 voix pour le candidat du parti du Congrès et 2.677 voix pour le candidat socialiste. Dans la circonscription de Bir, la victoire est revenue également au

candidat démocratico-populaire *Chripat-Rao* qui a obtenu 10.452 voix contre 7.217 voix à son adversaire... »

« Dans les élections générales dans l'Etat de Travankor-Kolch, deux nouveaux députés ont été élus sur les listes du Front de la démocratie populaire. Le candidat *Govindan Nair* a eu 40.131 voix contre 15.541 voix au candidat du parti du Congrès. D'après les résultats connus au 2 janvier l'Assemblée législative de l'Etat de Travankor-Kolch comportera 30 sièges attribués aux candidats du parti du Congrès indien, 18 sièges aux candidats du Front de la démocratie populaire dirigé par le P. C., 7 aux candidats indépendants, 5 aux socialistes, 2 aux autres partis de moindre importance. »

Ces chiffres qui ne concernent que deux Etats ne doivent certes pas être exagérés. Néanmoins, les succès communistes ne sont pas à méconnaître.

CHINE

Les vexations à l'égard des missionnaires et des étrangers

Nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs, à plusieurs reprises (voir notamment le B.E.I.P.I., numéros 55, 56 et 57) du sort des missionnaires, qu'ils soient catholiques ou protestants, en Chine communiste. La *Revue Internationale des Missions*, numéro de janvier 1952, nous apporte des précisions inédites.

« Pendant la réforme agraire, note cette publication, les activités chrétiennes dans les régions rurales ont été fortement restreintes, et bien des églises ont été fermées, dont certaines le sont encore... »

Une surveillance constante s'exerce sur les ouvrages publiés par les missions :

« Une pression croissante s'exerce dans le domaine des publications chrétiennes afin de les rendre conformes à l'idéologie communiste. Sur

l'examen de 753 publications de trois des plus importantes maisons chrétiennes d'édition, 437 ont été déclarées « discutables » du point de vue du nouvel ordre, et il est à présumer qu'elles ont été retirées de la circulation. Les ouvrages écrits par les missionnaires ont été spécifiquement prescrits, et les bibliographies de dirigeants chrétiens sont qualifiées de récits de « capitalistes impérialistes », « aventuriers et évangélistes ». »

La presse suisse, tout récemment, a manifesté son indignation devant le traitement humiliant infligé à trois religieuses helvétiques, arrêtées par la police, couvertes de boue et de crachats. La *Liberté* de Fribourg, du 15 janvier, ajoute ce détail touchant :

« Alors que duraient ces outrages, deux enfants chinois de onze ans qui savaient quel dévouement les Sœurs avaient déployé pour leurs camarades,

tentèrent de protéger les trois religieuses et de se placer entre elles et les insulteurs ; ils furent vivement écartés par la populace et roués de coups, eux-aussi. »

Ceci n'est qu'un exemple entre mille. C'est en effet par centaines que se comptent les victimes de la campagne anti-chrétienne déclenchée en Chine depuis de longs mois. Ainsi que nous l'apprend une publication américaine :

« ... Depuis le début de 1951, plus de 1.200 missionnaires étrangers ont été expulsés de la Chine communiste, sans compter plus de trois cents autres missionnaires, dont 22 évêques, qui ont été maintenus en état d'arrestation, étant accusés de saboter la nouvelle église catholique, placée sous la coupe des communistes. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par la Congrégation pour la propagation de la Foi, du 17 décembre 1951. »

La chasse aux missionnaires se fait en vertu de plusieurs lois, dont voici les plus importantes :

« Règlement portant sur l'enregistrement des institutions culturelles et d'enseignement, des sociétés de bienfaisance, de communautés religieuses subventionnées ou exploitées par les étrangers », en date du 29 décembre 1950, et dont l'article 1^{er} stipule que « le présent règlement a été institué pour faciliter le contrôle des institutions culturelles et des communautés religieuses recevant des subsides de l'étranger ou exploitées avec des capitaux étrangers. »

Les articles suivants déterminent avec précision les règles d'enregistrement et de surveillance : « Règlement d'application régissant l'enregistrement... », et faisant suite au précédent décret-loi. Le bureau d'enregistrement a pour mission entre autres, de « mener des enquêtes sur ces mêmes établissements. »

Simultanément, une église schismatique a été fondée à la suite d'un appel lancé par le journal du peuple, *Kiai Fang Je-Pao*, du 9 janvier 1951 :

« Le 30 novembre 1950, plus de 500 catholiques de Kwang-Yuan-Hsien avec, à leur tête, un curé chinois nommé Wang Liang-Chu, ont, à l'issue d'un meeting, publié une déclaration proposant de rompre tout lien avec les impérialistes et d'édifier de nouvelles missions catholiques capa-

bles de se gouverner elles-mêmes... Cette suggestion a vite trouvé écho chez les personnalités catholiques du Suiyuan, de Chungking, de Nanchang, de Wuhan, de Chkiang, de Yo-Shih... Ce mouvement de rénovation lancé par les personnalités catholiques en question est accueilli chaleureusement par toute la nation. C'est un témoignage du patriotisme de la communauté catholique de Chine, laquelle compte environ 3 millions de fidèles... Espérons que tous les catholiques et le clergé adhéreront à ce mouvement afin de marcher de pair avec les protestants chinois. »

Simultanément, une réglementation très stricte a été édictée pour les étrangers quels qu'ils fussent. D'après une réglementation promulguée le 1^{er} mai dernier :

« Si, pour une raison ou pour une autre, un résident étranger se voit obligé de passer, à titre temporaire, plus d'une nuit, mais moins de trois mois, chez un de ses parents ou amis établis à Shanghai, le propriétaire de la maison où il loge doit remplir sans faute une déclaration de séjour provisoire, en précisant... ainsi que la durée et le motif du séjour de l'intéressé et remettre ensuite cette déclaration au poste de police compétent. »

« Les résidents étrangers qui veulent faire un voyage de courte durée dans d'autres localités de la Chine, doivent se rendre en personne au Bureau de la Sécurité Publique pour se faire délivrer un permis de voyage. »

« Tout résident étranger désireux de quitter notre ville ou le territoire chinois est tenu de solliciter auprès du Bureau de la Sécurité Publique un permis de voyage ou un visa de sortie. »

En vertu de l'article 17 du même décret : « pourront être déférés aux administrations compétentes ou mis en demeure de quitter le territoire chinois, suivant la gravité de leur cas :

« ... c) ceux qui sont condamnés à l'expulsion pour une affaire quelconque,

« ... d) ceux dont les actes et les paroles vont à l'encontre des lois et décrets du gouvernement populaire ou ceux qui entravent l'ordre révolutionnaire et nuisent aux intérêts du peuple... »

C'est à dire tous ceux qu'il semblera bon aux « autorités » d'expulser, sous quelque prétexte que ce soit.

LA VIE EN U.R.S.S.

La réalité kolkhozienne

L'exaltation de l'organisation kolkhozienne et de la collectivisation de l'agriculture est l'une des pièces maîtresses de la propagande communiste, qui insiste sans cesse sur la supériorité de l'exploitation collective sur l'exploitation individuelle, puisque la première, s'effectuant à une grande échelle, peut appliquer des méthodes et des machines inaccessibles à la seconde et ainsi atteindre une productivité beaucoup plus grande. Cette affirmation n'est vraie que jusqu'à un certain degré et dans certaines limites, et elle est fautive pour nombre de cultures. Mais même là où l'on peut la considérer comme juste, il con-

vient de ne pas oublier que, à la différence de l'industrie, la productivité se mesure dans l'agriculture de deux manières : il y a le rendement à l'hectare et le rendement par travailleur. Si le perfectionnement technique rendu possible par l'exploitation à une grande échelle s'accompagne d'une multiplication du personnel administratif, l'amélioration du rendement à l'hectare se conjugue avec la diminution du rendement par travailleur. Aussi les statistiques soviétiques donnent-elles volontiers des chiffres sur le rendement à l'hectare, mais elles restent singulièrement muettes quant au rendement par tête, fait plus que

significatif pour un régime dont la doctrine s'inspire de la théorie marxiste-ricardienne de la « valeur-travail ».

« Le Parti de Lénine-Staline et le gouvernement soviétique, lit-on dans les *Izvestia* du 20 novembre 1951, se préoccupent de l'équipement technique de la production agricole. Avec une force torrentielle la technique la plus moderne se répand dans les villages soviétiques. Cette année, ils reçoivent 137.000 tracteurs, 54.000 moissonneuses-lieuses et 2 millions d'autres machines et outils agricoles. Présentement les stations de machines et tracteurs accomplissent dans les kolkhozes plus des deux tiers des travaux des champs... Les victoires de l'organisation kolkhozienne, remportées depuis la guerre, confirment une fois de plus ces paroles du camarade Staline que « seule la grande production de type collectif est en mesure d'utiliser pleinement toutes les données de la science et la technique nouvelle, et tre agriculture. »

La réalité est cependant loin de corroborer ces affirmations. Les machines les plus efficaces (et celles produites par l'industrie soviétique sont bien souvent des « clous ») ne permettent d'accroître la productivité que si on les confie à des mains expertes et si l'organisation rationnelle de l'enchaînement des phases successives du processus du travail comprime au maximum les périodes pendant lesquelles ces machines restent inutilisées ; il faut en outre que cette coordination, laquelle exige de toute façon un certain personnel administratif, ne fasse pas enfler ce dernier outre mesure et qu'on dispose d'assez de forces qualifiées pour assumer ces tâches. Or, aucune de ces conditions n'était donnée lorsque Staline décréta, en 1929, la collectivisation forcée de l'agriculture, qui coûta la vie à au moins dix millions de « koulaks ». Ces conditions n'existent pas davantage aujourd'hui.

Personne ne niera évidemment que la qualification technique de la main-d'œuvre soviétique est aujourd'hui de beaucoup supérieure à ce qu'elle était au début de l'ère des plans quinquennaux ; que l'alphabétisme est en recul sensible (mais nullement « liquidé » !), ce qui entrave moins que par le passé la formation de manœuvres spécialisés et la diffusion des rudiments de la technique ; que la génération âgée aujourd'hui de 30 à 40 ans a une autre expérience des engins mécaniques que ses aînés ; que le personnel de maîtrise est plus nombreux qu'il y a vingt ans et d'une qualification plus poussée. Mais comme, d'autre part, les dirigeants soviétiques persistent à imprimer à l'expansion économique du pays un rythme démesuré et à mécaniser toutes les branches à une allure trop rapide. Les progrès réalisés dans la qualification de la main-d'œuvre sont insuffisants par rapport à la multiplication des machines. Cet écart subsiste, et il sera d'autant plus difficile à combler que la politique d'industrialisation, en gagnant les régions les plus lointaines de la Sibérie, se trouvera de plus en plus aux prises avec des populations primitives, illettrées, qu'il est impossible de faire accéder du jour au lendemain aux exigences, même premières, de la civilisation mécanique. Le mal s'aggrave du fait que l'élite des forces qualifiées numériquement insuffisantes est affectée par priorité à l'industrie de guerre, ce qui réduit d'autant les forces disponibles pour les autres secteurs, dont l'efficacité s'abaisse encore davantage.

La technique fait défaut.

Depuis trente ans, la propagande bolchéviste ne cesse de rappeler le célèbre mot de Lénine : « Socialisme = soviets + électrification. » L'électrification de l'U.R.S.S. a fait, depuis, des progrès énormes, et les campagnes disposent elles aussi de quantités croissantes de courant. Quant à la manière dont elles en profitent, les *Izvestia* du 21 novembre dernier nous disent comment les choses se passent dans la province de Sverdlovsk :

« Dans une série de localités, les stations et les sous-stations transformatrices travaillent avec beaucoup d'à-coups. L'énergie électrique est utilisée essentiellement pour l'éclairage. Elle ne pénètre que très lentement dans la production kolkhozienne, notamment dans les fermes d'élevage. En outre, différentes stations électriques sont en construction depuis 5 à 6 ans, mais elles restent inachevées. Ainsi, par exemple, on construisait depuis plusieurs années une station électrique pour le kolkhoze « Krasnaïa Zvezda » ; la construction est restée en panne. Le kolkhoze a dépensé 383.000 roubles (33 millions de francs), mais il n'a toujours pas de courant. De telles stations inachevées se trouvent dans les régions de Zaïkov, Chaline, Taborine et Pychmine... Le Comité exécutif de la province avait décidé la remise en service, pour cette année, de huit stations hydrauliques arrêtées, mais jusqu'ici (l'article est daté du 21 novembre !) rien n'a été fait. Le trust Glavselektro (Centre de l'Électricité rurale) n'exécute jamais ses contrats avec les kolkhozes. Jusqu'à la date du 1^{er} octobre 1951 son plan annuel n'est exécuté qu'à 49,5 %. Les dirigeants de la province et beaucoup de fonctionnaires régionaux se contentent du bas degré d'utilisation de la puissance des stations hydrauliques. Par suite du travail irrégulier des moteurs et des générateurs, de l'état avarié des barrages et du mauvais aménagement du réseau de distribution dans les kolkhozes, 121 stations thermiques et 25 stations hydrauliques ne fonctionnent pas dans la province.

« Quelques kolkhozes passant pour électrifiés n'ont pratiquement pas de courant. Dans la région de Makhnev, sur 14 kolkhozes un seul reçoit régulièrement du courant ; huit en reçoivent de temps à autre, et cinq pas du tout. Dans la région de Chaline, neuf kolkhozes sur dix-sept n'ont pas l'électricité...

« Depuis le début de l'électrification massive et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas accordé aux kolkhozes l'indispensable aide, sur le plan de la technique et de l'organisation, pour l'utilisation efficace du courant électrique. Les kolkhozes de quatorze gros cantons agricoles ont plus de 200 stations électriques, qui ne reçoivent de personne aucune aide technique qualifiée...

« La situation est particulièrement désastreuse dans les kolkhozes quant à la réparation des moteurs électriques et des autres instruments électriques. En raison de différentes avaries techniques 1.527 moteurs électriques chôment dans les kolkhozes. Personne dans la province ne sait dire où et comment on peut les réparer. Les six primitifs ateliers de réparation relevant du Bureau d'Exploitation de la province ne peuvent en aucune mesure répondre aux besoins des kolkhozes. Jusqu'ici l'approvisionnement des stations des kolkhozes en lubrifiants, en pièces de rechange et en outillage électrique n'est pas assuré (c'est nous qui soulignons, B.E.I.P.I.). Le travail insatisfaisant de beaucoup de stations dans les kolkhozes et la faible utilisation de l'énergie électrique s'expliquent en outre par le fait

qu'en grande partie les kolkhozes manquent de cadres qualifiés, techniquement instruits, d'électriciens » (souligné par nous, B.E.I.P.I.).

La gestion bureaucratique.

A ces insuffisances techniques, s'ajoute l'incurie de la gestion bureaucratique. Dans les *Izvestia* du 13 décembre, M. A. Baranov, président du bureau du Soviet provincial de Stavropol relate ce qui se passe dans les comités exécutifs de certaines régions de sa province :

« Voici trois mois, les dirigeants ont adopté douze résolutions sur le développement de l'élevage, mais ils n'en ont pas vérifié l'application pour une seule d'entre elles. Le manque de contrôle et l'absence de rigueur ont abouti à ce que les kolkhozes de la région de Vorochilovsk n'ont pas réalisé le plan de développement de l'élevage, qu'ils subissent de grosses pertes de jeunes animaux, que le bétail se disperse et qu'on ne se soucie pas de l'élargissement de la base fourragère. »

La *Pravda* du 22 novembre relate des faits semblables — cette fois-ci il s'agit de la région d'Oulianovsk :

« Pendant l'année en cours, le Comité régional du Parti bolchévique vota environ 30 résolutions sur l'élevage, et le Comité exécutif de la région en adopta plus de 50 ; la Direction agricole régionale, pendant la même période, envoya aux cantons plus de 170 ordonnances, instructions et ordres... Néanmoins (ce « néanmoins » vaut son pesant d'or ! — B.E.I.P.I.) les plans de développement pour l'élevage collectif ne sont pas exécutés de manière satisfaisante dans beaucoup de cantons. Cela ne s'explique pas par des difficultés particulières, mais par l'absence d'un travail d'organisation convenable en vue de l'application des décisions, par l'absence de fermeté dans l'accomplissement des tâches prescrites. Au lieu de travailler pratiquement et quotidiennement pour organiser les kolkhoziens en vue de la création d'une solide base fourragère, de la construction d'étables et de la formation de cadres d'éleveurs, on s'est borné à en discuter en formant des vœux creux. »

Dans ce même numéro, la *Pravda* rapporte ce qui se passe dans la région de l'Altaï ::

« Dans l'ensemble la région utilise mal ses riches possibilités. Cela se répercute fortement sur l'élevage. Beaucoup de kolkhozes n'accomplissent pas les tâches que leur a assignées l'Etat quant à l'accroissement des effectifs du cheptel et de sa productivité... Personne ne demande des comptes aux dirigeants des stations de machines et tracteurs quant à la réalisation du plan de fourrage. Cette année ce plan n'a pas été réalisé. Par rapport à l'année précédente, il y a 35.000 tonnes de foïn en moins... »

« La station de Koch-Agatchsk, créée l'an dernier pour l'amendement du sol, est techniquement bien équipée. Elle a de puissants tracteurs, des rouleaux-compresseurs, des excavatrices, des bulldozers, des broneuses. Mais toute cette technique est restée inemployée durant toute l'année. Le trust régional « Vodstroï » ne s'est pas soucie d'élaborer un projet d'assèchement des marais et un projet d'irrigation. La station en question n'a même pas remis en état le réseau d'irrigation qui existe d'ores et déjà... La station de machines et tracteurs n'aide que très faiblement les kolkho-

ziens dans la fenaison. Cette année ils n'ont réalisé qu'un tiers de leurs tâches.

« Pour le bétail on ne constitue pas les réserves de fourrage ni les indispensables réserves d'eau. L'année dernière il y eut dans les montagnes de fortes chutes de neige et du gel, ce qui rendit l'hivernage du bétail extrêmement difficile. Mais cette triste leçon n'a rien appris aux dirigeants locaux. Sur les pâturages on ne construit toujours pas les étables et abris nécessaires, et on ne constitue toujours pas de réserves de fourrage... Bien qu'ayant à leur portée des matériaux de construction peu coûteux, des dizaines de kolkhozes ne s'en servent pas pour équiper leurs fermes d'élevage. Tout cela réduit la productivité du bétail et diminue les revenus que les kolkhozes tirent de l'élevage. »

Puisque c'est l'Etat qui leur confisque la majeure partie de ces revenus, les kolkhoziens n'ont évidemment aucun motif pour faire du zèle. Les faits de ce genre ne sont pas limités aux régions de Stavropol, d'Oulianovsk et de l'Altaï. La *Pravda* du 9 décembre en mentionne d'autres : Kalinine, Kalouga, Krasnoïarsk, les Républiques Usbek et Kazakh, qui « n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'hivernage du bétail. »

« Une partie des fermes de ces régions ne sont pas prêtes, n'ont pas accompli les tâches relatives à la préparation du fourrage, à la construction et la réparation des étables. »

La situation n'est pas meilleure en Asie Centrale, dans la basse Volga, dans le Caucase du nord, en Turkménie et dans le Daghestan, dans les régions de Stavropol et d'Astrakhan. Même dans la région de Léninegrad, généralement considérée comme une région modèle, plus européanisée que les autres, la situation n'est point satisfaisante, ainsi qu'il ressort des débats qui se sont déroulés au Soviet régional de Léninegrad et dont les *Izvestia* du 23 décembre publient un compte rendu :

« Dans l'ensemble, dans les sovkhoses (1) de la région, le plan triennal pour le développement de l'élevage est dépassé quant à toutes les espèces de bétail et de la volaille. On ne saurait en dire autant des kolkhozes. A la date du 1^{er} décembre ils n'avaient pas atteint des objectifs du plan pour les bêtes à cornes. Le plan n'est dépassé qu'en ce qui concerne les porcs... Dans beaucoup de cantons les comités exécutifs des soviets et les organes agricoles ont toléré de sérieuses insuffisances quant à la direction de l'élevage. Dans une série de kolkhozes on constate d'importants prélèvements sur le bétail pour des besoins économiques internes [c'est-à-dire pour les besoins des kolkhoziens eux-mêmes. — B.E.I.P.I.] ; du bétail a été vendu en sous-main. Le développement de la base fourragère retarde sur l'accroissement des effectifs. Quelques kolkhozes et sovkhoses n'ont pas assez de fourrage pour l'hiver. La construction de nouvelles étables et la réparation des étables existantes se poursuivent avec lenteur, ce qui se répercute défavorablement sur l'hivernage des animaux. »

Il ressort de ce passage que les kolkhoziens pressurés par l'Etat essaient de se créer des ressources supplémentaires (et occultes) en vendant clandestinement des animaux ou en les abattant tout aussi clandestinement.

Le compte rendu se termine ainsi :

« Le soviet régional de Léninegrad, dans sa résolution, a reconnu que le plan triennal pour le développement de l'élevage se réalise en 1951 de manière insatisfaisante dans les kolkhozes de la région, et il a engagé le comité exécutif régional et son administration, ainsi que les comités exécutifs des soviets cantonaux, les directeurs des stations de machines et tracteurs et les directions des kolkhozes, à améliorer radicalement la gestion de l'élevage collectif, à mettre un terme aux insuffisances dans l'hivernage, à mobiliser les travailleurs de l'agriculture en vue de la création

d'une base fourragère solide et du relèvement de la productivité du bétail. »

On se souvient que le plan triennal pour le développement de l'élevage fut lancé en avril 1949. D'ici peu de mois, le gouvernement soviétique en fera connaître les résultats. Il lui faudra un sérieux effort de camouflage pour les présenter comme une « victoire ». La méconnaissance de certaines nécessités économiques se venge, et elle continuera d'entraver le développement de l'agriculture et de l'élevage soviétiques.

Signification de l'humour soviétique

« Personne ne veut écrire des comédies pour le théâtre ou le cinéma. Vous pourrez vous adresser à qui vous voudrez parmi les meilleurs auteurs connus et vous n'essuierez que des refus immédiats et catégoriques. »

(Literaturnaïa Gazeta, 19-9-51).

Cette constatation amère du journal soviétique ne saurait surprendre. En U.R.S.S., le rire, la satire sont des sujets dangereux. Il n'est pas bon de railler les travers du système ou des individus car l'auteur risque d'être accusé d'activité anti-sociale.

A cet égard, le cas le plus célèbre est celui du romancier bien connu Michaël Zochtchenko. Entre les deux guerres, il fut certainement un des auteurs soviétiques les plus lus. Ses ouvrages, d'une concision mordante, ne pouvaient longtemps être tolérés par les potentats du Kremlin.

Dans le décret du Parti sur les questions littéraires (août 1946) il fut accusé d'avoir, dans ses œuvres recherché « une ligne inconnue à l'idéologie soviétique, ligne qui idéalise le passé et rend hommage à la pernicieuse théorie : l'art pour l'art ».

De même, les romanciers Ilya Ilfs et Eugène Petrov ont été accusés d'avoir usé de « plaisanteries américaines ».

Le rire dirigé.

Dans ces conditions, ce qui subsiste, c'est le rire officiel, le rire dirigé. La satire constitue une arme au service du Parti, en même temps qu'une soupape de sûreté. L'arme est dirigée à peu près exclusivement contre l'étranger, en particulier contre les impérialistes anglo-américains. C'est le rôle du journal comique *Krokodil* dont les caricatures se signalent par un manque à peu près total de fantaisie.

Par ailleurs, la critique s'exerce également contre certains aspects de la vie soviétique. Le *Krokodil*, par exemple publie un dessin qui constitue une attaque contre un magasin d'Etat à Moscou parce qu'il a vendu des marchandises de qualité inférieure.

La propagande utilise cette manifestation de l'humour soviétique comme une preuve de la liberté d'opinion. Mais l'humour joue ici exactement le même rôle que les différentes critiques que publie la presse soviétique, plaintes, lettres de lecteurs, etc... Ce ne sont jamais les principes ni le système soviétiques qui sont en cause, ni les

hauts dirigeants du Parti, mais le fonctionnement plus ou moins défectueux de la machine soviétique ou les entorses aux principes. En Russie soviétique il est permis de dire et d'écrire (et encore non sans danger) que le plan quinquennal a été mal appliqué dans tel secteur de l'industrie, par tel fonctionnaire, mais il n'est pas permis de critiquer le plan quinquennal.

L'humour, dans ces conditions, fonctionne comme une soupape de sûreté. Il permet de donner partiellement satisfaction au mécontentement et aux critiques populaires. C'est pourquoi, par exemple, il dénoncera, à des échelons subalternes, les méfaits de certains bureaucrates parce que ceux-ci sont profondément impopulaires, mais jamais la bureaucratie elle-même, ni les vrais responsables, l'oligarchie du Parti.

L'humour, premier avertissement.

D'autre part, l'humour est une forme atténuée de la vigilance du Parti. Il joue un rôle correctif. Par ce canal, les personnes, les entreprises et les organisations subissent un premier rappel à l'ordre. On commence par l'humour, on continue par les « purges » et on finit par les camps de concentration.

En somme, ce que cherche le régime c'est à délester l'humour de son pouvoir destructeur, à en faire un élément asservi au maintien du système social. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'humour du tout. Les auteurs de sujets gais préfèrent garder le silence. Qui peut savoir si demain leurs œuvres ne seront pas jugées corrosives ou si à tout le moins on ne les accusera pas de frivolité ?

Les limites permises se rétrécissent sans cesse. Ainsi les consignes sur le réalisme socialiste constituent autant d'obstacles à la satire. Il n'est pas question que celle-ci prenne pour objet le régime, mais la nature humaine elle-même devient un sujet tabou. On ne badine pas avec le « héros positif », c'est-à-dire avec l'homme qui est censé être l'image fidèle du citoyen soviétique et l'incarnation des vertus officielles, le patriotisme intransigeant, la rectitude morale, la soumission au Parti.

Le soi-disant réalisme exige un homme idéal, qui élimine ou tend à éliminer toute faiblesse humaine. De ce portrait, non seulement le rire est exclu, mais il prend l'allure d'un outrage, d'une manifestation sacrilège inspirée par la décadence occidentale et destinée à pourrir l'esprit du vertueux lecteur soviétique.

Résultat de l'incurie bureaucratique

La soi-disant "reconstruction de Stalingrad"

Les *Izvestia* du 7 décembre dernier se plaignent une fois de plus, dans leur éditorial, de l'incurie bureaucratique, des décisions demeurées inappliquées faute de contrôle. Voici, par exemple, ce qu'on apprend sur ce qui s'est passé dans la région de Molotovsk :

« Le comité exécutif régional a appris avec un grand retard de grosses infractions à la discipline financière, la dilapidation et le pillage de fonds publics dans le système de la coopération de consommation de la région, et de sérieux défauts dans le travail des organes de l'éducation nationale et de l'hygiène publique. »

La découverte tardive de ces « infractions » tient avant tout à ce que les autorités ne prêtent aucune attention aux plaintes et aux réclamations que le public leur adresse :

« Au cours de cette année, poursuit l'article, les services du Comité exécutif du soviet cantonal de Pskov ont reçu environ 400 lettres de travailleurs, mais aucune ne fut personnellement vérifiée ni par le président du soviet ni par son adjoint et secrétaire. Les membres du Comité exécutif ne s'occupèrent pas non plus de ces lettres et de ces réclamations. La chose fut transmise entièrement et sans contrôle à l'appareil du Comité exécutif. Près de la moitié de toutes les lettres et plaintes ne furent pas examinées dans les délais prescrits ; certaines d'entre elles « marinent » pendant 3 à 4 mois. »

Ce laisser-aller, fruit spécifique d'un régime où chacun redoute d'avoir des responsabilités à prendre, se répercute aussi sur la production. Dans un compte rendu des débats du Parti bolchevik du Kazakhstan, la *Pravda* du 21 décembre révèle les faits suivants :

« Les dirigeants économiques et les organisations du Parti de beaucoup d'entreprises n'ont pas obtenu l'exécution des plans de production... Au congrès on a beaucoup parlé du travail dans le bassin houiller de Karaganda... Par rapport à l'avant-guerre, ce bassin donne au pays beaucoup plus de houille. Mais on pourrait travailler bien mieux. Le plus gros défaut dans le travail du bassin réside en ce que, jusqu'ici, aucun de ses trusts n'a atteint le niveau de productivité d'avant-guerre (c'est nous qui soulignons, B.E.I.P.I.). Dans une série de puits et de galeries du bassin, on utilise la technique nouvelle de manière insatisfaisante et on introduit mal les méthodes

de travail progressives. Le congrès a constaté de sérieuses insuffisances dans le travail des entreprises de la métallurgie — fer et métaux non ferreux, du bassin pétrolier d'Embinsk, de l'industrie chimique, de la construction mécanique, de la pêche, de l'industrie de l'alimentation, de l'industrie de transformation, des industries locales, des chemins de fer et des transports par eau. »

Après quoi il ne reste plus qu'à se demander quelle est l'industrie qui ne souffre pas de « sérieuses insuffisances ». Rien ne confirme mieux toutes ces insuffisances généralisées que la célèbre « reconstruction de Stalingrad » dont la propagande communiste à usage externe nous rebat les oreilles et dont la *Pravda* du 13 décembre, certes mieux placée que l'*Humanité* pour connaître la vérité, brosse le tableau que voici :

« Les succès remportés dans la reconstruction de Stalingrad sont considérables. Mais ce serait une erreur que de passer sous silence les sérieuses insuffisances dans le travail des entreprises du bâtiment de cette ville. Sur la quarantaine d'entreprises qu'on y compte, la plupart sont loin de réaliser le plan. Les délais de remise en service sont bien souvent dépassés... Les chantiers de la ville sont bien équipés techniquement. On voit rarement autant de grues mécaniques qu'à Stalingrad. Malheureusement les méthodes de choc s'y pratiquent encore insuffisamment...

« Les bâtisseurs se trouvent devant bien des questions qu'ils ne peuvent résoudre que difficilement sans l'intervention des organisations locales du Parti et de l'Etat. Prenons la question du transport des briques aux chantiers. En raison du mauvais état des routes et des chutes de neige, les camions ne peuvent se rendre aux briqueteries pour chercher les briques ; il en résulte des arrêts de travail sur les chantiers. Les chefs du soviet municipal et du Comité local du Parti connaissent cette situation. Mais on s'obstine à ne pas construire la route reliant la ville aux briqueteries... Sur certains chantiers on utilise mal les machines et la mécanique. Ainsi par exemple, dans le trust « Stalingradmétallourgstroï » les excavatrices chôment pendant 40 % du temps de travail ; le pourcentage est de 32 % pour les grues à chenilles, de 20 % pour les grues à tour, de 68,2 % pour les mécanismes de déchargement, etc. Il y a dans la ville des chantiers où les grues restent pendant des mois sans activité, alors qu'on en a un besoin urgent sur d'autres chantiers. »

Nous nous abstenons de commenter.